

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Einfluss der Ernährung auf die mentale Leistungsfähigkeit

Eingereicht von Samira Raymann

Begleitung: Iris Bräuninger

Zürich, Juli 2020

Vorwort

Immer mehr Kinder und Jugendliche essen entweder zu viel oder das Falsche. Daraus resultieren zahlreiche gesundheitliche Probleme wie Übergewicht oder Diabetes.

Eine wichtige Aufgabe der Schule als Institution ist es, die Kinder gegenüber Gesundheitsgefahren zu sensibilisieren und sie über die Bedeutung von gesundem Essen aufzuklären, was eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellt. Immer öfter ist mir aufgefallen, dass es den Schülerinnen und Schülern schwerfällt, sich im Unterricht zu konzentrieren. Zudem schien ein Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu bestehen.

Mir war es ein Anliegen, mich mit den Essensgewohnheiten der Kinder, bezogen auf den Znüni, auseinanderzusetzen und herauszuarbeiten, welche Nahrungsmittel tatsächlich Nährstoffe liefern, die relevant sind für die mentale Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Aufgrund meines persönlichen Interesses an der Ernährung, habe ich mich für diese Thematik entschieden.

Danksagung

Ein herzliches Dankeschön möchte ich an meine Betreuungsperson Frau Iris Bräuninger richten, da sie mich während dem Schreiben der Arbeit unterstützt hat und auch Verständnis gezeigt hat, als persönliche Schwierigkeiten aufgetaucht sind. In jeder Situation half sie mir kompetent weiter und hat mich in fachlichen, methodischen und persönlichen Belangen unterstützt, beraten und motiviert.

Ebenfalls gebührt den Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern ein besonderer Dank, die bereit gewesen wären und immer noch bereit dazu sind im Rahmen einer Pilotstudie Teil des Projekts zu sein.

Weiter möchte ich auch meinen Eltern und Freunden für ihre grossartige Unterstützung danken.

Liebe Leserin, liebe Leser

Ich freue mich, dass sie sich die Zeit nehmen, diese Masterarbeit durchzulesen, bedanke mich herzlich für das Interesse und wünsche eine spannende Lektüre.

Samira Raymann

Zürich, Juli 2020

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
1.1. RELEVANZ DER PROBLEMATIK.....	6
1.2. AUSGANGSLAGE UND MOTIVATION	7
1.3. BEZUG ZUM BERUFSFELD.....	8
1.4. ZIELSETZUNG DIESER ARBEIT	9
1.5. FRAGESTELLUNG	9
1.6. AUFBAU DER ARBEIT.....	10
1.7. MÖGLICHE STOLPERSTEINE	10
2. METHODIK	11
3. LITERATURGESTÜTZTE THEORIE	14
3.1. KONZEPTE UND THEORIEN	14
3.1.1. <i>Prävention von Ernährungsstörungen</i>	14
3.1.2. <i>Primäre Prävention im Kindesalter</i>	15
3.1.3. <i>Definition Gesundheitsförderung</i>	15
3.1.4. <i>Schwerpunkt schulische Gesundheitsförderung</i>	16
3.1.5. <i>Ernährungserziehung in der Schule</i>	17
3.1.6. <i>Überlegungen für den Unterricht</i>	18
3.1.7. <i>Schulverpflegung</i>	18
3.1.8. <i>Gesundheitsförderung im Schnittpunkt Schule und Eltern</i>	19
3.1.9. <i>Elternarbeit</i>	19
3.2. RELEVANZ AUSGEHEND VON DER FRAGESTELLUNG	20
3.3. ZUSAMMENFASSUNG	20
4. PROJEKTANNÄHERUNG	21
4.1. EINLEITUNG	21
4.2. PRAXISORIENTIERTE FORSCHUNGSFRAGE	22
4.3. THEORIE.....	22
4.3.1. <i>Problematiken der aktuellen Ernährung</i>	23
4.3.2. <i>Grundlagen der Ernährung</i>	28
4.3.3. <i>Brainfood – Essen für den IQ</i>	37
4.3.4. <i>Ernährung und Leistungsfähigkeit – Erkenntnisse aus der Lernforschung</i>	42
4.3.5. <i>Zusammenfassung</i>	45
4.4. PROJEKTDESIGN	47
4.4.1. <i>Art der Durchführung</i>	47
4.4.2. <i>Ausgewählte Lebensmittel und deren Begründung</i>	48
4.4.3. <i>Konzentrationstest</i>	51
4.4.4. <i>Bisherige Massnahmen</i>	54
4.5. ERWARTETE ERGEBNISSE	54
4.5.1. <i>Picot- Modell</i>	55
4.5.2. <i>Population/Klassen</i>	55
4.5.3. <i>Intervention/Prozess</i>	56
4.5.4. <i>Compare/Kontrolle</i>	57
4.5.5. <i>Outcome/Wirkungen</i>	58
4.5.6. <i>Time/Zeitrahmen</i>	58
4.6. HYPOTHESEN	58
4.7. ZUSAMMENFASSUNG.....	59
5. ERKENNTNISSE UND EMPFEHLUNGEN	60
5.1. EINLEITUNG	60
5.2. ERKENNTNISSE	60
5.3. AUSBLICK UND GEPLANTER EINSATZ.....	61
5.4. EMPFEHLUNGEN	64
5.5. LIMITATIONEN UND KRITISCHE ANMERKUNGEN	65

5.6.	ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT	68
6.	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	71
7.	TABELLENVERZEICHNIS.....	71
8.	LITERATURVERZEICHNIS	72
9.	ANHANG	76
9.1.	GESÄTTIGTE UND UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN	76
9.2.	TÄGLICHE TRINKEMPFEHLUNG	77
9.3.	ERNÄHRUNGS- UND LEBENSMITTELPYRAMIDEN.....	78
9.4.	ZNÜNIMERKBLATT	81
9.5.	GLYKÄMISCHER INDEX VON HERKÖMMLICHEN LEBENSMITTELN	83
9.6.	AUSGEWÄHLTE LEISTUNGSFÖRDERNDE NÄHRSTOFFE	86
9.7.	KONZENTRATIONSTEST DL-KG	87
9.8.	KLASSENLISTEN	112
9.9.	ANFRAGE UND INFORMATION AN LEHRPERSONEN UND SCHULLEITER	114
9.10.	FRAGEBOGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER VOR DEM BEGINN DER STUDIE	115
9.11.	PROTOKOLLBLATT	121
9.12.	UNTERRICHTSPLANUNG FÜR DIE EINFÜHRUNGSLEKTION.....	123
9.13.	FEEDBACKBOGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER NACH DER STUDIE.....	126
9.14.	PROJEKTPLAN.....	128
9.15.	IDEEN FÜR KREATIVE ZWISCHENMAHLZEITEN	132

Abstract

Schülerinnen und Schüler in der Grundschule ernähren sich häufig falsch oder essen zu viel. Dies ist nicht verwunderlich, denn eine gesunde Ernährung stellt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar. Eine Problematik der heutigen Kinderernährung sind die daraus resultierenden Folgeerkrankungen wie beispielsweise Adipositas sowie eine geringere Konzentrationsfähigkeit im Unterricht.

Der Theorieteil dieser Arbeit zeigt die wichtigsten Grundpfeiler einer gesunden Kinderernährung auf und recherchiert, welche Nährstoffe die mentale Leistungsfähigkeit beeinflussen können.

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es herauszufinden, welche Nahrungsmittel sich positiv auf die mentale Leistungsfähigkeit auswirken. Das erhobene Wissen wird in einem Forschungsdesign ausgearbeitet und es wird ein Projekt für einen späteren Zeitraum geplant, in welchem die Leistungsfähigkeit in zwei Klassen erprobt werden soll.

1. Einleitung

1.1. Relevanz der Problematik

Immer mehr Jugendliche und Kinder essen entweder zu viel oder das Falsche – die daraus resultierenden Erkrankungen wie Übergewicht und Diabetes sind zunehmend eine Problematik der heutigen Kinderernährung (vgl. Herzing, 2011, S.13).

Znünipausen können in der Unterstufe als wichtige Lerngelegenheiten zur Stärkung von Ernährungskompetenzen gesehen werden. Dies geschieht durch das Zubereiten des Znünis, das gemeinsame Essen sowie die gemeinsame Diskussion über die Nahrungsmittel (vgl. phzh.ch).

Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft zum Thema Ernährung und Essen im 1. Zyklus folgendes erläutert:

«Die Schülerinnen und Schüler können Zusammenhänge von Ernährung und Wohlbefinden erkennen und erläutern» - dies ist ein zentraler Inhalt des Bereiches «Essen im Alltag – gesellschaftliche und kulturelle Dimension» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Ein weiterer Bereich ist «Körper und Gefühle – ernährungsphysiologische und emotionale Dimension». Mit Bezug zum Lehrplan 21 wird genannt, dass Schülerinnen und Schüler «Kenntnisse über gesundes Ess- und Bewegungsverhalten» diskutieren (ebd.).

Daraus resultierend ist es eine wichtige Aufgabe, die auch die Schule betrifft, die Kinder gegenüber Gesundheitsgefahren aufzuklären und ihnen wichtiges Wissen über die Bedeutung von gesundem Essen zu vermitteln, denn «die Prägung des Ernährungsverhaltens findet im Kindes- und Jugendalter statt und stellt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar. Die Kombination von ernährungsbezogenem Unterricht und einer optimierten Gestaltung der Verpflegungsangebote bietet hervorragende Chancen für die Gesundheitsförderung» (Deutscher Sportlehrerverband, 2015, S.163). Gesunde Ernährung kann nicht nur zu einem besseren Wohlbefinden beitragen, sondern ist auch wichtig zur Prävention diverser Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes oder Übergewicht. Aktuell besteht in der Schule im Hinblick auf die qualitative Zusammensetzung der Nahrung sowie der Übergewichtsprävention noch Optimierungspotenzial (vgl. Deutscher Sportlehrerverband, 2015, S.163).

Die Kombination von ernährungsbezogenem Unterricht, einer optimierten Gestaltung von Verpflegungsangeboten sowie die Information an die Erziehungsberechtigten bieten gute Chancen für die Gesundheitsförderung der Kinder (ebd.). Die Schwierigkeit besteht unter

anderem darin, dass trotz vorhandener Leitlinien und Massnahmen schulischer Gesundheitsförderung noch immer Lücken in der nachhaltigen Umsetzung bestehen.

Auch die Konzentrationsschwäche wird zunehmend zu einem Problem, an der eine beträchtliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern leidet. Die Konzentration ist eine notwendige Voraussetzung für das systematische Lernen und ist besonders bei Kindern mehr und mehr eingeschränkt (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 7). Typische Symptome einer solchen Konzentrationsschwäche sind unter anderem eine Leistungsminderung oder eine hohe Fehleranzahl (ebd.).

Aufgrund hoher Klassenfrequenzen sind Lehrpersonen häufig überlastet und können nicht ausreichend auf die vereinzelte Lernprobleme der Schülerinnen und Schüler eingehen. Damit die Kinder optimal in ihrer Lernentwicklung gefördert werden können ist es sinnvoll, vorliegende Probleme aufzudecken, um auch die Lehrpersonen bei der Mitwirkung der Problemlösung zu unterstützen (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 8).

1.2. Ausgangslage und Motivation

Die Motivation zu diesem Thema entstand aus einem persönlichen Bezug zum Thema. Ich interessiere mich sehr für Ernährung und befasse mich auch in meiner Freizeit damit. Ausserdem ist es mir von grosser Wichtigkeit, mich gesund und ausgewogen zu ernähren, insbesondere seit ich dank einer Ernährungsumstellung viel mehr Energie habe und mich sowohl körperlich als auch mental leistungsfähiger fühle. In meiner bisherigen Tätigkeit als Primarlehrerin konnte ich immer wieder Einblicke erhalten in die Essgewohnheiten der Schülerinnen und Schüler, insbesondere beim Zünikreis oder beim Mittagessen in der Mensa. Mir fiel auf, dass oftmals Nahrung verzehrt wurde, die kaum Nährstoffe lieferte, sondern mehrheitlich aus gesättigten Fettsäuren oder Kohlenhydraten besteht, was den Glukosespiegel ansteigen lässt. Allgemein wurde eher wenig Gemüse verzehrt beziehungsweise angeboten. Im Unterricht liess sich oft beobachten, dass sich nach dem Verzehr dieser nährstoffarmen Nahrung eine Absenkung der Konzentration bemerkbar machte. Untermauert wird diese Vermutung durch eine Studie aus den USA, dass die mentale Leistungsfähigkeit durch eine übermässige Glukosekonzentration im Blut gemindert wird (vgl. Herzing, 2011, S. 104). Obwohl dieses Thema immer wieder in Medien und auch im schulischen Bereich wie beispielsweise im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft zur Sprache kommt, bin ich der Meinung, dass noch zu wenig Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde und noch grosses Potenzial zur Optimierung besteht.

In dieser Arbeit möchte ich durch Literaturrecherche einerseits erläutern, was unter einer «optimalen» Kinderernährung zu verstehen ist, welche Nährstoffe dabei als unentbehrlich gelten und auf was besonderes Augenmerk gelegt werden sollte, wenn es um die Konzentration und die Leistungsfähigkeit geht. Andererseits möchte ich auch auf die heutigen Ernährungsprobleme in unserer Gesellschaft eingehen und mögliche Optimierungsansätze aufzeigen.

1.3. Bezug zum Berufsfeld

Während in den ersten Lebensjahren das Ernährungsverhalten der Kinder noch stark von ihren Eltern geprägt wird, bekommt die Gesundheitsförderung immer mehr Aufmerksamkeit in den schulischen Einrichtungen, da die Kinder immer mehr Zeit in Kindergärten und Schulen verbringen (vgl. Grausgruber, 2017, S. 54). Empfohlen wird sowohl eine praktische als auch eine theoretisch vermittelte Erziehung in Bezug auf gesunde Ernährung. In der Theorie ist ein Basiswissen von Lebensmitteln wichtig, im praktischen Teil könnte gemeinsames Einkaufen oder das Zubereiten von Mahlzeiten eine wirkungsvolle Option sein (ebd.) Das Ziel ist es, dass sich sowohl Kinder als auch Lehrpersonen wohlfühlen in der Schule und die eigene Gesundheit als etwas Kostbares erachten. Solch eine «gesunde Schule» gliedert sich in die Bereiche Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit und Suchtprävention (vgl. Grausgruber, 2017, S. 56). Damit eine gesunde Schule funktionieren kann, gibt es bestimmte Anforderungen, wie beispielsweise eine gute Vernetzung innerhalb der Schule oder eine Projektstrategie mit anschliessender Dokumentation in den Klassen (ebd.)

Auch an der PH Zürich werden Anforderungen genannt, die es braucht, um die Schülerinnen und Schüler angemessen zu fördern. Diese werden in Form von Standards im Kompetenzstrukturmodell erläutert. Für meine Arbeit relevant ist der Standard 12, «Beruf in der Lebensbalance» (PHZH, 2018, S.24). Darin wird beschrieben, dass die Lehrperson über verschiedene Strategien verfügt, um ihren physischen und psychischen Ressourcen Sorge zu tragen und dass sie «Modelle und Theorien der Gesundheitsförderung» kennt (ebd.). Ich bin der Meinung, dass dieses Wissen über die Gesundheitsförderung einerseits wichtig ist für die Lehrpersonen selbst, um den schulischen Anforderungen gerecht zu werden, und dass sie andererseits dadurch in der Lage sind, adäquates Wissen an ihre Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.

1.4. Zielsetzung dieser Arbeit

Das grundlegende Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Thematik einer gesunden Kinderernährung aufzuarbeiten. Die Vermittlung von Ernährungsbildung in der Schule ist sehr wichtig, aber auch als etwas Schwieriges und Persönliches anzusehen. Oftmals wird die Ernährungsbildung als zu moralisch betitelt und gerät in den Verdacht, die Autonomie sowohl der Kinder als auch der Eltern zu verletzen (vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule, 2014, S.1). Demnach kommt die Frage auf, wie Lehrpersonen eine sinnvolle Ernährungsbildung am besten vermitteln können.

Die vorliegende Arbeit bespricht im Bereich Ernährung insbesondere den Teilbereich «Brainfood». Dazu wird in einer umfassenden Literaturrecherche evaluiert, wie sich die Ernährung auf die geistige Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Dieses theoretische Wissen wird in Form eines Projektdesigns festgehalten. Darauf aufbauend wird für zwei Unterstufenklassen eine vierwöchige Pilotstudie geplant. Der Inhalt wird im Kapitel 1.6 «Aufbau der Arbeit» noch genauer erläutert.

1.5. Fragestellung

In Kapitel 1.1 kam zu sprechen, dass Kinder immer öfters zu viel oder das Falsche essen. Dadurch können Folgeerkrankungen entstehen wie Adipositas oder Diabetes, die eine zunehmende Problematik der heutigen Kinderernährung darstellen (vgl. Herzing, 2011, S.13). Eine weitere Schwierigkeit stellt die Konzentration dar. Die Konzentration ist eine notwendige Voraussetzung für das systematische Lernen und ist besonders bei Kindern mehr und mehr eingeschränkt (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 7). Aufgrund von Beobachtungen lässt sich vermuten, dass nährstoffarme Lebensmittel einen Einfluss haben auf die Konzentrationsfähigkeit. Wie in Kapitel 1.2 bereits erwähnt, wird diese Beobachtung durch eine Studie untermauert, die eine Minderung der mentalen Leistungsfähigkeit zeigt durch eine übermässige Glukosekonzentration im Blut (vgl. Herzing, 2011, S. 104). Die Gesundheitsförderung im schulischen Kontext kam in Kapitel 1.3 zu sprechen. In schulischen Einrichtungen bekommt die Ernährung zunehmend mehr Aufmerksamkeit, da die Kinder einen grossen Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen (vgl. Grausgruber, 2017, S. 54).

Aufbauend auf den Erläuterungen der vorangehenden Kapitel 1.1 «Relevanz der Problematik», Kapitel 1.2 «Ausgangslage und Motivation» und Kapitel 1.3 «Bezug zum Berufsfeld» wurde folgende Fragestellung herausgearbeitet:

Wie kann die mentale Leistungsfähigkeit von Kindern durch gezielte Ernährung positiv beeinflusst werden?

Gestützt auf die Literaturrecherche wird ein Projektdesign erarbeitet, in dem in zwei Unterstufenklassen ein gesunder Znüni vorbereitet und verzehrt wird mit Lebensmitteln, die leistungsfördernde Nährstoffe liefern. Anschliessend wird die Konzentration anhand eines Konzentrationstests erhoben und mit den Testwerten nach dem Verzehr des eigenen Znünis verglichen.

1.6. Aufbau der Arbeit

Im theoretischen Teil der Arbeit wird zuerst der Begriff «Prävention von Ernährungsstörungen» erläutert, die Definition der Gesundheitsförderung genauer betrachtet und die Gesundheitsförderung im Aufgabenbereich der Schule beleuchtet. Danach werden die Problematiken der aktuellen Ernährung und die Grundlagen einer gesunden Kinderernährung aufgezeigt. Ebenfalls erfolgt ein Einschub zum Thema «Brainfood» sowie zum Zusammenhang von Ernährung und der mentalen Leistungsfähigkeit.

Der dritte Teil der Arbeit, die Annäherung des Projektes, setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, sowohl das Projektdesign mit den geplanten Erhebungs-, Durchführungs- und Auswertungsmethoden als auch die Vorstellung der Probanden der geplanten Studie. Im Schlussteil der Arbeit werden die Problemstellung und die Zielsetzung abschliessend diskutiert, es wird aufgezeigt, welche Ergebnisse erwartet werden sowie mögliche Hypothesen formuliert. Zuletzt folgen im abschliessenden Kapitel die Erkenntnisse, Empfehlungen zur Weiterarbeit, Gedanken zu den Limitationen dieser Arbeit sowie ein Ausblick auf den geplanten Einsatz.

1.7. Mögliche Stolpersteine

Ein möglicher Stolperstein könnte sein, dass die Kinder schon sehr sensibilisiert sind auf gesunde Ernährung und es bereits gewohnt sind, einen gesunden Znüni mitzunehmen. Zum einen gilt es hier zu beachten, dass die Schule, an der die Pilotstudie geplant ist, einen sehr niedrigen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund hat. Kinder aus Migrationsfamilien gehören oftmals Familien mit niedrigem Sozialstatus an (vgl. Herzing, 2011, S.96).

Der soziale Wohlstand einer Familie ist wiederum eine bedeutende Einflussgrösse, da jene Kinder und Jugendliche mit niedrigem Wohlstand eher ungesunde Ernährungsweisen zeigen als diejenigen aus dem oberen Wohlstandsbereich (vgl. Herzing, 2011, S. 88). Da die Mehrheit der Kinder, die an dieser Schule sind und an der Pilotstudie eingeplant sind, sehr wohlhabend sind, besteht die Möglichkeit, dass die meisten eine gesunde Ernährungsweise praktizieren. Zum anderen wurde eine gesunde Ernährung bereits einmal als Jahresthema diskutiert – ein Faktor, der diesen Stolperstein eher realistisch erscheinen lässt, denn so wurden die Kinder, unabhängig vom sozialen Status ihrer Familie, bereits sensibilisiert auf dieses Thema. Da dies jedoch schon eine Weile her ist, gibt es Grund zur Annahme, dass eine Auffrischung des Ernährungswissens dennoch positiv wäre. Vor Beginn der Studie gilt es zu erfassen, was für einen Znüni die Kinder jeweils mitnehmen, um dies auch in die Diskussion der Ergebnisse einfliessen zu lassen.

Ein weiterer Stolperstein könnte es sein, dass das inhaltliche Vermitteln einer gesunden Ernährung in einzelnen Klassen zwar gelingt, dies aber an der Schule nicht gelebt oder umgesetzt wird. «Wenig hilfreich und nicht glaubwürdig ist es, wenn Kindern im Unterricht die Richtlinien einer gesundheitsfördernden Ernährung vermittelt werden, das Angebot am Schulkiosk oder bei der Mittagsverpflegung dieses aber in keiner Weise widerspiegelt» (vgl. Deutscher Sportlehrerverband, zitiert nach Hesecker, 2005, S. 96). Eine weiterführende Idee ist es, das erarbeitete Wissen in einer schulinternen Weiterbildung zu vermitteln und gemeinsam mit allen Lehrpersonen ein Projekt zu erarbeiten, das dann in einem gewissen Zeitrahmen an der ganzen Schule durchgeführt wird.

2. Methodik

Nachdem die Ziele dieser Arbeit sowie die Fragestellung im vorangegangenen Kapitel besprochen wurden, beschreibt dieser Abschnitt der Methodik, welche Methoden verwendet wurden, um die Forschungsfrage dieser Masterarbeit zu beantworten, in welcher Form die Datenanalyse stattgefunden hat und zeigt auf, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind.

Diese Arbeit ist zum grössten Teil eine Literaturarbeit und die Ergebnisse werden in Worten zusammengefasst. Ursprünglich sollte eine Pilotstudie durchgeführt werden, die die Forschungsfrage überprüft. Da im geplanten Zeitrahmen die Corona-Pandemie zu einer Schliessung aller Schulen führte, musste eine Alternative gefunden werden. Aus diesem Grund wird im Kapitel 4.4. die geplante Studie als Projektdesign ausführlich beschrieben, sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann.

Für die Forschung bezogen auf die Literaturrecherche wurden die Daten grösstenteils durch das Analysieren und Lesen von gedruckter Literatur erhoben. Demnach wurde auf Material zurückgegriffen, das bereits existiert, wie beispielsweise ein Artikel in einer Fachzeitschrift oder eine veröffentlichte empirische Studie. Dies entspricht dem Format der Sekundärforschung (vgl. Manschwetus, 2017, S. 140).

Da sich die Ernährung in den letzten Jahren stetig änderte und auch der kulturelle Wandel einen grossen Einfluss hatte, war es von Bedeutung, Literatur beizuziehen, die zwischen 2004 und 2019 datiert ist. Der Fokus lag auf deutschsprachiger Literatur, grösstenteils Bücher oder Magazine. Eine Ausnahme bildet der verwendete Konzentrationstest DL-KG, der auf das Jahr 1999 datiert ist.

Auch auf der elektronischen Datenbank wurde gesucht, für eine grössere Reichweite auf Englisch, mit den Suchtermen child, school, nutrition, performance.

Der Vorteil einer Literaturarbeit ist es, dass vorhandene Daten bereits zur Verfügung stehen. Allerdings ist es schwierig, aktuelle Daten zu erhalten und die vorhandene Literatur zur Kinderernährung, insbesondere mit der Thematik «Brainfood», ist noch wenig umfangreich. Und obwohl keine spezifische Literatur zur Ernährung in Bezug auf die schulische Heilpädagogik vorhanden war, ist es dennoch ein wichtiges Thema in Bezug auf die Gesundheit der Kinder. Denn wie in Kapitel 3.1.4. beschrieben, ist die Ernährung für den Unterricht relevant, denn «bessere Schulleistungen werden durch gesündere SchülerInnen erzielt und leistungsstarke SchülerInnen haben wiederum gesündere Verhaltensweisen» (Goriupp, 2014, S.24).

Bei der Wahl der Themen wurde vorab eine Auswahl getroffen. Die Theorie im nachfolgenden Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Prävention von Ernährungsstörungen und warum diese besonders im Kindesalter wichtig ist. Auch die (schulische) Gesundheitsförderung wird definiert und die Handlungsempfehlungen für den Unterricht und auch die Elternarbeit werden beleuchtet, da die Familie die Gesundheitserziehung der Kinder ebenfalls massgeblich beeinflusst. In der Projektannäherung in Kapitel 4 wird auf die Theorie der Ernährung eingegangen. Als Einstieg werden die Problematiken der aktuellen Ernährung aufgezeigt, wobei auf die häufigsten vorkommenden Krankheitsbilder wie Adipositas und Diabetes eingegangen wird. Bei den Grundlagen einer gesunden Kinderernährung liegt der Fokus auf den Makronährstoffen Kohlenhydrate, Fette und Eiweisse, während weitere Thematiken wie sekundäre Pflanzenwirkstoffe oder Supplemente kürzer gehalten werden, da dies sonst den theoretischen Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die Thematik «Brainfood» und die Wirkung bestimmter Nahrungsmittel auf die Leistungsfähigkeit machen den Hauptteil der theoretischen Arbeit aus, da diese zur Beantwortung der Fragestellung zentral sind.

Um den Einfluss der Ernährung auf die Konzentration zu messen und zu vergleichen, wird als Erhebungsinstrument ein Konzentrationstest beigezogen, der in Kapitel 4.4.3. dargestellt wird.

Bei der Stichprobe dieser Studie wurden zwei Unterstufenklassen mit insgesamt 30 Kindern ausgewählt, die in Kapitel 4.5.2 ausführlich vorgestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 6 und 9 Jahren alt. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle, es wurden sowohl Mädchen als auch Jungen für die Studie einbezogen.

Der Untersuchungsablauf wird in Kapitel 4.4.1 «Art der Durchführung» als auch in Kapitel 5.3 «Ausblick und geplanter Einsatz» ausführlich beschrieben. Nachdem sich die Klassenlehrpersonen von zwei Unterstufenklassen als Probanden zur Verfügung gestellt haben, ist vor dem Start der Pilotstudie eine Vorinformation an die Schülerinnen und Schüler eingeplant, in welcher sie über das Projekt und das Ziel der Studie informiert werden. Vor dem Start des Projektes wird mit den Kindern ein Fragebogen ausgefüllt, in dem ihr aktuelles Wissen über gesunde Ernährung ermittelt wird. Im zeitlichen Rahmen einer vierwöchigen Studie wird mit jeder Klasse an einem Tag in der Woche eine Zwischenmahlzeit basierend auf den recherchierten «Brainfood»-Lebensmitteln zubereitet und verzehrt, gefolgt von dem Konzentrationstest. Als Kontrolle wird an einem anderen Tag der gleiche Konzentrationstest durchgeführt, nachdem der selbst mitgebrachte Znüni verzehrt wurde.

Die Datenauswertung erfolgt durch den Konzentrationstest, indem die Resultate der Testergebnisse der Intervention und der Kontrollintervention miteinander verglichen werden, um herauszufinden, ob es einen Unterschied gab bezüglich der Konzentration. Die erwarteten Ergebnisse werden anhand des Picot-Modells aufgeführt und erläutert. Zu finden sind diese Erkenntnisse in Kapitel 4.5.

Um die Datenerhebung mit der Theorie zu verbinden wird auf die deduktive Vorgehensweise zurückgegriffen. Bei der deduktiven Forschung werden die bestehenden Theorien in der Forschung überprüft, indem zuerst ein Forschungsthema definiert wird, anschliessend wird die Theorie aufgezeigt sowie eine Hypothese festgelegt, um zum Schluss eine Datenerhebung durchzuführen, wobei sich die Hypothese bestätigt oder widerlegt (vgl. Empirio, 2019). Bei der vorliegenden Arbeit bildet die Literaturrecherche die Grundlage für die herausgearbeitete Theorie, die dann die Basis bildet für die geplante Pilotstudie.

3. Literaturgestützte Theorie

Das Ziel dieses Projektes ist es aufzuzeigen, dass die Ernährung der Kinder einen grossen Einfluss hat, sowohl auf die Gesundheit allgemein als auch auf die mentale Leistungsfähigkeit und dass die Schule einen grossen Teil zur Prävention von Ernährungsstörungen und mangelnder Konzentration beitragen kann.

3.1. Konzepte und Theorien

Einführend in den theoretischen Bezugsrahmen wird zunächst die Prävention von Ernährungsstörungen thematisiert und aufgezeigt, wie wichtig diese Prävention insbesondere im Kindesalter ist. Es folgt eine Definition der Gesundheitsförderung und wie die Schule diese angemessen umsetzen kann. Dabei wird auch auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternhaus eingegangen.

3.1.1. Prävention von Ernährungsstörungen

Unter einer gesunden Ernährung versteht sich Folgendes: «Der menschliche Organismus benötigt eine ausgewogene Ernährung für seine Entwicklung, Gesunderhaltung und Leistungsfähigkeit. Unter ausgewogener Ernährung wird verstanden, dass alle ernährungsphysiologischen Wirkstoffe in richtiger Dosierung mit der täglichen Nahrung verzehrt werden» (Hurrelmann, et al., 2007, S. 109). Wichtig dabei sind die sogenannten Makronährstoffe, zu denen die Kohlenhydrate, Eiweisse und Fette zählen sowie die Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe. Dazu müssen auch genügend Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenwirkstoffe und genügend Flüssigkeit aufgenommen werden (ebd.). Eine Ernährungsstörung bedeutet wiederum eine Fehl-, Mangel-, Unter- oder Überernährung.

Prävention wird definiert als «vorausschauende Problemvermeidung», die darauf abzielt, die Gesundheit zu bewahren und Krankheiten zu vermeiden oder zumindest früh zu erkennen (vgl. Grausgruber, 2017, S. 53). Um die Gesundheitsressourcen zu stärken, sollten vor allem Informationen vermittelt werden, die das Ernährungsverhalten positiv beeinflussen und die Menschen befähigt, sich für eine selbstständige und gesunde Lebensweise zu entscheiden (vgl. Grausgruber, 2017, S. 54).

3.1.2. Primäre Prävention im Kindesalter

Primäre Prävention bedeutet, Krankheiten entgegenzuwirken, noch bevor Symptome auftreten (vgl. Hurrelmann, et. al., 2007, S. 53). Zu den vermeidbaren Gesundheitsproblemen gehören unter anderem Krankheiten bedingt durch einen Nährstoffmangel. Dazu gehören beispielsweise Karies, Blutarmut oder Übergewicht und Adipositas. Diese Krankheitsbilder kommen nicht allein durch einen Nährstoffmangel zustande, allerdings wird die Statistik der Krankheitshäufigkeiten von Erkrankungen angeführt, die durch eine falsche Ernährung mitbedingt sind (vgl. Goriupp, 2014, S. 5). Um diese Gesundheitsprobleme zu vermeiden, kommt die sogenannte Verhaltensprävention zum Zug. Angestrebt ist eine Verbesserung von Gewohnheiten, die die Gesundheit gefährden. Dabei werden die persönlichen Ressourcen gestärkt und es wird aufgeklärt über die Bedeutung von Bewegung, Stressmanagement und Ernährungsweisen (vgl. Goriupp, 2014, S.20). Es ist dabei wichtig, dass der Bereich der Gesundheitsförderung und der Bereich der Prävention möglichst frühzeitig, am besten noch vor dem Kindergartenalter, zum Zug kommen, da die Verhaltensweisen und der Bezug zum Essen vor allem im Kindesalter stark geprägt werden (vgl. Goriupp, 2014, S.24). Dabei ist es bei Kindern besonders wichtig, dass sie zum gesunden Essen motiviert werden, dass geeignete Rahmenbedingungen herrschen und dass auch die individuellen Lebenssituationen berücksichtigt werden (ebd.).

3.1.3. Definition Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung wird wie folgt definiert: «Die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention werden häufig synonym benutzt, hinter ihnen stehen aber ganz unterschiedliche Konzepte und Strategien» (Hurrelmann, et al, 2007, S. 41). Dabei hat Prävention das Ziel, Risiken zu minimieren oder auszuschalten und Gesundheitsförderung will die Schutzfaktoren fördern mit dem Ziel, das Wohlbefinden und die Gesundheit zu steigern (ebd.). Es gibt vier verschiedene Faktorenbereiche bezüglich der Ressourcen. Es gibt die sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die Umweltfaktoren, Zugang zu den gesundheitsrelevanten Leistungen sowie die psychischen Faktoren. Für diese Arbeit interessant sind hauptsächlich die zwei letztgenannten Faktoren, denn dazu gehört eine ausgewogene Ernährung (vgl. Goriupp, 2014, S.20).

Die Prävention und Gesundheitsförderung im Kindesalter ist besonders wichtig, denn für die Vermeidung von Krankheiten und der Erhaltung der Gesundheit ist die Kindheit die wichtigste Lebensphase (vgl. Hurrelmann, et al., 2007, S. 53): die meisten Kinder kommen gesund auf die Welt und haben eine grosse Lernbereitschaft. Ausserdem wird der Stoffwechsel von Kindern in dieser Phase nachhaltig geprägt und die Erziehungsberechtigten interessieren sich in der Regel

für die Gesundheit ihrer Kinder und sind somit bereit, selbst etwas dafür zu tun beziehungsweise sich weiterzubilden.

Es ist wichtig, dass sich die Prävention und die Gesundheitsförderung ergänzen, um das Wohlbefinden und die Gesundheit bestmöglich zu steigern. Die Konsequenzen der Prävention und der Gesundheitsförderung sollten der ganzen Bevölkerung ermöglicht werden, unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialer Schicht (vgl. Goriupp, 2014, S.20).

3.1.4. Schwerpunkt schulische Gesundheitsförderung

In Kapitel 3.1.3. wurde der Begriff der Gesundheitsförderung definiert. Die schulische Gesundheitsförderung bezieht sich auf die Schulgemeinschaft und deren Mitglieder, die sie befähigen soll, mit der eigenen Gesundheit verantwortungsbewusst umgehen zu können durch geeignete und individuelle Unterstützungen (vgl. Goriupp, 2014, S. 25).

Zentral dabei ist es, dass die Kinder und Lehrpersonen sowie das nicht unterrichtende Personal miteinbezogen werden. Soll die Gesundheitsförderung in der Schule optimal umgesetzt werden, ist es von Vorteil, wenn die Lehrpersonen, die Schulleitung, die Schülerinnen und Schüler und eventuell auch die Eltern und Schulärztinnen und Schulärzte ein interdisziplinäres Gesundheitsteam bilden (ebd.). In der Gesundheitsförderung gibt es den sogenannten Setting-Ansatz. Diese Strategie bezieht sich auf bestimmte Bereiche, in denen die Menschen einen grossen Anteil ihres Lebens verbringen – somit ist die Schule ein ideales Setting dafür, da die Kinder viele Jahre dort verbringen. Diese Strategie hat das Ziel, dass sich die Kinder mit ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden beschäftigen und motiviert auch Lehrerinnen und Lehrer, sich durch ein gesundheitsförderndes Schulklima im Berufsalltag besser zurechtzufinden (ebd.).

«Gesundheitsbezogene Massnahmen finden – z.B. in Form von Gesundheitserziehung – bereits seit Jahrzehnten im schulischen Kontext statt. Diese Massnahmen orientierten sich überwiegend am Präventionsparadigma und nutzen die Schule als Bildungseinrichtung, in der eine gesamte Bevölkerungsgruppe leicht zu erreichen ist» (Hurrelmann, et al., 2007, S.47). Ausserdem verbringen Kinder aller Gesellschaftsschichten viel Zeit in der Schule. Die Schule bietet daher ein interessantes Setting für gesundheitsfördernde Massnahmen (vgl. Deutscher Sportlehrerverband, 2015, S.166).

Es ist ausserdem beobachtbar, dass die schulischen Leistungen und die Gesundheit in einem Zusammenhang stehen, denn «bessere Schulleistungen werden durch gesündere SchülerInnen erzielt und leistungsstarke SchülerInnen haben wiederum gesündere Verhaltensweisen» (Goriupp, 2014, S.24).

Die Schulen konzentrieren sich schon lange nicht mehr auf die Gesundheitserziehung allein, die im Unterricht vermittelt wird, sondern haben begonnen, «sich um Probleme wie die Zahnprophylaxe, die körperliche Fitness und die Ernährungsgewohnheiten von Kindern zu kümmern» (Hurrelmann, et al., 2007, S. 290). Optimal ist es, wenn die Gesundheitserziehung sowohl praktisch als auch theoretisch vermittelt werden kann mit Einbezug von Alltagssituationen wie beispielsweise dem gemeinsamen Einkaufen (vgl. Grausgruber, 2017, S.54). Von Bedeutung ist es dabei, dass die Kinder ein Grundwissen besitzen über Lebensmittel und Nährstoffe und die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten im Bereich der Essenszubereitung zu verbessern (vgl. Grausgruber, 2017, S.55).

3.1.5. Ernährungserziehung in der Schule

Die Schule hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um das Ernährungsverhalten der Schülerinnen und Schüler zu beeinflussen und möglichst viele Gesundheitsressourcen auszuschöpfen (vgl. Herzing, 2011, S. 136). Zum einen ist das die Ernährungserziehung im Unterricht selbst, zum anderen das Bereitstellen eines wertvollen Verpflegungsangebotes (ebd.). Die genannte Ernährungserziehung ist ein wichtiger Teil des Erziehungsauftrages der Schule, da die Leistungsfähigkeit sowie Wachstum und Konzentration durch die Ernährung beeinflusst werden (vgl. Herzing, 2011, S.137). Eine mögliche Fehlernährung der Kinder, die in der Familiensituation entstanden ist, kann die Schule zwar nicht verhindern oder ausgleichen, aber durch das Vermitteln von Ernährungswissen oder auch durch ein gemeinsames Pausenfrühstück kann die Lernfähigkeit teilweise verbessert werden (ebd.). Durch eine wirkungsvolle Ernährungserziehung werden die Kinder zur Mitverantwortung befähigt im Bereich der Ernährung. Dabei ist auch der Zeitpunkt entscheidend: die Ernährungserziehung sollte so früh wie möglich stattfinden, spätestens in der Grundschule, am besten aber bereits im Kindergarten, denn die Essensgewohnheiten werden schon sehr früh geprägt (vgl. Herzing, 2011, S.138). Von Vorteil ist es, dass viele Kinder bereits über Wissen verfügen, was gesundes Essen ist und was eher nicht gegessen werden sollte. Der Ernährungsunterricht in der Schule kann idealerweise an dieses Vorwissen anknüpfen, damit sich dieses Wissen verfestigt oder auch dass Irrtümer, wie sie durch Werbebotschaften vermittelt werden, thematisiert werden können (vgl. Herzing, 2011, S.139). Eine wichtige Aufgabe, die die Schule übernehmen könnte, wäre zum Beispiel das gemeinsame Essen im Zünikreis, denn dadurch würde sich das erlernte Wissen festigen indem es mit der eigenen Erfahrung in Verbindung gebracht wird (ebd.).

3.1.6. Überlegungen für den Unterricht

Das Ziel ist eine Verhaltensänderung bei den Schülerinnen und Schülern zu erreichen, oder zumindest die Kinder zum Denken anzuregen und eine Einstellungsänderung zu erzielen (vgl. Herzing, 2011, S.143). Wichtig dabei ist eine Offenheit der Lehrperson, sodass alle ihre Meinung äussern können und sich nicht verurteilt fühlen. Besonders wichtig ist in dieser Phase, dass mit Informationen aus den Elternhäusern der Kinder achtsam umgegangen wird und die Lehrpersonen und Schüler zusammenarbeiten (ebd.). Weiter von Vorteil wäre es, dass mit einem offenen Konzept und nicht mit traditionellen Lehr- und Lernformen gearbeitet wird, sodass ein reger Austausch stattfinden kann. Ausserdem sollte das Bewusstsein da sein, dass Ernährungsumstellungen nur in kleinen Schritten möglich sind und auch nicht bei allen Kindern gewährleistet werden kann, da Essgewohnheiten schwierig zu verändern sind und zu einem grossen Teil auch vom Elternhaus abhängen (vgl. Herzing, 2011, S.144). Ein wesentliches Unterrichtsprinzip ist die Orientierung an der Lebenswelt der Kinder. Konkret bedeutet dies für die Lehrperson, dass sie sich überlegt, was die Schülerinnen und Schüler überhaupt umsetzen können in ihren individuellen und zum Teil beschränkten Lebensbedingungen (vgl. Herzing, 2011, S.145). Zu diesen beschränkten Lebensbedingungen gehören beispielsweise die begrenzten finanziellen Mittel oder fehlende Küchenutensilien. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Elternarbeit (vgl. Kapitel 3.1.9), sodass eine wirkungsvolle Zusammenarbeit stattfinden kann (ebd.).

3.1.7. Schulverpflegung

Eine Ernährungserziehung im Unterricht allein reicht nicht aus, um die Ernährungssituation der Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu verbessern. Es ist wichtig, dass Rahmenbedingungen bestehen, die die Leistungsfähigkeit der Kinder fördern. Dauerhaft gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen sollten das Ziel jeder Schule sein (vgl. Herzing, 2011, S.146). Dadurch sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, Kompetenzen zu erwerben, die nötig sind für einen gesunden Lebensstil. Unerlässlich ist es dabei, dass die Schulverpflegung ein gesundes Nahrungsangebot bereitstellt, das einen Theorie-Praxis-Bezug herstellt und die Kinder das Ernährungsverhalten intensiver erleben lässt (ebd.). Die Ernährungslehre in der Schule unterstützt mehrere Bereiche, unter anderem die Gesundheitsbildung oder die Werteerziehung der Schülerinnen und Schüler. Dadurch nimmt die Schule sowohl eine gesundheitspolitische als auch eine pädagogische Aufgabe wahr (vgl. Herzing, 2011, S.147). Es ist darauf zu achten, dass sich das Verpflegungsangebot in der Schule von allen Mitgliedern der Schule befürwortet wird und dass es alle aktiv mitgestalten können.

Für die vorliegende Arbeit besonders relevant ist die morgendliche Zwischenverpflegung, der sogenannte Znüni. Diese Verpflegung ist besonders wichtig, da diese immer in der Schule gegessen wird, oftmals in der Klasse. Eine bedächtige Auswahl dieser Lebensmittel leistet einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Nährstoffbedarfs und vermeidet im optimalen Fall eine überschüssige Energiezufuhr (vgl. Herzing, 2011, S.152).

3.1.8. Gesundheitsförderung im Schnittpunkt Schule und Eltern

«Sich im Interesse einer nachhaltig wirkenden Gesundheitsförderung für Kinder nicht nur auf das Setting der Familie oder das der Schule zu konzentrieren, sondern sich um beide (...) zu kümmern, ist vor allem aus drei Gründen wichtig» (Hurrelmann, et al., 2007, S. 283): Erstens wirken die Familie als auch die Schule an der Persönlichkeitsentwicklung und damit auch an den Einstellungen der Kinder mit. Zweitens handelt es sich bei der Familie und der Schule um «gesellschaftlich fest etablierte soziale Systeme», die viel miteinander zu tun haben und können sich, bei Zusammenarbeit, gegenseitig entlasten und unterstützen. Und drittens entfalten die Schule und die Familie «ihre grössten Wirkungen in einer Zeit, in der der kindliche und jugendliche Organismus durch eine hohe körperliche und psychosoziale Plastizität gekennzeichnet ist» (Hurrelmann, et al., 2007, S. 284).

In Familien wird die Aufgabe der Gesundheitsförderung unterschiedlich wahrgenommen, sodass die Schule vermehrt ihren Einfluss ausübt: «Die Förderung der Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen kennzeichnet eine wesentliche gesellschaftspolitische Aufgabe, der in Familien unterschiedlich intensiv nachgekommen wird, so dass hieraus eine schulische Aufgabe erwächst» (Suck, 2015, S. 141).

Bei gesundheitsfördernden Massnahmen ist es besonders wichtig, die Familie aktiv miteinzubeziehen, da sie das Essverhalten der Kinder sehr beeinflussen (vgl. Goriupp, 2014, S.24). Besonders in den ersten Lebensjahren werden die Essgewohnheiten der Kinder vor allem von den Eltern und deren Ernährungsverhalten geprägt (vgl. Grausgruber, 2017, S.54).

3.1.9. Elternarbeit

Wie bereits erwähnt, festigen sich die Essgewohnheiten der Kinder sowie ihr Lebensstil innerhalb der Familie schon sehr früh. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist enorm wichtig, damit sich ein gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten langfristig und erfolgreich formen kann (vgl. Herzing, 2011, S.156). Das Ziel einer Schule sollte es demnach sein, die Eltern aktiv einzubeziehen und Wert zu legen auf eine gegenseitige Unterstützung.

Elternarbeit kann im Rahmen von Elternbesuchstagen, Elternabenden, Informationsbroschüren oder zum Beispiel beim gemeinsamen Zubereiten des Pausenkiosk-Angebots geschehen. Für den Fall, dass einzelne Kinder öfters zucker- und fetthaltiges Essen zum Znüni mitnehmen, sollte direkt das Gespräch mit den Eltern gesucht werden. Das Gespräch sollte aber auch gesucht werden, wenn die Schülerinnen und Schüler ohne Frühstück oder ohne Pausenverpflegung in die Schule kommen (vgl. Kunz, 2018, S.31). Oftmals stehen die Lebenswirklichkeit der Eltern und die Arbeitswirklichkeit der Lehrer in einem Spannungsfeld (vgl. Herzing, 2011, S.157). Wichtig ist es dabei, dass ein Gleichgewicht herrscht zwischen den Möglichkeiten der Eltern und den Bedürfnissen der Kinder, die wahrgenommen werden (vgl. Herzing, 2011, S.158). Grundlegend steht fest, dass die Kooperation mit den Eltern der «Prävention und Intervention von Fehlernährung und der Vermittlung von gesundheitsrelevantem Verhalten» dient (Kunz, 2018, S.31).

3.2. Relevanz ausgehend von der Fragestellung

In Kapitel 1.3 wurde folgende Fragestellung formuliert: *Wie kann die mentale Leistungsfähigkeit von Kindern durch gezielte Ernährung positiv beeinflusst werden?*

Die Thematik der Kinderernährung ist aus mehreren Aspekten relevant für die Schule. Wie in Kapitel 3.1.4. beschrieben, ist die Schule ideal für die Prävention, da der grösste Teil der Kinder diese Institution besucht (vgl. Hurrelmann, et al., 2007, S.47). Und diese Prävention, um Ernährungsstörungen oder Krankheiten vorzubeugen, ist besonders im Kindesalter wichtig, da die Verhaltensweisen der Kinder sowie der Bezug zum Essen vor allem in diesem Alter stark geprägt werden (vgl. Goriupp, 2014, S.24).

Insbesondere das sogenannte «Brainfood» ist relevant, also jene Nahrungsmittel, die positiv auf die mentale Leistungsfähigkeit wirken. Wie bereits in Kapitel 3.1.4. beschrieben, gibt es einen Zusammenhang zwischen schulischen Leistungen und der Gesundheit, da gesunde Schülerinnen und Schüler bessere Leistungen erzielen und diese leistungsstarken Kinder wiederum gesündere Verhaltensweisen zeigen (vgl. Goriupp, 2014, S.24).

3.3. Zusammenfassung

Gesundheitsprävention ist als «vorausschauende Problemvermeidung» zu betrachten, besonders im Kindesalter, denn die Verhaltensweisen und der Bezug zum Essen werden vor allem in dieser Zeitspanne geprägt (vgl. Goriupp, 2014, S. 24).

Dabei geht es vor allem darum, Informationen zu vermitteln, um das Ernährungsverhalten

positiv und nachhaltig zu beeinflussen (vgl. Grausgruber, 2017, S. 54). Besonders zentral für die effektive Prävention ist die Gesundheitserziehung in der Schule, da in dieser Bildungseinrichtung eine gesamte Bevölkerungsgruppe zu erreichen ist und die Kinder sehr viel Zeit in der Schule verbringen (vgl. Hurrelmann, et al., 2007, S.47). Die Schule hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um das Ernährungsverhalten der Schülerinnen und Schüler zu beeinflussen und möglichst viele Gesundheitsressourcen auszuschöpfen (vgl. Herzing, 2011, S. 136). Zum einen die Ernährungserziehung im Unterricht selbst, zum anderen das Bereitstellen eines wertvollen Verpflegungsangebotes (ebd.). Zwar kann eine Fehlernährung vom Familienhaus aus nicht kompensiert, aber durch das Vermitteln von Ernährungswissen oder durch ein gemeinsames Pausenfrühstück verbessert werden (ebd.). Damit die Prävention möglichst wirksam ist, ist es wichtig, mit den Eltern zusammenzuarbeiten, damit sich langfristig ein positives Ernährungsverhalten formen kann (vgl. Herzing, 2011, S.156). Das Ziel einer Schule sollte es demnach sein, die Eltern aktiv einzubeziehen und Wert zu legen auf eine gegenseitige Unterstützung.

4. Projektannäherung

4.1. Einleitung

Während im vorherigen Kapitel der literaturgestützten Theorie aufgezeigt wurde, was Gesundheitsprävention ist, wie wichtig sie gerade im Kindesalter ist und welcher Bezug zur Schule besteht, folgt in diesem Teil der Arbeit die Projektannäherung. Dabei wird zuerst die praxisorientierte Forschungsfrage definiert, die grundlegend ist für die Planung der Pilotstudie. Anschliessend folgt ein ausführlicher Theorieteil, in dem die Problematiken der heutigen Ernährung sowie deren mögliche Folgeschäden aufgezeigt werden. Ausserdem werden die Grundlagen einer gesunden Kinderernährung aufgezeigt und die wichtigsten Nährstoffe erläutert. Zum Schluss wird noch auf die Thematik «Brainfood» eingegangen, die besonders wichtig ist für die Beantwortung der für diese Arbeit definierte Fragestellung. Wie bereits in Kapitel 2 «Methodik» erwähnt, wurde für die Datenerhebung hauptsächlich gedruckte, möglichst aktuelle Literatur herangezogen. Die vorhandene Literatur zur Thematik «Brainfood» ist noch wenig umfangreich, dieser Theorieteil bildet aber den zentralen Inhalt dieser Arbeit, da die Wirkung bestimmter leistungsfördernden Nahrungsmittel auf die Konzentrationsfähigkeit zur Beantwortung der Fragestellung benötigt wird.

Nach dem ausführlichen Theorieteil folgt eine Annäherung an das Projektdesign, in dem die Art der geplanten Durchführung beschrieben wird und die ausgewählten Lebensmittel begründet werden, die sich auf den Theorieteil des Kapitels 4.3 stützen. Die Methode der

Durchführung und Überprüfung anhand eines Konzentrationstests wird ebenfalls erläutert. Das Kapitel 4.5 widmet sich ganz den erwarteten Ergebnissen, die in diesem Teil anhand des PICOT-Modells aufgezeigt werden. Zum Schluss folgen in Kapitel 4.6 mögliche erwartete Hypothesen, bezogen auf die praxisorientierte Forschungsfrage.

4.2. Praxisorientierte Forschungsfrage

Die Forschungsfrage lautet: Wie kann die mentale Leistungsfähigkeit von Kindern durch gezielte Ernährung positiv beeinflusst werden?

Ein Problem, das immer mehr zunimmt, ist die steigende Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Adipositas und weiteren Folgeschäden einer Fehlernährung, die in Kapitel 4.3.1 beschrieben werden. In Kapitel 4.3.3 wird auf den Einfluss von Ernährung auf die Leistungsfähigkeit eingegangen, denn die mangelnde Konzentration ist ebenfalls ein Problem, das mit der Ernährung zusammenhängen kann. Obwohl es in der Literatur verschiedene Theorien und Erklärungsansätze gibt zur optimalen Kinderernährung, ist die Literatur zur Thematik «Brainfood» noch wenig umfangreich.

Dieses Projekt soll mit der geplanten Pilotstudie einen Beitrag leisten, um diese Lücke etwas zu füllen und einen Zusammenhang aufzeigen zwischen der Ernährung und der Leistungsfähigkeit von Schulkindern. Ausserdem werden, gestützt auf die Theorie und die erwarteten Ergebnisse, im letzten Kapitel dieser Arbeit Empfehlungen und Vorschläge zur Weiterarbeit formuliert.

4.3. Theorie

In diesem theoretischen Teil werden auf die Problematiken der aktuellen Ernährung sowie deren möglichen Gesundheitsfolgen aufgezeigt. In einem weiteren Teil wird vertieft auf die Grundlagen der Ernährung eingegangen, insbesondere auf die wichtigsten Nährstoffe in einer Kinderernährung und daraus ableitend Empfehlungen einer optimalen Ernährung. Es folgt zum Schluss ein Einschub zum Thema «Brainfood» und dessen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, unter Einbezug von Erkenntnissen aus der Lernforschung.

4.3.1. Problematiken der aktuellen Ernährung

Unter-, Mangel- und Fehlernährung

Ernährungsstörungen (Fehl-, Mangel-, Unter- oder Überernährung) entstehen, wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Bedarf des Organismus und dem Bedürfnis des Menschen (das über die Motive des Essverhaltens definiert wird, wie beispielsweise der Geschmacksanspruch oder die Esskultur). Ein sogenannter Nährstoffmangel bedeutet, dass dem Körper nicht genügend Nährstoffe zugeführt werden durch die praktizierte Ernährungsweise (vgl. Goriupp, 2014, S.17). Es gibt zwei Arten von Nährstoffmangel; beim absoluten Mangel sind oft schwere Krankheiten üblich und dauern über lange Zeit. Der marginale Nährstoffmangel hingegen ist nicht einfach diagnostizierbar und bleibt meist ein Problem, das versteckt bleibt (ebd.). Dieser Mangel zeigt sich erst in körperlichen oder seelischen Stresssituationen, wo er dann zu Problemen in der physischen als auch geistigen Leistungsfähigkeit führt. Die Hauptursache eines solchen Nährstoffmangels ist eine schlechte, einseitige Ernährungsweise wie etwa der übermäßige Verzehr von Fertigprodukten, Fastfood und zuckerreichem Essen (vgl. Goriupp, 2014, S. 18). Als deren Folgeschäden ist die Verminderung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit zu nennen sowie eine mögliche Lernbehinderung oder ein geschwächtes Immunsystem (ebd.). Die Prävention von Ernährungsstörungen zielt darauf ab «die Entwicklung von Essbedürfnissen so zu gestalten, dass sie sich in ein möglichst bedarfsgerechtes Essverhalten realisieren lassen» (Hurrelmann, et al., 2007, S. 113). Somit müsste das Ziel sein, die Menschen auf eine gesunde Ernährungsweise hin zu sensibilisieren und auf die Gefahren von einer einseitigen Ernährung mit viel Fastfood aufmerksam zu machen.

Adipositas und Übergewicht

Zu den häufigsten Ernährungsproblematiken, die statistisch zunehmen, gehört Adipositas (vgl. Hurrelmann, et al., 2007, S. 111). «Häufige mit der Ernährung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung stehende Herausforderungen sind neben Essstörungen und Lebensmittelunverträglichkeiten auch die ungünstige Zusammensetzung der Nahrung sowie Übergewicht und Adipositas» (Deutscher Sportlehrerverband, 2015, S.163). Adipositas entsteht, wenn mehr Energie aus der Nahrung aufgenommen wird, als verbraucht wird. Die überschüssige Energie wird danach in Form von Fett im Körper eingelagert. «Inzwischen ist bereits jede zweite Person in Deutschland übergewichtig, jede fünfte adipös. Damit stellt die Reduktion von Übergewicht und Adipositas die wichtigste Herausforderung für die Gesundheitsförderung dar» (Hurrelmann et. al., 2007, S. 112).

Eine unausgeglichene Energiebilanz ist eine der Hauptursachen für Übergewicht, beeinflusst durch kalorienreiche Ernährung und einem Bewegungsmangel (vgl. Eugster, 2012, S.114; Goriupp, 2014, S. 16). Die aktuellen Lebensumstände begünstigen dieses Übergewicht – zum einen ist Essen überall in Massen verfügbar und die Aktivitäten draussen werden durch eine virtuelle «Indoor-Welt» eingetauscht (ebd.). Die genetische Veranlagung der Eltern, ein niedriger sozialer Status sowie das Ernährungsverhalten in der Familie sind zentrale Faktoren, die zu kindlichem Übergewicht führen können (ebd.). Wenn die Eltern übergewichtig sind, muss das Kind nicht zwangsläufig Übergewicht haben, jedoch erhöht sich die Anfälligkeit.

Die Folgen können unterschiedlicher Natur sein, beispielsweise medizinische oder auch psychosoziale Folgen sowie ein negatives Selbstbild. Erhöhter Blutdruck und schlechte Cholesterinwerte zeigen sich als Erstes. Diabetes Typ 2, Arterienverkalkung oder Herz-Kreislauf-Erkrankung wären weitere Folge- oder Begleiterkrankungen (vgl. Goriupp, 2014, S.17).

Zuckerkonsum und Diabetes

Zucker ist lebenswichtig für den Organismus und ist für viele Funktionen zuständig, beispielsweise ist der Stoffwechsel im Gehirn auf dem Zuckerumsatz gegründet (vgl. Renzenbrink, 2004, S. 214). Überschüssiger Zucker, der nicht für diverse Funktionsabläufe benötigt wird, füllt in Form von Glykogen die Energiespeicher in Leber und Muskelzellen – sind diese Depots gefüllt, wird der Zucker aus der Nahrung in Fett umgewandelt (ebd.). Die Problematik hier ist, dass der gesellschaftliche Zuckerkonsum rasant ansteigt und die dadurch entstandenen Probleme und gesundheitlichen Schäden nicht mehr zu übersehen sind (vgl. Renzenbrink, 2004, S. 216). Während der Zuckerkonsum im Jahre 1900 noch bei 28g pro Kopf und Tag lag, betrug er 74 Jahre später schon über 100g pro Kopf und Tag (vgl. Renzenbrink, 2004, S. 218). Eine ernährungsbedingte Krankheit, ausgelöst durch einen zu hohen Zuckerkonsum, ist Diabetes mellitus bei Kindern, was vor allem in Industrieländern enorm zunimmt (vgl. Eugster, 2012, S.115). Übergewicht vorzubeugen oder zu bekämpfen ist demnach ein wichtiger Faktor bei der Prävention von Diabetes Typ 2 (ebd.). Bei dieser Krankheit kann sich der Blutzucker nicht mehr ordnungsgemäss regulieren, denn der Körper schüttet dabei zu wenig oder auch gar kein Insulin mehr aus. Insulin ist notwendig, um den durch die Nahrung aufgenommenen Zucker durch das Blut in die Zellen zu transportieren. Wird die Bauchspeicheldrüse aber durch den Konsum von zu viel verarbeiteten Kohlenhydraten (Zucker) in Form von Reis, Nudeln, Softdrinks, Brot, Fertigprodukten und so weiter überbeansprucht, kann sie ihre Funktion einstellen, was zu einem erhöhten

Blutzuckerspiegel führt. Bleibt dieser Blutzuckerspiegel über längere Zeit erhöht, drohen Langzeitschäden wie Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Nierenschäden oder Fettstoffwechselstörungen (ebd.). Wird kein Insulin gespritzt, kann Diabetes tödlich sein.

Lebensmittelallergien

Allergien werden definiert als eine Überreaktion des Immunsystems, wobei der Körper ungewöhnlich heftig auf an sich harmlose Stoffe reagiert. Die Ursachen sind nicht genau bekannt, allerdings nehmen allergische Reaktionen vor allem in entwickelten Gesellschaften stetig zu (Eugster, 2012, S.120). Eine mögliche Ursache sind die erhöhten Hygienestandards in den letzten Jahrzehnten, da sich dadurch der Kontakt mit Mikroorganismen stark verringert und das Immunsystem sich nicht mehr ausreichend aufbauen kann (ebd.). Diese Theorie erscheint auch einleuchtend in Bezug auf die Entstehung von Allergien. Dabei möchte das Immunsystem einen harmlosen Stoff als Krankheitserreger bekämpfen. Zu Beginn zeigt der Körper noch keine Symptome, es werden aber Antikörper gegen das Nahrungsmittel produziert und bei erneutem Verzehr lösen diese Antikörper dann die Symptome wie Ekzeme, Durchfall oder Atembeschwerden aus (ebd.). Kleine Kinder haben am häufigsten solche Lebensmittelallergien, ältere Kinder und Jugendliche vertragen die meisten Nahrungsmittel. Entstehen dennoch neue Unverträglichkeiten, sind diese meist auf eine Kreuzreaktion zwischen Pollen und Lebensmitteln zurückzuführen (Eugster, 2012, S.121). Da einige Lebensmittel Proteine enthalten, die eine ähnliche Struktur wie die Pollenallergene aufweisen, reagiert das Immunsystem allergisch auf diese Nahrungsmittel (ebd.).

Passives Ernährungswissen

Das Wissen um Ernährung ist wichtig, dennoch sollte das Essen nicht auf gesunde Ernährung reduziert werden, ansonsten wird das Essen zum Kampftema und keine lustvolle Angelegenheit mehr (vgl. Eugster, 2012, S.57). Die meisten Kinder wissen, was gesunde Ernährung ist, dennoch beeinflusst dieses Wissen ihr Verhalten wenig, da die Folgen einer ungesunden Ernährung für Kinder zu abstrakt sind und zu weit in der Zukunft liegen (ebd.). Während die Eltern und Lehrpersonen als Ziel haben, dass die Kinder alle wichtigen Nährstoffe aufnehmen, um gesund zu wachsen, stehen Lust und Freude am Essen bei den Kindern weit vorne (ebd.).

Was den meisten wenig bewusst ist: das Essverhalten der Kinder wird stark von der Psyche beeinflusst und von vielen, meist versteckten Motiven gesteuert (vgl. Eugster, 2012, S.58).

Je nachdem wie die eigene Gefühlslage ist spielt die Ernährung eine unterschiedliche Rolle, was dann einen direkten Einfluss auf die Gehirnfunktionen hat. Kenntnisse, warum und was die Kinder essen, ist manchmal nachhaltiger, als Wissen über wichtige Nährstoffe zu vermitteln (ebd.).

Mangel und Überfluss

Früher, als die Hauptaufgabe war, Nahrung für schwierige Zeiten zu besorgen, kam Übergewicht kaum vor. Heutzutage ist es möglich, sich täglich Nahrung zu beschaffen und es geht vor allem darum, wie die eigene Ernährung verbessert werden kann durch das Widerstehen von Verlockungen und dem Verzehr von genügend Obst und Gemüse (Eugster, 2012, S.61). Noch nie war Essen so billig wie heute und an jeder Ecke gibt es Fast-Food-Stände, Mikrowellenessen oder Lieferservice. Paradoxe Weise sind Obst, Gemüse und Vollkornprodukte teurer als fettreiche Fertigprodukte, zu denen vermehrt Menschen mit niedrigem sozialem Status und Einkommen regelmässig greifen (vgl. Eugster, 2012, S.62). Während früher Nahrung zum Überleben gesucht und möglichst viel davon verzehrt wurde, werden sich heute gegen viele verschiedene Nahrungsmittel entschieden, wobei dies durch eine persönliche Entscheidung gefällt wird, die den optimalen Nutzen verspricht (vgl. Eugster, 2012, S.65).

Emotionales Essverhalten

Essen und Gefühle beeinflussen sich gegenseitig und gehören zusammen. Spass und Einfachheit sind ein emotionaler Zusatznutzen, den sich Kinder vom Essen wünschen (vgl. Eugster, 2012, S.65). Und da das Essen mit Gefühlen verbunden ist, lässt sich das Verhalten nicht über den Kopf steuern. Intensive Gefühle beeinträchtigen das Essverhalten; bei Angst schnürt es einem sprichwörtlich den Magen zu und bei Trauer fällt die Wahl auf Süßigkeiten, da sie die Stimmung heben. Sowohl neuronale als auch hormonelle Reaktionen werden durch das Essen ausgelöst, wie beispielsweise die Ausschüttung von Serotonin, was die Stimmung nach dem Verzehr von kohlenhydratreichem Essen verbessert (vgl. Eugster, 2012, S.66). Es ist davon abzuraten, den Kindern nur beizubringen, was gesund ist und was nicht, da sie mit diesem Wissen wenig anfangen können, wenn sie danach wieder Lust haben auf ihre duftende Lieblingspizza (ebd.). Viel besser wäre es, wenn dafür gesorgt wird, dass bei jedem Essen eine gemütliche Atmosphäre herrscht und die Kinder positive Gefühle entwickeln gegenüber dem gesunden Essen (vgl. Eugster, 2012, S.66).

Werbung

Im Durchschnitt sehen Kinder 22'000 Werbespots pro Jahr, wobei mindestens die Hälfte davon für Lebensmittel ist (vgl. Eugster, 2012, S.66). Dabei versuchen die Hersteller, möglichst früh eine emotionale Bindung zum Produkt herzustellen, die möglicherweise lebenslang anhält (ebd.). Statt die Werbung zu verbieten ist es sinnvoller, die Kinder darauf vorzubereiten, wie sie mit der Werbung umgehen sollen, indem sie lernen, dass Werbung nicht immer das hält, was sie verspricht (vgl. Eugster, 2012, S.67).

Essen als sozialer Event

Viele Festessen werden als sozialer Event gefeiert, sei es der Geburtstag der Oma oder die Hochzeit eines Onkels. Das Essen wird gefeiert und hat für Kinder eine besondere Bedeutung – ungesunde Nahrungsmittel in grossen Mengen sind beispielsweise an Kindergeburtstagen sehr gängig (vgl. Eugster, 2012, S.68). Auch Kinder müssen lernen, mit Gruppendruck umzugehen in sozialen Essenssituationen und lernen, sich abzugrenzen.

Industrienahrung

«95% der Nahrung, die in westlichen Ländern auf den Tisch kommt, ist durch einen industriellen Prozess gegangen» (Eugster, 2012, S.72). Es ist zwar nicht von Grund auf schlecht, was die Lebensmittelindustrie macht – beispielsweise hat Tiefkühlgemüse noch sehr viel Vitamine. Allerdings sind die meisten Nahrungsmittel genormt, sodass beispielsweise alle Pommes Frites die gleiche Länge haben und in allen Fast-Food Filialen der Welt gleich schmecken. Diese Normierung hat einen einschneidenden Einfluss auf die Kinder, vor allem auf den Geschmack (vgl. Eugster, 2012, S.72). Insbesondere Geschmacksverstärker werden immer mehr eingesetzt. Chemisch Glutamat genannt, kommt es in einigen Lebensmitteln von Natur aus vor, wie zum Beispiel in Sojasauce und Parmesan (vgl. Eugster, 2012, S.73). Weil es allerdings so gut schmeckt, wird es häufig künstlich zugesetzt in Saucen oder Fertigprodukten. Genauso verhält es sich mit dem Aroma, das fast überall zugesetzt wird und dazu führt, dass das Essen kaum mehr nach dem riecht und schmeckt, was es eigentlich ist (ebd.).

4.3.2. Grundlagen der Ernährung

Grundsätze einer gesunden Kinderernährung

«In der Kindheit werden die Weichen für einen gesunden Lebensstil im späteren Leben gestellt. Dies betrifft auch die Prägung der Ernährungsgewohnheiten» (Bitzer et.al., 2009, S. 160). Wichtig dabei ist eine ausreichende Zufuhr von Energie und Nährstoffen. Wenn in der frühen Kindheit eine gesunde Ernährung angewöhnt wird, verfestigen sie sich mit zunehmendem Alter (ebd.).

Die Thematik der gesunden Ernährung wird in der Presse, in der Schule und zuhause rege diskutiert und es gibt dazu diverse Theorien, die sich oftmals widersprechen (vgl. Eugster, 2012, S.9). Die Deutsche Gesellschaft der Ernährung hat zehn Ernährungsregeln als Leitpunkte für eine gesunde Kinderernährung herausgearbeitet (ebd.). Grob zusammengefasst sind die Eckpfeiler viel Obst und Gemüse, genügend Ballaststoffe, ausreichend Flüssigkeit, jedoch Fett, Zucker sowie Weissmehlprodukte in gemässigten Mengen (ebd.). Und obwohl dieses Wissen über gesunde Ernährung weit verbreitet ist, waren noch nie so viele Kinder übergewichtig – Ernährungsaufklärung ist also dringend nötig.

Grundlegende Nährstoffe

Für die Entwicklung, Leistungsfähigkeit sowie die Gesunderhaltung benötigt der Organismus eine ausgewogene Ernährung. «Unter ausgewogener Ernährung wird verstanden, dass alle ernährungsphysiologischen Wirkstoffe in richtiger Dosierung mit der täglichen Nahrung verzehrt werden. Dazu zählen die energieliefernden Makronährstoffe: Kohlenhydrate, Eiweiss und Fett sowie die Mikronährstoffe: Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente» (Hurrelmann et.al., 2007, S. 109). Auch Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenwirkstoffe und viel Flüssigkeit gehören zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und zählen zu den grundlegenden Nährstoffen (vgl. Eugster, 2012, S. 10).

Kohlenhydrate

Kohlenhydrate braucht ein Kind immer, wenn es zum Denken oder für Tätigkeiten Energie benötigt (vgl. Eugster, 2012, S.12). Kohlenhydrate sind genau betrachtet verschiedene Arten von Zucker (Fruchtzucker, Traubenzucker, Milchzucker). Und obwohl Zucker nicht gesund ist, vor allem in grossen Mengen, ist vor allem Traubenzucker der wichtigste Bestandteil des

Energiestoffwechsels (ebd.). Dabei holt sich der Körper die Energie nicht aus Schokolade und sonstigen Süssigkeiten, sondern wahlweise aus Stärke, die in Reis, Nudeln, Getreide und Kartoffeln vorkommt. Die besten Kohlenhydratquellen für Kinder sind Vollkorngetreide sowie Hülsenfrüchte und Kartoffeln, Obst und Gemüse, da diese Lebensmittel vermehrt Stärke enthalten, die aufgrund der enthaltenen Ballaststoffe langsamer abgebaut wird als beispielsweise Stärke aus Weissmehlprodukten. Damit sorgen sie für einen gleichmässigen, langsamen Strom von Zucker in die Blutbahn und von da aus weiter an die Organe, welche Energie benötigen (vgl. Eugster, 2012, S.13). Entscheidend ist der Verzehr von komplexen Kohlenhydraten, da der Blutzuckerspiegel empfindlich ist. Hat der Körper zu viel Zucker im Blut, wird der Zucker durch das Insulin möglichst schnell in die Organe transportiert und dort als Fett gespeichert, wohingegen ein niedriger Blutzuckerspiegel für Schwindel und gelegentlich Leistungsschwäche sorgt und die Konzentration des Kindes abnimmt (ebd.).

Eiweisse (Proteine)

Alle Pflanzen, Tiere und Menschen haben unterschiedliche Proteine, obwohl alle aus denselben zwanzig Aminosäuren aufgebaut sind, die kettenartig unterschiedlich kombiniert werden (vgl. Eugster, 2012, S.14). Im Darm werden die Proteine (sowohl die tierischen als auch die pflanzlichen) in ihre Bestandteile (die Aminosäuren) zerlegt, neu zusammengesetzt und anschliessend verwendet, um Körpersubstanz aufzubauen (vgl. Eugster, 2012, S.15). Es gibt acht Aminosäuren, welche als essenziell bezeichnet werden, da sie nur über die Nahrung aufgenommen werden können – im Vergleich zu den anderen zwölf, die der Körper selbst ab- und umbauen kann.

Ein Kind braucht täglich Eiweiss in grösseren Mengen, um für das Wachstum neue Körpersubstanz aufbauen zu können. Ideal wäre eine Proteinzufuhr mit der Gesamtkalorienzahl von zehn bis fünfzehn Prozent Eiweiss pro Tag (ebd.). Kinder der westlichen Welt haben fast nie einen Eiweissmangel, da sich in fast allen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln Proteine befinden.

Fette und Öle

Die dritte Gruppe der Makronährstoffe sind die Fette und Öle, die zu Unrecht lange als ungesund abgestempelt wurden. Der Körper braucht Fette als Energielieferanten, wobei die richtige Auswahl entscheidend ist (vgl. Eugster, 2012, S.16). Fett besteht aus den Bestandteilen Glycerin und Fettsäuren, von denen es drei Gruppen gibt. Diese drei Gruppen werden auf Grund ihres chemischen Aufbaus in gesättigte, einfach ungesättigte und

mehrfach ungesättigte Fettsäuren unterteilt (vgl. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S. 23). Als essenzielle Fettsäuren werden die Linolsäure und die Linolensäure bezeichnet. Diese Fettsäuren sind unentbehrlich für einen gut funktionierenden Ablauf aller Körperfunktionen, der Körper kann sie jedoch nicht selbst herstellen (ebd.). Die gesättigten Fettsäuren gelten als ungesund und sollten in möglichst kleinen Mengen verzehrt werden. Zu finden sind diese in Käse und Wurstwaren sowie in verarbeiteten Produkten wie Süßigkeiten (vgl. Eugster, 2012, S.17). Die zweite Gruppe sind die einfach ungesättigten Fettsäuren, zu denen beispielsweise das Olivenöl gehört. Diese ungesättigten Fettsäuren sind die wichtigsten Fette einer gesunden Ernährung. Auch die dritte Gruppe, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sind für den Körper essenziell und müssen über die Nahrung aufgenommen werden. In dieser Gruppe gilt es, die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren zu unterscheiden (ebd.).

Folgende Definition erläutert den Unterschied zwischen den Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren: «Omega-3-Fettsäuren (z.B. Linolensäure) wie auch Omega-6-Fettsäuren (z.B. Linolsäure) sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Sie unterscheiden sich durch die Position der ersten Doppelbindung in der Fettsäurestruktur» (Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S. 23). Diese beiden Fettsäuren haben im Körper gegensätzliche Funktionen, obwohl sie sich nur minimal voneinander unterscheiden (ebd.). Ein Beispiel einer solchen gegensätzlichen Funktion wäre die Steigerung (Omega-6-Fettsäuren) beziehungsweise die Senkung (Omega-3-Fettsäuren) des Blutdrucks (ebd.). Eine Abbildung der verschiedenen Fettsäuren mit ihrem chemischen Aufbau befindet sich im Anhang in Kapitel 9.1.

Ein ideales Verhältnis der beiden Fettsäuren ist insofern wichtig, da sie einander verdrängen, wenn von einem Fett zu viel vorhanden ist. Die beste Aufteilung wäre ein Verhältnis von 8:2 (Omega-6 zu Omega-3), jedoch werden in der westlichen Welt viel zu viele Omega-6-Fettsäuren verzehrt, wobei die Omega-3-Fettsäuren deutlich zu kurz kommen. Walnussöl, Rapsöl und andere kaltgepresste Öle sind hierbei als Omega-3-Quelle zu empfehlen (vgl. Eugster, 2012, S.18). Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig für gewisse Botenstoffe, die wichtige Körperfunktionen beeinflussen und sie sind ausserdem ein wichtiger Baustoff für das Gehirn. Da Kinder viel lernen müssen, sind die Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig, um eine optimale Gehirnleistung zu gewährleisten (vgl. Eugster, 2012, S.19).

Mineralstoffe und Spurenelemente

Obwohl die Mineralstoffe und Spurenelemente anorganisch sind, also unbelebte Elemente, sind sie überlebenswichtig. Mineralstoffe haben verschiedene Aufgaben im Körper, unter

anderem sorgen sie für ein gutes Immunsystem und regeln den Wasserhaushalt (vgl. Eugster, 2012, S.19). Alle Mineralstoffe haben mehrere Funktionen, die nur ausgeführt werden können, wenn die einzelnen Mineralstoffe ausbalanciert sind (ebd.). Genügend aufgenommen werden Natrium, Chlor, Kochsalz und Phosphor, ein Mangel besteht dafür generell an den Mineralstoffen Eisen, Kalzium, Zink, Jod sowie Magnesium und Selen (ebd.). Für die Leistungsfähigkeit eines Kindes besonders zentral ist der Mineralstoff Eisen, da es Bestandteil der roten Blutkörperchen ist, die den Sauerstoff in die einzelnen Zellen transportieren (vgl. Eugster, 2012, S.21). Herrscht ein Mangel an Eisen, wird sowohl der Körper als auch das Gehirn mit zu wenig Sauerstoff versorgt und die Intelligenzentwicklung ist beeinträchtigt (ebd.). Ein Eisenmangel kann auch das Wachstum verzögern oder die Gehirnentwicklung generell beeinträchtigen, was besonders für kleine Kinder tragisch ist (vgl. Eugster, 2012, S.22). Zu beachten ist hierbei, in welcher Kombination das Eisen aufgenommen wird. Vitamin C, das beispielsweise in roter Paprika zu finden ist, fördert die Aufnahme des Eisens, wohingegen Kalzium, das zum Beispiel in Milchprodukten vorkommt, die Eisenaufnahme hemmt (ebd.).

Vitamine

Eine weitere Gruppe der lebenswichtigen Nährstoffe sind die Vitamine, die der Körper nicht in genügender Menge selbst herstellen kann (vgl. Eugster, 2012, S.23). Bekannt sind dreizehn Vitamine, wovon Kinder nur wenige Mikro- bis Milligramm pro Tag brauchen. Diese Vitamine erfüllen verschiedene Aufgaben (ebd.). Mangelerscheinungen und dadurch bedingte Krankheiten, sind in der westlichen Welt kaum vorhanden. Ein Grund dafür ist, dass Mangelerscheinungen nur über einen längeren Zeitraum entstehen – ist die Ernährung nur eine Woche lang ungesund, ist dies noch nicht der Fall (ebd.). Ein Sonderfall bildet das Vitamin D, das zu wenig aufgenommen wird und, anders als die anderen Vitamine, über Sonneneinstrahlung auf der Haut selbst gebildet wird (ebd.).

Sekundäre Pflanzenstoffe

Die sekundären Pflanzenstoffe, auch bioaktive Substanzen genannt, kommen ausschliesslich in Pflanzen in unterschiedlichen Kleinstmengen vor und haben «pharmakologische» Wirkungen (Eugster, 2012, S.25). Deren Inhaltsstoffe fördern die Gesundheit indem sie das Immunsystem stärken und schützen vor Krankheiten und Entzündungen (ebd.). Die sekundären Pflanzenstoffe wirken nicht in isolierter Form wie Tabletten, sondern entfalten sich im Zusammenspiel miteinander und können in

hochdosierter Form sogar Schaden anrichten (vgl. Eugster, 2012, S.26). Empfohlen wird den Kindern, fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen, um von den Wirkungen dieser bioaktiven Substanzen zu profitieren (ebd.).

Wasser

Besonders für Kinder ist Wasser der wichtigste Nährstoff in der Ernährung, da sie pro Kilogramm ihres Körpergewichts doppelt so viel trinken müssen wie Erwachsene (vgl. Eugster, 2012, S.26). Viele Kinder trinken zu wenig, was sich mit einer reduzierten Leistung bemerkbar macht (ebd.). Eine Belastung des Kreislaufs, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit sind Folgen eines Flüssigkeitsmangels (vgl. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S. 11). Das Kind reagiert umso empfindlicher auf einen Flüssigkeitsmangel, je jünger es ist (ebd.). Auch in Lebensmitteln ist Wasser enthalten, wie beispielsweise in Obst, Gemüse oder Teigwaren. Obwohl das Gefühl von Durst die Kinder schlussendlich zum Trinken bewegt, ist es von Vorteil, die Kinder an das häufige Trinken von Wasser und Tee zu erinnern (vgl. Eugster, 2012, S.26). Meldet sich der Körper mit einem Durstgefühl, ist er schon nicht mehr in der Lage, alle Körperfunktionen optimal zu gewährleisten (Beobachter Gesundheit, 2016). Eine Übersicht mit der täglichen Empfehlung sowie weiteren geeigneten und ungeeigneten Getränken befindet sich im Anhang in Kapitel 9.2.

Nahrungsbedarf und Ernährungspyramide

Um abstrakte Ernährungsregeln zu erklären, bieten sich Ernährungspyramiden an, die optisch aufzeigen, welche Nahrungsmittel in welchen Mengen konsumieren werden sollten (vgl. Eugster, 2012, S.40). Eine Problematik ist das Vorhandensein von vielen verschiedenen Ernährungspyramiden mit unterschiedlichen Schwerpunkten (ebd.). Das optimiX-Konzept des Forschungsinstituts für Kinderernährung ist ein guter Leitfaden, der eine Mischkost für Kinder aufzeigt, basierend auf pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken sowie mässig tierischen, fettreichen und zuckerhaltigen Lebensmitteln (ebd.). Unten aufgeführt ist eine Ernährungspyramide, die eine ausgewogene Ernährung darstellt und auch die Wichtigkeit von Bewegung aufzeigt. Diese Abbildung ist in vergrößerter Darstellung im Anhang in Kapitel 9.3 zu finden.

Abbildung 1: Ernährungspyramide des amerikanischen Departements für Agrikultur und Ernährung (Eugster, 2012, S.41)

Eine weitere Darstellung einer Lebensmittelpyramide befindet sich ebenfalls im Anhang in Kapitel 9.3. Darauf abgebildet ist die Schweizer Lebensmittelpyramide mit den verschiedenen Lebensmittelgruppen und deren Beschreibung sowie Empfehlung dazu (Gesundheitsförderung Schweiz, 2017).

Mineralstoff- und Vitaminpräparate

In den letzten Jahren gab es vermehrt neue Lebensmittel auf dem Markt unter dem Begriff «functional food» (vgl. Eugster, 2012, S.53). Hierbei werden diverse Produkte zusätzlich mit Mineralstoffen, Vitaminen oder Probiotika versehen. Somit gibt es beispielsweise Folsäure in Crackern, Eisen in Frühstücksflocken oder zusätzliche Vitamine in Fruchtsäften (ebd.). Die Gefahr besteht, dass Kinder vermehrt zu diesen Produkten greifen dürfen, da es so klingt, als würde sich dies positiv auf die Gesundheit der Kinder auswirken, wobei der grösste Teil dieser Produkte völlig überzuckert ist (ebd.).

Bei den Nahrungsergänzungsmitteln verhält es sich ähnlich: wenn die Kinder zu wenig Gemüse essen, bekommen sie die Vitamine in Tablettenform. Allerdings können diese Tabletten keine vollwertige Ernährung ersetzen und Einzelsubstanzen bewirken auch oft nicht dasselbe wie es die Natur im Vitalstoffverbund vorsieht (vgl. Eugster, 2012, S.54).

Zusatzstoffe

Zusatzstoffe gelten oft als Bösewichte in der Ernährung. Zwar gibt es bestimmte Stoffe, die Allergien auslösen können, aber eine grundlegende Fehlernährung schadet den Kindern viel mehr als gewisse Zusatzstoffe (vgl. Eugster, 2012, S.55). Zu empfehlen ist ein gewisser

Respekt vor Zusatzstoffen, denn besonders in Süßigkeiten (mit Farbstoffen) befinden sich sehr viele davon. Weiter sind Produkte mit Zusatzstoffen grösstenteils stark verarbeitet und kaum mehr natürlich und gaukeln den Kindern somit Nahrungsmittel vor, die es in der Natur so gar nicht gibt (ebd.). Auch sogenannte Geschmacksverstärker haben ihre Tücken: die zugesetzten Aromen tricksen den Körper aus und signalisieren, etwas zu essen, was er gar nicht isst. Wird statt einer Zwiebel nur Röstzwiebel-Aroma verzehrt, läuft das System ins Leere, der Körper entwickelt Hungergefühle und verlangt nach noch mehr (richtigem) Essen (vgl. Eugster, 2012, S.56).

Empfehlungen

Zu den lebensmittelbezogenen Empfehlungen gehört das Konzept der optimierten Mischkost (ebd.). Dabei gibt es drei einfache Kernbotschaften: reichlich pflanzliche Lebensmittel (etwa 40 Prozent der täglichen Gesamtverzehrsmenge), tierische Lebensmittel in gemässigten Mengen (etwa 20 Prozent) und sehr sparsam fett- und zuckerreiche Lebensmittel (ungefähr 5 Prozent) (vgl. Bitzer et al., 2009, S.162).

Verbesserungen der Lebensmittelauswahl sind notwendig, dazu gehören: Der Anteil von Vollkornprodukten sollte erhöht werden und die Kinder sollten mehr pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse und Kartoffeln zu sich nehmen. Ausserdem sollte vermehrt auf die Wasserzufuhr geachtet werden und der Verzehr von Süßigkeiten und zuckerhaltigen Getränken verringert werden (vgl. Bitzer et al., 2009, S. 164f.).

Die 20 besten Nahrungsmittel für Kinder

Bei einer gesunden Ernährung ist die Gesamtheit der Nahrung entscheidend und nicht einzelne Nahrungsmittel. Dennoch gibt es Favoriten, die den Kindern sowohl schmecken als auch besondere Gesundheitswirkungen haben – genannt werden sie «the big 20» (vgl. Eugster, 2012, S.42). Folgende Nahrungsmittel gehören zu den Top 20: Äpfel, Avocado, Brokkoli, dunkle Schokolade, Erdnüsse, getrocknete Aprikosen, Hafer, Hähnchen, Joghurt, Kidneybohnen, Kiwis, Knäckebrot, Knoblauch, Olivenöl, Orangen, Paprika, roter Traubensaft, Thunfisch, Tofu und Waldbeeren (ebd.).

Essen im Tagesverlauf

Mahlzeiten beeinflussen die Höhen und Tiefen der Leistung – so mildert zum Beispiel das Pausenfrühstück den Leistungsabfall vor dem Mittag (vgl. Eugster, 2012, S.44). Der kindliche Körper unterliegt natürlichen Schwankungen im Laufe des Tages, in denen es Phasen gibt mit ausgezeichneter Konzentrationsfähigkeit und Phasen, in denen Müdigkeit vorherrscht. Mit gezielter Ernährung kann diese Leistungskurve beeinflusst werden (vgl. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S. 36). In diesem Abschnitt wird hauptsächlich auf das Frühstück und die Snacks eingegangen, da diese Mahlzeiten für diese Masterarbeit von Bedeutung sind.

Am Morgen sind die Kohlenhydratspeicher der Kinder erschöpft, wodurch es sich schlecht denken und lernen lässt (vgl. Eugster, 2012, S.45). Deshalb ist ein gesundes Frühstück der optimale Start in den Tag. Eine ausgewogene Mischung aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten ist dabei ideal (ebd.). Getreideprodukte sind dabei besonders wichtig, da Kohlenhydrate der Kraftstoff für das Gehirn sind. Auch Eiweisse wie zum Beispiel Eier oder Milchprodukte sind wichtig für den Zellaufbau, die Konzentration und die Sättigung der Kinder. Ergänzt wird das Frühstück idealerweise noch durch Früchte für Vitamine und Mineralstoffe sowie ein Getränk, um Dehydrierung vorzubeugen.

Die Leistungskurve hat ihren Höhepunkt in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr (vgl. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S. 36).

Später am Tag ist in der Schule vor allem das Pausenfrühstück wichtig, besonders für Kinder, die nicht frühstücken, denn mit leerem Magen lernt es sich schlechter (vgl. Eugster, 2012, S.47). Der Energiebedarf von Kindern ist sehr hoch, ein neunjähriges Kind benötigt schon fast so viele Nährstoffe und Energie wie seine Eltern (ebd.). Wird dieser Energiebedarf auf drei Mahlzeiten aufgeteilt, könnte das Verdauungssystem überfordert sein, deshalb sind Zwischenmahlzeiten so wichtig. Idealerweise nimmt ein Kind zwei Zwischenmahlzeiten zu sich, die aber nicht so gross sein sollten, dass sie regelmässige Mahlzeiten ersetzen (vgl. Eugster, 2012, S.50).

Laut der Gesundheitsförderung Schweiz (2017) sind regelmässige und angepasste Znüni- und Zvierimahlzeiten wichtig, um die Kinder satt und leistungsfähig zu erhalten (S.1). Eckpunkte für eine sinnvolle Zwischenmahlzeit sind unter anderem, dass der Znüni neue Energie liefert, die Konzentrationsfähigkeit unterstützt und den kleinen Hunger zwischendurch stillt (ebd.). Im Anhang in Kapitel 9.4 befindet sich ein Znüniblatt, das aufzeigt, wie ein ausgewogener Znüni und auch Zvieri zusammengestellt werden kann.

Abbildung 2: gute und schlechte Leistungskurve (vgl. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S.37)

Kinder an der Ernährung beteiligen

Heutzutage leben die Kinder in einer «gebrauchsfertigen Welt», in der industriell gefertigte Fertigprodukte günstiger sind als frisches Gemüse. Dadurch verlieren sie den Bezug zur Nahrung und können sich nicht mehr mit dem Essen identifizieren (vgl. Eugster, 2012, S.77). Während früher ein Grossteil der Nahrung auf dem Hof hergestellt wurde, ist dies heute kaum mehr vorstellbar. Es geht aber darum, dass Kinder lernen, «was Essen ist, wie es hergestellt wird und was es für den eigenen Körper bedeutet» (Eugster, 2012, S.77). Dies geschieht beispielsweise durch gemeinsames Kochen, durch Erklärungen, wie die Nudeln oder Thunfisch in Dosen hergestellt werden oder durch den Besuch einer Schokoladenfabrik oder einer Käserei (ebd.).

Den Sinn von gesundem Essen erklären

Eltern und Lehrern liegt viel daran, dass sich die Kinder gesund und ausgewogen ernähren. Es macht dabei aber wenig Sinn, den Zucker zu verteufeln oder die Nachteile eines Hamburgers aufzuzeigen, denn dies sorgt nur für negative Gefühle (vgl. Eugster, 2012, S.78). Um die Kinder von einer gesunden Ernährung zu überzeugen, bieten sich zwei Handlungsmöglichkeiten an. Die erste beinhaltet, gemeinsam kurzfristige Vorteile einer gesunden Ernährung zu finden, beispielsweise, dass Essen Energie gibt, Früchte fit machen oder kochen Spass macht (ebd.). Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Einbetten der Botschaft einer gesunden Ernährung in die Erlebniswelt der Kinder. Dies kann geschehen durch Geschichten, gemeinsames Einkaufen oder kochen und indem das Essen zelebriert wird. Wird das Ernährungswissen kindgerecht präsentiert, erfassen Kinder Ernährungsregeln viel besser (ebd.).

4.3.3. Brainfood – Essen für den IQ

Von «Brainfood» ist die Rede, wenn die intellektuelle Leistungsfähigkeit durch spezifische Lebensmittel gesteigert wird. Im Zentrum steht dabei das Gehirn als Steuerzentrale für die wichtigsten Körperfunktionen, wobei es über 20% aller Energie des Grundumsatzes benötigt – was wiederum bedeutet, dass die Qualität der Energiezufuhr einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns hat. Die Nervenzellen kommunizieren durch Synapsen über Neurotransmitter (Dopamin, Serotonin, ...) und je mehr sich solche Synapsen ausbilden, desto leistungsfähiger ist das Gehirn.

Die Intelligenz ist zwar zu einem beträchtlichen Teil festgelegt in den Genen, allerdings kann durch die richtige Nahrung das angeborene Potenzial bestmöglich ausgeschöpft werden (vgl. Eugster, 2012, S.50).

Die Energieversorgung im Gehirn

Wie in der Einleitung von Kapitel 4.3.3. erwähnt, entfallen etwa ein Fünftel des täglichen Energiebedarfs auf unser Gehirn. Diese Energie muss laufend zugeführt werden, wobei das Gehirn als Energiequelle am liebsten auf Glukose zurückgreift (vgl. Readers's Digest, 2017, S. 13). Die Produktion von Glukose gelingt durch die Aufspaltung von Zucker und Stärke. Diese gewonnene Glukose geht dann über den Darm in den Blutkreislauf und wird anschliessend zu den Zellen transportiert für die Energiegewinnung. Bei diesem Prozess spielt der glykämische Index eine grosse Rolle. Dieser zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit die Glukose von einem Lebensmittel ins Blut übergeht. Grundsätzlich ist es so, dass stark gesüsste Lebensmittel oder solche mit einem hohen Weissmehlanteil einen hohen glykämischen Index haben, weil die Glukose schneller in den Blutkreislauf gelangt und somit der Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr dieser Lebensmittel schnell ansteigt (ebd.). Ist dies der Fall, wird verstärkt Insulin ausgeschüttet, das zur Aufgabe hat, die Glukose in den folgenden Stunden wieder abzubauen. Die Folgen davon sind unter anderem Trägheit und ein erneutes Hungergefühl. Finden viele solcher Schwankungen in der Energiezufuhr statt, kann der Körper keine optimalen Leistungen erbringen und läuft in die Gefahr, durch dauerhafte Schwankungen des Insulinhaushaltes an Diabetes zu erkranken. (ebd.). Viel empfehlenswerter sind Nahrungsmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, die länger im Magen bleiben und langsamer verdaut werden. Diese haben meist einen hohen Ballaststoffanteil oder enthalten Proteine oder gesunde Fette. Durch den langsamen Anstieg der Blutzuckerwerte und der damit verbundenen konstanten Glukoseversorgung wird der Körper keiner Belastung ausgesetzt und wird ausserdem vor Leistungseinbrüchen geschützt (ebd.). Beispiele für solche Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index sind

Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Sojaprodukte, Obst, Gemüse und Getreide. Ein niedriger glykämischer Index ist somit eine erste, wichtige Voraussetzung für einen gesunden Blutzuckerspiegel und eine konstante Leistung. Grundsätzlich sind Lebensmittel mit einem Index, der unter zehn liegt, empfehlenswert. Zu meiden sind Lebensmittel mit einem Index von 15 oder höher (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 35). Eine Liste von herkömmlichen Lebensmitteln und deren glykämischer Index ist im Anhang unter Kapitel 9.5 zu finden. Eine weitere wichtige Voraussetzung für ein leistungsfähiges Gehirn sind die elementaren Nährstoffe, die für die Umwandlung von Glukose in Energie benötigt werden. Mangelt es den Zellen an Vitaminen, Mineralien oder Sauerstoff kann es zu einer Unterversorgung kommen (ebd.).

Faktoren für ein gesundes Gehirn

Für ein leistungsfähiges Gehirn sind sowohl Vitamine und Mineralstoffe als auch Antioxidantien entscheidend. Diese sind besonders wichtig für den Bluttransport zum Gehirn und werden für die Herstellung von diversen Substanzen benötigt, die das Gehirn braucht, um optimal zu funktionieren (vgl. Readers Digest, 2017, S.14). Ein Beispiel wäre das Vitamin B12, das massgeblich an der Produktion von Neurotransmittern beteiligt ist oder das Vitamin B6, das für die Produktion von Serotonin benötigt wird. Mangelt es dem Gehirn an diesen Nährstoffen, sorgt dies für einen Leistungsabfall und geistige Verwirrung (ebd.). Zu den für die Nervenzellen benötigten Mineralstoffe gehören Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium. Die drei erstgenannten erhöhen die Nervenleitgeschwindigkeit, Magnesium trägt zur Erhöhung der Konzentration bei, genauso wie die Spurenelemente Jod, Eisen und Zink, die ihren Beitrag zur Verbesserung der Lernleistung leisten (Vgl. Thöni, 2015, S. 55ff.). Ein weiterer Faktor neben einer guten Nährstoffversorgung ist die Durchblutung des Gehirns, denn es hängt vom Zustand des Herz-Kreislauf-Systems ab, wie viel Glukose, Nährstoffe und Sauerstoff in die Zellen transportiert werden. Ein konstant erhöhter Bluthochdruck oder ein erhöhter Cholesterinspiegel verengen die Gefäße, sodass der Sauerstoff nicht mehr ordnungsgemäss transportiert wird (ebd.). Das Gehirn reagiert sehr empfindlich gegenüber der Blutzufuhr, schon leichte Durchblutungsstörungen des Gehirns sind unter anderem durch Konzentrationsschwäche begleitet (vgl. Renzenbrink, 2004, S. 109f.).

Somit ist es enorm wichtig, dem Herz Sorge zu tragen, denn dies kommt auch dem Gehirn zugute. Grundlegend dabei sind gesunde Fette (vgl. Kapitel 4.3.2) und reichlich Obst und Gemüse, die voll sind mit Antioxidantien und Ballaststoffen.

Wie Nährstoffe den IQ steigern

Aus einem komplexen Netz von Neuronen wird das Gehirn gebildet und es besteht im Wesentlichen aus dem, was wir essen. Das Denken und die Intelligenz sind Aktivitäten in diesem Netz und die Gedanken darin werden durch die Neurotransmitter weitergeleitet, die wiederum aus dem bestehen, was wir essen (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 115). Es gibt bestimmte Vitamine, Mineralstoffe und auch Fette, die sich besonders gut eignen für eine Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit im Gehirn. Diese sind unter anderem die gehirnbeschleunigenden Vitamine und Mineralstoffe wie Zink, Folsäure und die B-Vitamine sowie die essenziellen Fette. Auf diese Nährstoffe wird im folgenden Abschnitt genauer eingegangen. Eine Tabelle von ausgewählten Nährstoffen, welche die kognitive Leistungsfähigkeit beeinflussen, befindet sich im Anhang in Kapitel 9.6.

Zentrale Brainfood-Nährstoffe

Einige der nachfolgend erwähnten Nährstoffe wurden in Kapitel 4.3.2. bereits erwähnt, da sie ebenfalls zu den Grundlagen einer gesunden Kinderernährung gehören. In diesem Abschnitt werden die Nährstoffe detailliert aufgezeigt, welche massgeblich daran beteiligt sind, wenn es um eine hohe Leistungsfähigkeit des Gehirns geht.

Der erste, unverzichtbare Nährstoff sind die Omega-3-Fettsäuren. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren nehmen einen Fünftel der Hirnmasse ein (vgl. Steidl, 2014, S.115). Das Gehirn selbst besteht zu 60 Prozent aus Fetten (vgl. Holson und Colford, 2018, S.22). Diese essenziellen Fettsäuren sind wortwörtlich essenziell und unerlässlich, wenn es um die geistige und emotionale Intelligenz der Kinder geht (vgl. Holson und Colford, 2018, S.48). Hinter dem Prozess des Denkens steckt die Verknüpfung von Millionen von Nervenzellen, die untereinander kommunizieren (vgl. Holson und Colford, 2018, S.51). Die Neurotransmitter, die sogenannten Botenstoffe, übermitteln die Nachrichten über die Verbindungspunkte von zwei Nervenzellen, den Synapsen, an die Rezeptoren. Diese wiederum befinden sich in einer sogenannten Myelin-Hülle, die jedes Neuron ummantelt. Diese Hülle besteht zu etwa 75 Prozent aus Fett, deswegen sind die Omega-Fette von grosser Bedeutung. Da diese Fette folglich für eine schnelle Kommunikation zwischen Nervenzellen verantwortlich sind, leidet die Konzentrationsfähigkeit bei einem Mangel dieser Fettsäuren. Zu finden sind diese gesunden Omega-Fettsäuren in Fischen wie Lachs, pflanzlichen Ölen wie Rapsöl sowie in Leinsamen und Walnüssen.

Abbildung 3: Die Myelin-Hülle der Neuronen besteht aus Fetten (vgl. Holford und Colson, 2018, S.52)

Neben den Fetten sind die Vitamine und die Mineralstoffe zentral im Bereich «Brainfood». Diese haben als Hauptaufgabe, Glukose in Energie und Aminosäuren zu neuen Proteinen für die Zellen umzuwandeln (vgl. Holford und Colson, 2018, S.75).

Die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe für die Gesundheit des Gehirns		
Nährstoffe	Mangelsymptome	Nahrungsquelle
B ₁	Schlechte Konzentration und Aufmerksamkeit	Vollkorngetreide, Gemüse
B ₃	Depression, Psychose	Vollkorngetreide, Gemüse
B ₅	Schlechtes Gedächtnis, Stress	Vollkorngetreide, Gemüse
B ₆	Reizbarkeit, schlechtes Gedächtnis, Depression, Stress	Vollkorngetreide, Bananen
Folsäure	Angst, Depression, Psychose	Grünblättriges Gemüse
B ₁₂	Verwirrung, schlechtes Gedächtnis, Psychose	Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier
Vitamin C	Depression, Psychose	Gemüse, frisches Obst
Magnesium	Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Hyperaktivität, Depression	Grünes Gemüse, Nüsse, Samen
Mangan	Schwindel, nervöse Zuckungen	Nüsse, Samen, tropische Früchte
Zink	Verwirrung, leerer Kopf, Depression, Appetitverlust, Motivations- und Konzentrationsmangel	Austern, Nüsse, Samen, Fisch

Abbildung 4: Liste von den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen für die Gesundheit des Gehirns (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 77)

Bei den Vitaminen sind die Vitamine A, C und E zentral, welche die Fette der Gehirnzellen vor den freien Radikalen schützen (vgl. Steidl, 2014, S.115). Die Hauptlieferanten für diese Vitamine sind Gemüse, Obst, Nüsse und Vollkornprodukte.

Besonders von Bedeutung sind auch die B-Vitamine; Vitamin B6 und Vitamin B12, denn nur schon ein leichter Mangel führt zu Konzentrations- und Gedächtnisschwäche sowie zu Müdigkeit oder gar Depressionen (ebd.). Das Vitamin B6 befindet sich vor allem in Getreide, Bananen und in Nüssen und das Vitamin B12 in Fleisch, Fisch, Milchprodukten und Eiern (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 77).

Als sogenanntes «Nervenvitamin» gilt das Vitamin B1, das durch die Nahrung zugeführt werden muss und beispielsweise in Vollkorngetreide oder Gemüse zu finden ist. Bei einer Vitamin B1- armen Nahrung treten als Folge Konzentrationsschwäche, Unruhe oder Antriebslosigkeit auf (vgl. Renzenbrink, 2004, S. 111).

Ein Mangel an Folsäure (Vitamin B9) führt zu Konzentrationsschwäche und Müdigkeit, denn dieses Vitamin ist notwendig für die Bildung von neuen Zellen, unter anderem die roten und weissen Blutkörperchen. Folsäurequellen sind Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Erdnüsse sowie alle Kohllarten und grünen Blattsalate (ebd.).

Ein weiterer wichtiger Vitalstoff ist das Spurenelement Eisen. Dieses ist zentraler Bestandteil des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin, das die Aufgabe hat, den Sauerstoff über die roten Blutkörperchen ins Gehirn zu transportieren (vgl. Steidl, 2014, S. 116).

Konzentrationsprobleme entstehen durch eine Sauerstoffunterversorgung infolge dieses Eisenmangels. Rotes Fleisch, Hafer, Kürbiskerne, Petersilie und Hülsenfrüchte sind wichtige Eisenquellen.

Auch der Mineralstoff Zink, der für den Aufbau der weissen Blutkörperchen unentbehrlich ist, ist ein entscheidender Faktor für die Konzentration. Viele Enzyme können ihre Arbeit nur ausführen, wenn Zink in ausreichender Menge vorhanden ist (vgl. Steidl, 2014, S.116). Eine weitere wichtige Funktion von Zink ist der Schutz vor oxidativem Stress, also der Schutz vor freien Radikalen (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 84). Freie Radikale sind bestimmte Teile von Molekülen, die ein freies Elektron enthalten. Diese reagieren dann mit dem Gewebe und schädigen es (vgl. Eugster, 2012, S. 26). Diese Defekte summieren sich im Laufe des Lebens und können Krankheiten verursachen. Zu den zinkhaltigen Lebensmitteln gehören alle Vollkorngetreidesorten, Kürbiskerne, Käse und Fleisch.

Einer der wichtigsten Nährstoffe für das Gehirn ist ausserdem Jod. Ein Jodmangel kann sowohl zu psychomotorischer Beeinträchtigung führen als auch zu Leistungsproblemen. Der Intelligenzquotient (IQ) sinkt um bis zu 13,5 Punkte bei einem Jodmangel (vgl. Eugster, 2012, S.51). Besonders wichtig ist es deshalb, jodiertes Speisesalz zu sich zu nehmen.

Zum Abschluss werden noch Nahrungsmittel erwähnt, welche die Gehirntätigkeit negativ beeinflussen, da sie den Blutzuckerspiegel und somit die Gedächtnisleistung ungünstig beeinflussen. Im schlimmsten Fall können diese «Antinährstoffe» das Gehirn sogar schädigen (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 27). Damit das Gehirn optimal funktioniert, sollte deshalb auf raffinierten Zucker, wie er in Weissmehlprodukten, Süssigkeiten und Süssgetränken zu finden ist, verzichtet werden, auch gesättigte Fette und synthetische

Nahrungsmittelzusätze wie Farbstoffe und Geschmacksverstärker sollten gemieden werden (ebd.).

4.3.4. Ernährung und Leistungsfähigkeit – Erkenntnisse aus der Lernforschung

Unter dem Namen «nutritional Neuroscience» besteht seit einigen Jahren ein Wissenschaftszweig, der sich mit den Auswirkungen der Ernährung auf das Gehirn befasst (vgl. Eugster, 2012, S.51). Ein intensives Zusammenwirken von der Nahrung und dem Denken lassen sich durch die bisherigen Ergebnisse bestätigen. Zunehmend werden neue Einflüsse von der Ernährung auf die neuronalen Funktionen veröffentlicht und bestätigen, dass diverse Hormone im Darm das Gehirn beeinflussen können oder im Gehirn selbst produziert werden und somit die kognitiven Fähigkeiten beeinflussen können (vgl. Gomez-Pinilla, 2008, S. 1). Insgesamt deuten die Studien daraufhin, dass die Nahrungszufuhr den kognitiven Prozess durch die neuronalen Bahnen, die mit dem Gehirn und dem Darm verbunden sind, sowie durch die Freisetzung von Aminosäuren im Darm, die in den Blutkreislauf weitergeleitet werden, beeinflussen. (Gomez-Pinilla, 2008, S. 5).

Abbildung 5: Einfluss der Ernährung auf die kognitiven Funktionen (Gomez-Pinilla, 2008, S. 21)

Herrscht ein Verständnis über den Einfluss von Nahrung auf die kognitive Leistung wird es möglich sein, besser zu beurteilen, wie wir uns am besten ernähren können, um die Widerstandsfähigkeit der Neuronen und somit auch die mentale Leistungsfähigkeit zu steigern (ebd.). Früher wurden Nahrungsmittel hauptsächlich als Energielieferant gesehen,

aber Forschungen der letzten Jahre liefern immer mehr Beweise, dass gewisse diätische Faktoren auf verschiedenen Ebenen die mentale Funktion erhalten. So beispielsweise eine Ernährung, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist und so kognitive Prozesse unterstützen kann (ebd.). Die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren ist eine der besterforschten Interaktionen zwischen Ernährung und Hirnentwicklung, da die Fettsäuren Bestandteil sind der Zellmembrane im Gehirn.

Die DHA- (ausgeschrieben Docosahexaenoic acid) Fettsäuren sind dabei die häufigsten vorkommenden Fettsäuren in diesen Zellmembranen, der menschliche Körper ist allerdings nicht in der Lage, genügend DHA selber herzustellen, womit wir angewiesen sind auf die Zufuhr über die Ernährung (vgl. Gomez-Pinilla, 2008, S. 3). In einer Studie wurde herausgefunden, dass die Supplementation von DHA die kognitiven Funktionen steigerte. Dies ist möglich, indem DHA die Plastizität und Fließfähigkeiten der Synapsenmembrane steigert oder auch, indem DHA die Verwendung von Glukose beeinflusst und oxidativen Stress reduziert (vgl. Gomez-Pinilla, zitiert nach Pifferi, 2005, S. 2241-2246). Eine Studie in Australien, in der 396 Kinder ein Getränk mit Omega-3-Fettsäuren und Mikronährstoffen als Nahrungsergänzung bekamen, zeigte höhere und bessere Resultate in Tests, welche die verbale Intelligenz und die Lern- und Merkfähigkeit testeten nach einem Zeitraum nach 6 und nach 12 Monaten (Gomez-Pinilla, zitiert nach Osendarp, 2007, S. 1082-1093).

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass schlechte Ernährung die Gehirnaktivität, die Konzentration in der Schule und allgemein die geistige Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen (vgl. Ghazi et al., 2014, S. 2). Das Forschungszentrum für hyperaktive Kinder an der Duke-Universität im US-Bundesstaat North Carolina zeigte eine Steigerung der Leistungsfähigkeit um fünf Prozent durch geeignete Ernährung und eine Studie der University of Bristol betrachtete den IQ von achtjährigen Kindern, wenn die Kinder mit drei Jahren (dies ist die Zeit des schnellsten Hirnwachstums) eine gesunde Ernährung mit viel Früchten, Gemüse und Vollkornprodukten pflegten, im Vergleich mit Kindern, die viel Fett und Zucker zu sich nahmen. Der IQ der erstgenannten Probandengruppe war höher als der IQ der Kinder mit der zucker- und fetthaltigen Nahrung (vgl. Eugster, 2012, S.51).

Wie wir im Abschnitt «zentrale Brainfood-Nährstoffe» bereits erfahren haben, sind Vitamine und Mineralstoffe unerlässlich für ein reibungsloses Funktionieren des Gehirns und des Nervensystems. Am Institute for Optimum Nutrition wurde ein Test erstellt, bei dem Schulkinder auf eine spezielle Multivitamin- und Mineralstoffergänzungsdiät gesetzt wurden, mit dem Ziel einer optimalen Zufuhr von Schlüsselnährstoffen (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 75). Eine Hälfte der Kinder bekam ein Placebo. Die Intelligenzquotienten der Kinder, welche die Ergänzung nahmen, waren nach acht Monaten um über 10 IQ-Punkte gestiegen. Demzufolge können Kinder bei einer optimalen Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen schneller denken und sich länger konzentrieren (vgl. Holford und Colson,

2018, S. 76).

Auch einzelne Mikronährstoffe und deren Einfluss auf die kognitive Entwicklung wurden bereits in verschiedenen Studien untersucht. In den letzten Jahren zeigte sich vermehrt Interesse an dem Zusammenhang von Vitamin B12, Folsäure und der kognitiven Leistungsfähigkeit (vgl. Nyaradi et. al., 2013, S. 5). Laut einer Studie von Gale et al. (2009) wurden die Ernährungsangewohnheiten in der Kindheit im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung betrachtet und ein höherer Intelligenzquotient in vierjährigen Kindern wurde festgestellt, die grössere Mengen an Früchten, Gemüse und Speisen, die zuhause vorbereitet wurden, konsumiert haben (S. 816-823).

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Beziehung zwischen der Ernährung, der Darmflora und der Gehirnleistung. Die Ernährung ist eine der wichtigsten Faktoren, welche die mikrobiotische Zusammensetzung in der Kindheit beeinflusst und demnach auch einen Einfluss auf die Struktur und Funktion des Gehirns hat (vgl. Tengeler et al., 2018, S. 603). Zu erklären ist damit, dass die Mikroflora im Darm Vorboten von Neurotransmittern produziert, welche die Blutbahn-Gehirn-Schranke überwinden können und den Bestand von Serotonin und Dopamin im Gehirn erhöhen (vgl. Tengeler et al., 2018, S. 605). Fehlernährung kann einen Langzeitschaden im Darm und demzufolge auch im Gehirn begünstigen. Die westliche Diät mit viel Kalorien, Zucker und Transfetten schwächt die Darmflora. Eine mediterrane Diät hingegen, die viel Früchte, Gemüse, Nüsse und Fisch beinhaltet, kann die Zusammensetzung der guten Bakterien in der Darmflora positiv beeinflussen und hat dadurch die Möglichkeit, die Gehirnfunktion und -struktur wiederherzustellen (vgl. Tengeler et al., 2018, S. 607).

Abbildung 6: Der Zusammenhang zwischen der Ernährung, Darmflora und Gehirnstruktur und -funktion (Tengeler et al., 2018, S. 607)

«Ob Kinder in der Schule aufmerksam oder leicht abzulenken sind, ob ihr Gedächtnis aufnahmefähig ist oder nicht und ob das Erlernete mit Leichtigkeit wieder abgerufen werden kann, das alles ist nicht zuletzt abhängig von der Verfügbarkeit der Neurotransmitter, die das Gehirn aus den vielfältigen Stoffwechselprozessen über den Blutstrom erreichen» (Dalla Via, 1996, S. 7). Dabei wird die Leistungsfähigkeit beträchtlich durch diverse Stoffe bestimmt, die unser Gehirn aus der Nahrung erhält. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu erhalten ist enorm wichtig für die kognitive Entwicklung, wobei der wichtigste Faktor die Hirnnahrung in Form von Glukose ist (vgl. Ghazi et al., 2014, S. 2). Der glykämische Index spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn ständig schwankende Blutzuckerwerte können nicht nur die Stimmung, sondern auch den Intelligenzquotienten beeinflussen (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 32). Forschungen an der Massachusetts Institute of Technology fanden heraus, dass das Meiden von Weissbrot sowie Zucker und verarbeiteten Getreidearten zu einem höheren IQ beitragen können. Der wichtigste Beitrag, um die geistige Leistungsfähigkeit zu maximieren, ist die gleichbleibende Zufuhr von Glukose im Gehirn (ebd.).

Laut Greenwood und Craig (1987) gibt es drei Möglichkeiten, wie die Ernährung die Neurochemie des Gehirns beeinflussen kann (S. 159- 216). Zum einen ist dies die Nahrungsaufnahme, die wichtig ist für die Botenstoffe, welche für die Synthese von Neurotransmittern benötigt wird. Zudem dient die Nahrung als Quelle für Vitamine und Mineralien, die essenziell sind für die Enzyme, welche die Neurotransmitter synthetisieren. Und als Letztes beeinflussen gesunde Fette massgeblich die neuronale Funktionsfähigkeit des Gehirns (Ghazi et al., zitiert nach Greenwood and Craig, 1987).

4.3.5. Zusammenfassung

Zu den Problematiken der heutigen Ernährung gehören die Unter-, Mangel- und Fehlernährung (sogenannte Ernährungsstörungen), wobei die Hauptursache in einer schlechten, einseitigen Ernährungsweise liegt mit vielen Fertigprodukten, Fastfood und zuckerreichem Essen (vgl. Goriupp, 2014, S. 18). Eine weitere Problematik, die immer mehr zunimmt, ist Adipositas und Übergewicht. Diese Krankheit entsteht, wenn mehr Energie aus der Nahrung aufgenommen als verbraucht wird und die überschüssige Energie in Form von Fett eingelagert wird im Körper. Zu den Hauptursachen gehören eine ungünstige Energiebilanz durch kalorienreiche Ernährung und Bewegungsmangel (vgl. Eugster, 2012, S.114). Auch ein erhöhter Zuckerkonsum und die daraus folgende Krankheit Diabetes ist zunehmend ein Problem. Überschüssiger Zucker, der nicht benötigt wird für beispielsweise die Stoffwechselfunktion im Gehirn, wird als Glykogen in Depots der Leber sowie der Muskelzellen gespeichert – sind diese Depots gefüllt, wird der Zucker in Fett umgewandelt

(vgl. Renzenbrink, 2004, S. 214). Bei der Krankheit Diabetes Typ 2 kann sich der Blutzucker nicht mehr ordnungsgemäss regulieren und der Körper schüttet zu wenig Insulin mehr aus. Die Hauptursache ist der Verzehr von raffiniertem Zucker, Weissmehlprodukten und Softdrinks (ebd.). Auch Lebensmittelallergien nehmen immer mehr zu, dies geschieht durch eine Überreaktion des Immunsystems (vgl. Eugster, 2012, S. 120).

All diese Problematiken sind auf den Überfluss an Nahrung zurückzuführen. Das Essen wird immer billiger, es gibt diverse Fast-Food-Stände und Früchte und Gemüse sind häufig teurer als fettige Fertigprodukte (vgl. Eugster, 2012, S. 62). Auch die Gefühle spielen eine Rolle, denn Kinder sind oftmals von Emotionen begleitet beim Essen und werden durch Werbung für Lebensmittel beeinflusst, wo die Hersteller versuchen, eine emotionale Bindung zum Produkt herzustellen (vgl. Eugster, 2012, S. 66). Die Industrienahrung mit Aromen und Geschmacksverstärkern, die die Nahrung verfälschen, beeinflusst das Ernährungsverhalten ebenfalls ungünstig (vgl. Eugster, 2012, S. 72).

Da die Kinderernährung wegweisend ist für einen gesunden Lebensstil im späteren Leben, ist es besonders wichtig, die Grundsätze einer gesunden Kinderernährung zu kennen, sodass sie sich mit zunehmendem Alter verfestigt (vgl. Bitzer et. al., 2009, S. 160). Zusammengefasst braucht der Körper für eine gesunde Entwicklung und Leistungsfähigkeit die energieliefernden Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Eiweiss und Fett) und die Mikronährstoffe (Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente) (vgl. Hurrelman et. al., 2007, s. 109). Ebenfalls wichtig sind Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenwirkstoffe und viel Flüssigkeit (vgl. Eugster, 2012, S. 10). Zu den Nahrungsmitteln, die besondere Gesundheitswirkungen haben und besonders für Kinder empfohlen werden gehören Äpfel, Avocado, Brokkoli, dunkle Schokolade, Erdnüsse, getrocknete Aprikosen, Hafer, Hähnchen, Joghurt, Kidneybohnen, Kiwis, Knäckebrot, Knoblauch, Olivenöl, Orangen, Paprika, roter Traubensaft, Thunfisch, Tofu und Waldbeeren (vgl. Eugster, 2012, S. 42).

Als Brainfood gelten Lebensmittel, durch welche die intellektuelle Leistungsfähigkeit spezifisch gesteigert wird. Rund ein Fünftel des täglichen Energiebedarfs entfällt für das Gehirn, wobei dieses als Energiequelle am liebsten auf Glukose zurückgreift (vgl. Readers's Digest, 2017, S. 13). Glukose entsteht durch die Aufspaltung von Zucker und Stärke, wobei hier der glykämische Index eine Rolle spielt. Dieser zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit die Glukose ins Blut übergeht. Zu empfehlen sind Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, sodass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt und nicht schnell ansteigt und durch den rapiden Abfall Müdigkeit auftaucht (ebd.).

Werden die wichtigsten Brainfood-Nährstoffe betrachtet, gibt es zusammengefasst fünf essenzielle Nahrungsmittel, die dem Gehirn regelmässig zugeführt werden sollten für eine

optimale Gehirnnahrung (vgl. Holford und Colson, 2018, S.27). Zum einen sind dies die komplexen Kohlenhydrate, sozusagen der Treibstoff, der das Gehirn antreibt und für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel sorgt. Essenzielle Fettsäuren sind ebenfalls enorm wichtig, da das Gehirn hauptsächlich aus Fetten besteht. Aminosäuren, also die Proteine, sind die Grundbausteine für die Botenstoffe des Gehirns. Und die Vitamine und Mineralstoffe sind die Nährstoffe, die dafür sorgen, dass alles funktioniert im Gehirn (ebd.). Diese Stoffe sorgen dafür, dass die Leistungsfähigkeit des Gehirns positiv beeinflusst werden kann.

4.4. Projektdesign

Diese Arbeit hat zum Ziel, ein Projekt zu planen, in welchem die Konzentration getestet wird nach dem Verzehr einer Zwischenverpflegung in der Schule. Ursprünglich wäre geplant gewesen, das Projekt durchzuführen in den Monaten April und Mai 2020. Wegen der Corona-Pandemie konnten die gewonnenen Erkenntnisse aus der Literatur aber nicht mit dem geplanten Projekt durchgeführt werden. Als Alternative wird in diesem Kapitel 4.4. das Projekt so geplant, dass es zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt und in der Praxis getestet werden könnte.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Durchführung grob geplant wird, welche Lebensmittel ausgewählt werden für die Intervention sowie deren Begründung aufgrund der Literaturrecherche von Kapitel 4.3. Abschliessend wird noch der geplante Konzentrationstest für die Durchführung erläutert sowie die Massnahmen aufgezeigt, welche bisher in den beiden Testklassen stattgefunden haben.

4.4.1. Art der Durchführung

Geplant ist es, dass in zwei verschiedenen Klassen (eine 1.Klasse und eine 2. Klasse) über einen Zeitraum von vier Wochen an einem Tag in der Woche ein gesunder Znüni (herausgearbeitet durch die Literaturrecherche) zusammen mit den Schülerinnen und Schülern vorbereitet wird. Anschliessend an den Verzehr dieser Zwischenverpflegung wird ein Konzentrationstest durchgeführt. Dieser Test wird als Vergleich auch an einem anderen Tag, in der die Klasse ihren eigenen mitgebrachten Znüni zu sich nimmt, durchgeführt, um Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit zu ziehen.

Das Ziel ist es herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem zubereiteten Znüni und der Leistungsfähigkeit im Vergleich zu dem selbst mitgebrachten Essen. Eine detailliertere Beschreibung zum Ablauf dieser Pilotstudie befindet sich in Kapitel 5.3.

4.4.2. Ausgewählte Lebensmittel und deren Begründung

Im Kapitel 4.3.2, Grundlagen der Kinderernährung, wurde beschrieben, welche Nahrungsmittel unverzichtbar sind für eine gesunde Kinderernährung. Vor allem die «big 20», die zwanzig gesündesten Nahrungsmittel für Kinder (vgl. Eugster, 2012, S. 42) fliessen in die Liste der ausgewählten Lebensmittel mit ein. Folgende Nahrungsmittel gehören zu den Top 20: Äpfel, Avocado, Brokkoli, dunkle Schokolade, Erdnüsse, getrocknete Aprikosen, Hafer, Hähnchen, Joghurt, Kidneybohnen, Kiwis, Knäckebrot, Knoblauch, Olivenöl, Orangen, Paprika, roter Traubensaft, Thunfisch, Tofu und Waldbeeren (ebd.).

Für dieses Projekt von besonderer Bedeutung sind natürlich die Nahrungsmittel, welche als «Brainfood» gelten – spezifische Lebensmittel, welche als Nahrung für den Intelligenzquotienten bezeichnet werden und die intellektuelle Leistungsfähigkeit steigern können. Wie im Kapitel 4.3.3. erläutert wurde, braucht das Gehirn laufend Energie, um gut zu funktionieren. Diese Energie holt es sich am liebsten aus der Glukose, welche produziert wird durch die Aufspaltung von Zucker und Stärke (vgl. Readers's Digest, 2017, S. 13). Bei der Auswahl der Nahrungsmittel gilt es, den glykämischen Index beachten. Dieser zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit die gewonnene Glukose von einem Lebensmittel in das Blut übergeht. Stark gesüsste, verarbeitete Produkte oder Lebensmittel mit einem hohen Weissmehlanteil sind zu vermeiden, da diese einen hohen glykämischen Index haben und somit sehr viel schneller in den Blutkreislauf gelangen (ebd.). Weil dadurch der Blutzuckerspiegel nach dem rapiden Ansteigen auch schnell wieder abfällt, kommt es zu Schwankungen in der Energiezufuhr, wodurch der Körper keine optimalen Leistungen erbringen kann (ebd.). Für dieses Projekt werden Nahrungsmittel mit einem niedrigen glykämischen Index bevorzugt, welche meist auch einen hohen Ballaststoffanteil enthalten oder auch Proteine und gesunde Fette. Beispiele für solche Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index sind Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Sojaprodukte, Obst, Gemüse und Getreide. Empfehlenswert sind Lebensmittel mit einem glykämischen Index unter zehn, eine wichtige Voraussetzung für einen gesunden Blutzuckerspiegel und eine konstante Leistung (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 35).

Ausserdem ist es wichtig, Lebensmittel mit viel Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien auszuwählen, welche besonders wichtig sind für den Bluttransport zum Gehirn und welche für die Herstellung von diversen Substanzen benötigt, damit das Gehirn optimal funktionieren kann und leistungsfähig bleibt (vgl. Readers Digest, 2017, S.14). Es gibt bestimmte Vitamine und Mineralstoffe, welche sich besonders gut eignen für eine Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit im Gehirn. Dies ist zu erklären, weil das Denken und die Intelligenz Aktivitäten in einem komplexen Neuronennetz im Gehirn sind und die Gedanken darin werden durch die Neurotransmitter weitergeleitet, welche aus dem bestehen, was wir

verzehren (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 115). Zu diesen «gehirnbeschleunigenden» Vitaminen und Mineralstoffen gehören Zink, Folsäure sowie die B-Vitamine.

Ein weiterer, unverzichtbarer Nährstoff für eine optimale Gehirnleistung sind die Omega-3-Fettsäuren, da das Gehirn selbst zu fast 60 Prozent aus Fetten besteht (vgl. Holson und Colford, 2018, S.22). Da bei einem Mangel dieser Fettsäuren die Konzentrationsfähigkeit leidet, sind Lebensmittel mit einer guten Omega-3-Quelle unerlässlich für diese Liste.

In untenstehender Liste sind, zusammengefasst aus diesem Abschnitt, die ausgewählten Lebensmittel aufgeführt sowie die wichtigsten Vitalstoffe, welche in diesen Nahrungsmitteln vorkommen und die Wirkung dieser Stoffe auf den Körper.

Tabelle 1: Ausgewählte Lebensmittel

Ausgewählte Lebensmittel	Wichtigster Vitalstoff	Begründung, Wirkung
Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier	Vitamin B12	Ist massgeblich an der Produktion von Neurotransmittern beteiligt
Vollkorngetreide, Bananen, Nüsse	Vitamin B6	Produziert das Glückshormon Serotonin
Vollkorngetreide, Gemüse	Vitamin B1	«Nervenvitamin» für gute Konzentration
Nüsse, Samen, Fisch	Mineralstoffe Natrium, Kalium, Kalzium	Erhöhen die Nervenleitgeschwindigkeit
Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Erdnüsse, grüne Blattsalate und Kohl	Folsäure (Vitamin B9)	Erhöhung der Konzentration, notwendig für die Bildung von neuen Zellen und Blutkörperchen
Grünes Gemüse, Nüsse, Samen	Mineralstoff Magnesium	Erhöhung der Konzentration
Vollkorngetreide, Kürbiskerne, Käse, rotes Fleisch	Mineralstoff Zink	Verbesserung der Lernleistung, Aufbau der weissen Blutkörperchen, Schutz vor Oxidation/Schutz vor freien Radikalen
Jodiertes Speisesalz	Mineralstoff Jod	Beugt psychomotorischer Beeinträchtigung und Leistungsproblemen vor

Hafer, rotes Fleisch, Kürbiskerne, Petersilie, Hülsenfrüchte	Mineralstoff Eisen	Zentraler Bestandteil des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin, welches den Sauerstoff ins Gehirn transportiert
Lachs, Leinsamen, Walnüsse, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, Sesam	Omega-3-Fettsäuren und gesunde Omega-6-Fettsäuren	Sorgen für eine schnelle Kommunikation zwischen den Nervenzellen
Vollkornbrot, Pumpernickel, Naturjogurt, Soja-Jogurt, Eier, Nüsse, Hummus, Hüttenkäse, alle Früchte (mit Ausnahmen von getrockneten Früchten, leicht gezuckerte Früchte aus der Dose, Rosinen und Datteln) und alle Gemüsesorten	Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index (unter zehn)	Halten den Blutzuckerspiegel stabil und sorgen für eine konstante Leistung

Aufgrund dieser Liste lassen sich nun aus diesen «Brainfood»-Lebensmitteln verschiedene Snacks zusammenstellen, welche in der Studie mit den Kindern vorbereitet werden können und anschliessend als Znüni zusammen verspeist werden. Es ist wichtig, dass auf jeden Fall eine Portion Gemüse und Früchte miteingeplant wird, für die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe. Auch eine Omega-3-Fettsäure-Quelle sollte nicht fehlen, nachdem der Einfluss dieser Fettsäuren auf die mentale Leistungsfähigkeit aufgezeigt wurde. In untenstehender Liste sind einige Vorschläge von solchen Snack-Kombinationen aufgezeigt, sowie die darin vorkommenden leistungssteigernden Lebensmittel.

Tabelle 2: Snack-Beispiele mit » Brainfood«-Wirkstoffen

Snack	Vorkommende Brainfood- Vitalstoffe
Gemüse, in Streifen geschnitten (z.B. Karotten, Kohlrabi, Gurke, Peperoni) mit einem Dip aus Naturjogurt und Kräutern	<ul style="list-style-type: none"> - Gemüse mit niedrigem glykämischen Index, Vitamin B1 und Folsäure - Naturjogurt mit einem niedrigen glykämischen Index, Vitamin B12 und als Proteinquelle - Kräuter als sekundäre Pflanzenwirkstoffe

Fruchtschnitze (z.B. Äpfel, Pflaumen, Orangen,... je nach Saison) mit einer Handvoll Nüsse (Erdnüsse oder Walnüsse)	<ul style="list-style-type: none"> - Früchte mit einem niedrigen glykämischen Index und diversen Vitaminen - Nüsse mit einem niedrigen glykämischen Index und gesunden Omega-Fettsäuren
Vollkornbrot oder Pumpernickel mit Hüttenkäse und Kernen/Samen (Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne)	<ul style="list-style-type: none"> - Vollkornbrot mit einem niedrigen glykämischen Index, Mineralstoff Zink sowie den Vitaminen B1, B6 und Folsäure (B9) - Hüttenkäse mit einem niedrigen glykämischen Index, als Proteinquelle, Vitamin B12
Porridge (Haferbrei) mit klein gehackten Pflaumen und Samen/Kerne	<ul style="list-style-type: none"> - Haferflocken mit einem niedrigen glykämischen Index, Vitamin B1 und B6, Folsäure sowie den Mineralstoffen Zink und Eisen - Früchte mit einem niedrigen glykämischen Index und diversen Vitaminen - Samen und Kerne mit Omega-3-Fettsäuren
Sandwiches aus Vollkornbrot mit Nussbutter oder Avocado	<ul style="list-style-type: none"> - Vollkornbrot mit einem niedrigen glykämischen Index, dem Mineralstoff Zink sowie den Vitaminen B1, B6 und Folsäure (B9) - Nussbutter und Avocado mit gesunden Omega-3-Fettsäuren

4.4.3. Konzentrationstest

Als Konzentrationstest wurde der DL-KG (Differentieller Leistungstest-KG) ausgesucht. Dies ist ein Test zur Erfassung des Leistungsverhaltens bei konzentrierter Tätigkeit im Grundschulalter (vgl. Kleber und Hans, 1999). Die Wahl fiel auf diesen Test, da er einerseits einfach verständlich und in einer Lektion durchzuführen ist. Andererseits ist der Einsatzbereich optimal, da der Konzentrationstest für Kinder im Alter zwischen 7 und 9 Jahren konzipiert wurde und die beiden Testklassen der Pilotstudie in diesem Altersbereich liegen.

Ebenfalls positiv an diesem Test ist die Tatsache, dass er nicht wie im herkömmlichen Sinne die Konzentrationsfähigkeit nur in einem Testwert erfasst, sondern dass zwischen drei Leistungsmodi unterschieden werden kann: Quantität, Qualität und Gleichmässigkeit der Leistung (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 9).

In Konzentrationstests wurde bis anhin Leistungsverhalten in allen drei Bereichen erwartet, wenn ein Proband als konzentrationsfähig gilt. Demnach wird eine optimale Konzentration erbracht, wenn bei hoher Qualität eine gleichmässig hohe Quantität an Leistung erbracht wird (ebd.). Bei diesem DL-KG wird als ein weiterer engerer Begriff die Gleichmässigkeit einbezogen. Somit sind die Kinder konzentrationsfähig, wenn sie auf ihrem Leistungsniveau in Bezug auf die Qualität und Quantität gleichmässig arbeiten können (ebd.).

Der differentielle Leistungstest KG will im Bereich der praktischen Diagnostik einen Beitrag in der Diagnose leisten, um zwischen Konzentrationsstörungen und anderen Leistungsproblemen differentiell unterscheiden zu können (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 11). Weiter ist dieser Test hilfreich, um schwere Konzentrationsstörungen frühzeitig zu erkennen und diesen durch geeignete pädagogische Massnahmen entgegenzuwirken (ebd.).

Erstellung des Tests

Es handelt sich um einen Durchstreichtest und bietet ein Bearbeitungsmaterial, welches für über 95% der Zielgruppen ein nicht zu schwieriges, angemessenes Bearbeitungsniveau ermöglicht. Bei sämtlichen Durchstreichtests bleiben die irrelevanten Zeichen unbearbeitet, die relevanten Zeichen werden durchgestrichen (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 11).

Für den Aufbau der Testbögen wurden 22 Abbildungen mit den Kindern vertrauten Gegenstände ausgewählt. Dabei wurden acht Bilder (A1 bis A4 und B1 bis B4) als relevante Zeichen markiert, die restlichen Zeichen gelten als irrelevante Reize (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 13). Ein Exemplar eines solchen Testbogens inklusive dem Vorlagen- und Schablonensatz sind im Anhang in Kapitel 9.7 zu finden.

Wenn aus den 22 Reizen (die Abbildungen mit den vertrauten Gegenständen) zwei bis vier Relevanz-Irrelevanz-Reize diskriminiert werden können, liegt ein angemessenes Konzentrations- beziehungsweise Bearbeitungsniveau vor (ebd.). Die Aufgabenstellung wird in drei Modi unterteilt; alle relevanten Zeichen sind durchzustreichen, alle nicht-relevanten Zeichen erhalten einen Punkt und bei einem akustischen Signal des Testleiters ist das Zeichen, das gerade bearbeitet wird, einzukreisen (ebd.).

Gültigkeit des Tests

Der inhaltliche Gültigkeitsanspruch lässt sich auf das Vorliegen von konzentrierter Tätigkeit aus der Selbst- und Fremdbeobachtung der Probanden nachweisen und es steht fest, dass die Kinder, die das Testmaterial nach der Instruktion bearbeiten, konzentriert sind (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 24).

Bei der Validierung an einem Aussenkriterium ist von der Reliabilität sowie der Validität des ausgewählten Aussenkriteriums abhängig, wobei hier das Lehrerurteil als ein Beispiel genannt werden könnte. Für die Gültigkeitsbestimmung dieses Konzentrationstests kann es aufgrund der geringen Validität nicht verwendet werden (ebd.).

Testmaterial und Testdurchführung

Das Testmaterial des DL-KG besteht aus der Handweisung, den Testheften (diese bestehen aus einer Übungsseite sowie sieben Testseiten), den Auswertungsschablonen, den Auswertungsblättern, Bearbeitungsbeispiele sowie ein Tonband mit der Intervallangabe (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 26). Bei den Testheften gibt es vier verschiedene Testformen, für die geplante Pilotstudie relevant sind die Testformen I A (Testform für die Bearbeitung bei drei relevanten Zeichen) und I B (die Parallelform zu I A), die beide für Kinder im Altersbereich von 7 und 8 Jahren vorgesehen ist. Für neun- und zehnjährige Schülerinnen und Schüler werden die Testformen II A und II B verwendet (Testform für die Bearbeitung bei vier relevanten Zeichen) (ebd.).

Die Testblätter sind mit 20 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen bedruckt, aus denen die Probanden jeweils 3 relevante Zeichen identifizieren und durchstreichen müssen und dabei die nicht-relevanten Zeichen mit einem Punkt markieren. Bei der Instruktion wird auf der Übungsseite die Aufgabenstellung trainiert (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 27). Ein Exemplar eines solchen Testhefts inklusive der Übungsseite befindet sich im Anhang in Kapitel 9.7.

Für die Testdurchführung ist eine Lektion eingeplant, in der möglichst alle Störungen wie Lärm oder ein zu dunkler Raum vermieden werden sollten (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 28). Bei der Einübung der Aufgabenstellung wäre es vor allem für jüngere Kinder der ersten und zweiten Klasse hilfreich, wenn zur Motivationssteigerung das Vorhaben in eine Geschichte eingebettet wird (ebd.). Die Einführung und Instruktion der Aufgabenstellung inklusive eines Vorschlags für eine solche Rahmengeschichte befinden sich wiederum im Anhang in Kapitel 9.7.

Testauswertung

Auf dem Auswertungsblatt werden die insgesamt bearbeiteten Zeichen pro Zeitintervall ausgezählt und in die Zeilen der quantitativen Leistungswerte eingetragen. Diese Werte werden dann summiert und durch zehn geteilt, wodurch der Gesamtrahwert GZT erreicht wird (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 34).

Für die qualitativen Leistungswerte werden die Fehler der relevanten Zeichen ausgezählt mit Hilfe der Schablone 1 und in die Zeile F2 des Auswertungsblattes eingetragen. Die Fehler für

jedes Zeitintervall werden anschliessend ermittelt durch die Summierung ($F1 + F2 = F$). Dadurch ergibt sich die Fehlergesamtzahl (FT).

Für die Auswertung der Gleichmässigkeit der Leistung wird in einem ersten Schritt die Schwankungsbreite der quantitativen Leistung ermittelt (ebd.). Die minimalste Leistung (GZI min.) in einem Zeitintervall wird dabei von der maximalsten Leistung (GZI max.) in einem Zeitintervall subtrahiert (ebd.).

Das Auswertungsblatt befindet sich im Anhang in Kapitel 9.7.

Abschliessend sind in der Handweisung noch besondere Hinweise für den Testleiter aufgeführt sowie eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Bedingungen für die Testdurchführung (vgl. Kleber und Hans, 1999, S. 32f.) Die Hinweise als auch die Zusammenfassung sind im Anhang in Kapitel 9.7 zu finden.

4.4.4. Bisherige Massnahmen

Wie bereits in Kapitel 1.7. erwähnt wurde, sind die Kinder, mit denen die Pilotstudie geplant wurde, bereits sensibilisiert auf das Thema der gesunden Ernährung, da dies einmal als Schulhaus-Jahresthema stattfand. Die meisten Kinder wissen, was gesunde Ernährung ist und bekommen von zuhause aus auch einen entsprechend ausgewogenen Znüni. Dennoch wurde schon mehrmals beobachtet, dass es viele Kinder gibt, welche beispielsweise nur Maischips, gezuckerte Farmerriegel oder Wurst mitnehmen.

Ebenfalls eine Massnahme ist der Pausenkiosk, welcher jeden Dienstag stattfindet und immer drei Angebote enthält, welche zusammen mit den Eltern vorbereitet werden und möglichst gesund sowie regional sind. Allerdings wird er gemäss Rückmeldung der verantwortlichen Lehrperson eher mässig genutzt.

In den ersten Klassen findet im ersten halben Schuljahr der Znünikreis statt, wodurch die Lehrperson einen besseren Überblick hat, was die Kinder zum Essen mitnehmen und wäre dadurch in der Lage, ungesunde Lebensmittel zu thematisieren.

4.5. Erwartete Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt wird auf die zu erwarteten Ergebnisse eingegangen. Ursprünglich sollten an dieser Stelle die tatsächlichen Ergebnisse meiner Pilotstudie diskutiert werden. Stattdessen folgt nun meine Einschätzung, wie die Resultate sein könnten, falls die Studie in

Zukunft durchgeführt werden sollte. Als Richtlinie zur evidenz-basierten Forschung wurde das Picot-Modell verwendet, welches nachfolgend erläutert wird.

4.5.1. Picot- Modell

Das Picot-Modell ist ein Hilfsschema, welches häufig verwendet wird bei der Formulierung einer klinischen Fragestellung, welche im Bereich des Gesundheitswesens formuliert wird (vgl. University Library, 2020). In nachfolgender Abbildung werden die fünf Schlüsselwörter des Modells aufgezeigt und die dazu passenden Fragestellungen ausformuliert:

P	I	C	O	T
Patient / Population	Intervention / Indicator	Compare / Control	Outcome	Time / Type of Study or Question
Who are the relevant patients? Think about age, sex, geographic location, or specific characteristics that would be important to your question.	What is the management strategy, diagnostic test, or exposure that you are interested in?	Is there a control or alternative management strategy you would like to compare to the intervention or indicator?	What are the patient-relevant consequences of the intervention?	What time periods should be considered? What study types are most likely to have the information you seek? What clinical domain does your question fall under?

Abbildung 7: PICOT Modell mit Schlüsselwörtern (Northern Arizona University)

Bezogen auf meine Pilotstudie könnte somit die praxisorientierte Forschungsfrage gemäss dem Picot-Modell folgendermassen lauten:

Bei Grundschulkindern im Alter zwischen 7 und 9 Jahren (population); inwiefern ist eine gezielte Ernährung durch einen gemeinsam vorbereiteten Znüni wirkungsvoll (intervention) verglichen zu dem Znüni, welchen die Kinder selbst von Zuhause mitgebracht haben, (compare/control) bezogen auf die mentale Leistungsfähigkeit/Konzentration (outcome) während einer einmonatigen Testphase (time)?

4.5.2. Population/Klassen

Das erste Schlüsselwort ist die Population, die Beschreibung der Gruppe, mit welcher die Pilotstudie geplant sind. In dieser Arbeit betrifft dies zwei Grundschulklassen, eine erste Klasse und eine zweite Klasse, welche nachfolgend noch detailliert beschrieben werden.

Die Klassenlisten dieser beiden Testklassen sowie ein Diagramm der prozentuellen Verteilung von männlichen und weiblichen Probanden und Probandinnen befinden sich im Anhang in Kapitel 9.8.

Testklasse 1: Erste Klasse

Die erste Gruppe dieser Pilotstudie ist eine erste Klasse mit 14 Kindern, drei Knaben und elf Mädchen. Es gibt ein Mädchen albanischer Herkunft, ein Mädchen mit deutscher Herkunft und ein Mädchen aus Eritrea. Ansonsten sind alle Kinder aus der Schweiz. Wie in Kapitel 1.7 bereits erwähnt, zeigen Kinder und Jugendliche mit niedrigem Wohlstand eher ungesündere Ernährungsweisen als diejenigen aus dem oberen Wohlstandsbereich (vgl. Herzing, 2011, S. 88). Diese erste Klasse hat das Jahresthema zur gesunden Ernährung nicht mitgemacht, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch im Kindergarten waren. Jeden Tag führen sie gemeinsam mit dem Lehrer einen Znünikreis durch, wo sie singen und gemeinsam ihren Znüni essen. So war beobachtbar, was die Kinder zum Znüni mitbringen. Gemüse wurde selten gegessen, Früchte waren oft dabei, allerdings immer bei den gleichen Kindern. Auffällig war, dass vor allem die Kinder von nicht-schweizerischer Herkunft meistens einen Znüni dabei hatten, welcher aus ungesunden Fetten (Wurst, Salami, Chips) oder Weissmehlprodukten oder Kohlenhydratprodukten mit einem hohen glykämischen Index (Gipfeli, Semmeli, Toastbrot, Farmerriegel) bestand.

Testklasse 2: Zweite Klasse

Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um eine zweite Klasse mit 16 Kindern, 6 Knaben und 10 Mädchen. Auch in dieser Klasse ist die Mehrheit schweizerischer Herkunft. Lediglich ein Mädchen ist von deutscher Herkunft, ein Mädchen kommt aus Italien und ein Mädchen ist indischer Herkunft.

Diese zweite Klasse hat das Jahresthema zur gesunden Ernährung mitgemacht, seither aber nicht mehr thematisiert. Sie führen keinen Znünikreis mehr durch und auch die Lehrerin hat keinen Überblick, was die Kinder zum Znüni dabei haben. Für den einmonatigen Zeitrahmen der Pilotstudie wäre es geplant, dass in dieser Zeit auch mit dieser Klasse ein Znünikreis durchgeführt wird, um zu sehen, was die Kinder von Zuhause mitbringen.

4.5.3. Intervention/Prozess

Als Intervention wird das Verfahren beschrieben. Welche Intervention Gegenstand der aktuellen Untersuchung/Pilotstudie ist, wäre die Hauptüberlegung. Das Ziel der geplanten

Pilotstudie ist es, ob durch eine gezielte Ernährung die mentale Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann. Das Verfahren wäre also, dass durch Literaturrecherche recherchiert werden kann, welche Lebensmittel die Leistungsfähigkeit und die Konzentration steigern können. Im Theorieteil dieser Arbeit, in Kapitel 4.3.3, «Brainfood»- Essen für den IQ, wird vertieft auf die Nährstoffe eingegangen, welche den IQ steigern können und welche zentralen Nährstoffe als «Brainfood» bekannt sind. Aufgrund dieser Recherche wurden in Kapitel 4.4.2 die ausgewählten Lebensmittel für die Pilotstudie aufgelistet und begründet. Das Verfahren an sich beinhaltet das Zubereiten eines gesunden Znüni zusammen mit den Kindern, basierend auf den ausgewählten Lebensmitteln. Mit der ersten Klasse wäre dies jeweils jeden Mittwoch innerhalb eines Monats geplant und mit der zweiten Klasse jeden Montag. Anschliessend an diesen Znüni wird mit der ganzen Klasse ein Konzentrationstest durchgeführt, den DL-KG, welcher in Kapitel 4.4.3 beschrieben wurde. Es folgt eine Auswertung des Konzentrationstests, um die Konzentrationsfähigkeit nach diesem «Brainfood»-Znüni zu erschliessen und die Messwerte bezüglich der Quantität, Qualität und Gleichmässigkeit der Leistung zu betrachten.

4.5.4. Compare/Kontrolle

Als Compare oder auch Control wird die Vergleichsintervention beschrieben, sozusagen die Hauptalternative, mit welcher die Intervention verglichen werden kann. In dieser Pilotstudie wäre es geplant, dass der gleiche Konzentrationstest an einem anderen Tag durchgeführt wird, an dem die zwei Klassen ihren eigenen, von Zuhause mitgebrachten Znüni verzehrt haben. In der ersten Klasse wäre dies jeweils am Donnerstag und in der zweiten Klasse immer am Dienstag, wiederum im gleichen Zeitrahmen, also innerhalb eines Monats. Anschliessend würde, gleich wie in der Intervention, der Konzentrationstest ausgewertet und die Testwerte bezüglich der Konzentrationsfähigkeit verglichen, um herauszufinden, ob die Leistungsfähigkeit nach dem «Brainfood»-Znüni besser ist im Vergleich zum eigenen Znüni. Die mitgebrachten Zwischenverpflegungen werden in einem Protokoll festgehalten, um sie mit den ausgewählten Lebensmitteln der Intervention zu vergleichen. Somit lässt sich feststellen, ob die Schülerinnen und Schüler von zuhause aus bereits Zwischenverpflegungen mit leistungsfördernden Nährstoffen mitbekommen haben und sich demnach ein weniger signifikanter Unterschied bei dem Testwertvergleich erwarten lässt.

4.5.5. Outcome/Wirkungen

Als Outcome wird die Zielgrösse verstanden. Die Frage ist, was mit der Intervention erreicht werden soll beziehungsweise was die erwünschte Wirkung ist am Ende der Pilotstudie. Wie im vorherigen Kapitel 4.5.4. beschrieben, werden die Testwerte des Konzentrationstests von den Interventionstagen mit den Testwerten des Konzentrationstests von den Kontrolltagen des ganzen Monats verglichen. Erwünscht wäre ein signifikanter Unterschied bezüglich der mentalen Leistung, also dass die Konzentration durch den Verzehr ausgesuchter «Brainfood»- Lebensmittel gesteigert werden konnte.

4.5.6. Time/Zeitraumen

Als letztes Schlüsselwort wird Time genannt. Dies ist der Zeitrahmen, in welchem die Pilotstudie stattfinden soll. Ursprünglich geplant war sie für Mitte April bis Mitte Mai, um sie dann Mitte Mai bis Mitte Juni auszuwerten. Als Richtwert in dieser Pilotstudie wurde ein Monat festgelegt. Natürlich wäre es auch möglich, diese Studie auszuweiten und länger durchzuführen, um ein repräsentativeres Resultat zu erlangen.

4.6. Hypothesen

In Kapitel 1.5 wurde folgende Fragestellung formuliert: Wie kann die mentale Leistungsfähigkeit von Kindern durch gezielte Ernährung positiv beeinflusst werden? Auf der Grundlage dieser Fragestellung werden nachfolgend die Hypothesen abgeleitet. In Kapitel 4.3.3 wurde auf die Thematik von «Brainfood» eingegangen, also Lebensmittel, durch welche die mentale Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann. Diese Lebensmittel wurden, basierend auf der Literaturrecherche, in die Intervention eingebaut, mit der Annahme, dass sie Auswirkungen haben auf die Konzentration. Im Abschnitt «Ernährung und Leistungsfähigkeit – Erkenntnisse aus der Lernforschung» wurde beschrieben, wie einige Studien ein Zusammenwirken von der Nahrung und dem Denken bestätigen konnten. Die Studien deuten darauf hin, dass die Nahrungszufuhr den kognitiven Prozess auf zwei Ebenen beeinflusst, erstens durch die neuronalen Bahnen, welche mit dem Gehirn und Darm verbunden sind, und zweitens durch die Freisetzung von Aminosäuren im Darm in den Blutkreislauf (vgl. Gomez-Pinilla, 2008, S. 5). Aufgrund dieser bisherigen Erkenntnisse wurden nachfolgend Hypothesen für die Beantwortung der Fragestellung herausgearbeitet.

1. Hypothese:

Lebensmittel mit leistungsfördernden Nährstoffen wirken sich positiv auf die Konzentration aus.

2. Hypothese:

Nach dem Verzehr von Zwischenmahlzeiten mit leistungsfördernden Nährstoffen ist die Konzentration höher als nach dem Verzehr von Zwischenmahlzeiten ohne leistungsfördernde Wirkstoffe.

Bezogen auf die praxisorientierte Forschungsfrage wird abschliessend folgende Aussage formuliert:

Eine gezielte Ernährung durch einen gemeinsam vorbereiteten Znüni mit leistungsfördernden Lebensmitteln steigert die Konzentrationsfähigkeit bei Grundschulkindern im Alter zwischen sieben und neun Jahren, verglichen mit der Kontrollgruppe mit dem eigens mitgebrachten Znüni.

4.7. Zusammenfassung

Im Kapitel 4.4 wurde das Projektdesign beschrieben mit dem Ziel, in einer geplanten Pilotstudie die Leistungsfähigkeit zu testen mit dem Einfluss gezielter Ernährung. Basierend auf dem Kapitel 4.3.3, in welchem die «Brainfood»-Nährstoffe erläutert werden, wurde eine Liste erstellt mit ausgewählten, leistungsfördernden Lebensmitteln sowie deren wichtigsten Vitalstoffe und Wirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Konzentration. Die Lebensmittel dieser Liste werden dann in der Pilotstudie eingesetzt. Die zu erwarteten Ergebnisse wurden anhand des Picot-Modells beschrieben, ein Hilfsschema, welches bei der Formulierung einer geeigneten Fragestellung im Bereich des Gesundheitswesens eingesetzt wird (vgl. University Library, 2020). Die praxisorientierte Forschungsfrage, basierend auf dem Picot-Modell und bezogen auf meine Pilotstudie, lautet folgendermassen:

Bei Grundschulkindern im Alter zwischen 7 und 9 Jahren (population); inwiefern ist eine gezielte Ernährung durch einen gemeinsam vorbereiteten Znüni wirkungsvoll (intervention) verglichen zu dem Znüni, welchen die Kinder selbst von Zuhause mitgebracht haben, (compare/control) bezogen auf die mentale Leistungsfähigkeit/Konzentration (outcome) während einer einmonatigen Testphase (time)?

Die Leistungsfähigkeit wird anhand der Testwerte eines Konzentrationstests gemessen, den DL-KG, welcher jeweils nach dem Verzehr des «Brainfood»-Znünis sowie dem selbst mitgebrachten Znüni durchgeführt wird. Aufgrund der Literaturrecherche lauten meine Hypothesen, dass die leistungsfördernden Lebensmittel einen positiven Effekt auf die Konzentrationsfähigkeit haben und dass nach dem Verzehr von Zwischenmahlzeiten mit leistungsfördernden Nährstoffen die Konzentration höher ist als nach dem Verzehr von Zwischenmahlzeiten ohne leistungsfördernde Wirkstoffe.

5. Erkenntnisse und Empfehlungen

5.1. Einleitung

In diesem Kapitel geht es um die Präsentation der Erkenntnisse der Literaturrecherche und darauf aufbauend Empfehlungen für die geplante Studie mit den beiden Grundschulklassen. Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Programm zusammenzustellen mit einer Liste von leistungsfördernden Lebensmitteln, um diese dann in einer Pilotstudie auf ihre Wirkung zu untersuchen. Um die Studie zu evaluieren wäre auch geplant, nach der Intervention die Testwerte zu erfassen anhand eines Konzentrationstests.

Im ersten Abschnitt werden die Erkenntnisse der Literaturrecherche präsentiert, gefolgt von einem Ausblick für den späteren Einsatz der Studie. Anschliessend werden Empfehlungen für zukünftige Studien als auch für die Praxis formuliert. Zum Schluss folgt noch die Reflexion der möglichen Limitationen dieser geplanten Pilotstudie.

5.2. Erkenntnisse

Dieses Projekt hat die Absicht, einen Programmplan zu entwickeln, welcher auf der Literaturrecherche basiert, die im Theoriekapitel 4.3 erarbeitet wurde. Das Ziel ist es, die Problematik der zunehmenden, durch Ernährung mitbedingte Krankheiten wie Adipositas und Diabetes zu adressieren und herauszufinden, ob sich eine spezifische Ernährung auch auf die Konzentrationsfähigkeit auswirken kann.

Die Literaturrecherche für dieses Projekt hat ergeben, dass gezielte Ernährung mit ausgewählten Brainfood-Nährstoffen die Leistungsfähigkeit steigern kann, auch wenn dieses Gebiet noch sehr wenig untersucht ist. Laut Gomez-Pinilla (2008) gibt es noch viele Fragen bezüglich der Art der Ernährung und wie genau damit die Gehirnfunktion verbessert werden kann. Denn obwohl es einem grossen Teil der Bevölkerung bewusst ist, wie wichtig eine

gesunde Ernährung ist, besteht bei vielen noch Aufklärungsbedarf und/oder passende Angebote in der Schule. Eine Schwierigkeit ist es, dass diese Thematik «Brainfood» noch sehr wenig erfasst wurde und noch kaum Studien dazu verfasst worden sind.

Als Zusammenfassung und Empfehlung für zukünftige Studien wäre es nach Nyaradi et al. (2013) sinnvoll, die Studien besser zu kontrollieren und nicht einzelne Nährstoffe zu untersuchen, da diese inkonsistent und nicht beweiskräftig sind. Denn die Mehrheit der Studien, welche den Zusammenhang zwischen der Ernährung und der kognitiven Leistung untersucht haben, fokussierten sich auf einzelne Mikronährstoffe wie Vitamin B12, Folsäure, Zink, Eisen oder Jod (S. 11). Eine schlechte Ernährung kann ein Ungleichgewicht und Mangelerscheinungen begünstigen und im Gegenzug kann eine gesunde Ernährung die kognitive Leistungsfähigkeit bei Kindern begünstigen. Demnach sollten Gesundheitsinterventionen sich auf die Förderung von einer ganzheitlichen, ausgewogenen Ernährung konzentrieren und nicht auf isolierte Mikronährstoffe (ebd.).

Nach Gomez-Pinilla (2008) haben die Ernährung, gepaart mit Bewegung, das Potenzial, die Gesundheit unseres Gehirns und die mentale Leistungsfähigkeit zu beeinflussen. Es ist bekannt, dass gewisse Nährstoffe die Kognition beeinflussen und elementar sind für die Erhaltung der kognitiven Funktionen (S. 11). Diese Erkenntnis lässt die aufregende Möglichkeit zu, dass die Ernährung so beeinflusst werden kann, dass sie eine Strategie darstellt, um das Gehirn vor Schaden zu schützen und die kognitiven Möglichkeiten zu steigern (ebd.). Dennoch ist diese Erkenntnis mit Vorsicht zu genießen, denn viele Fragen bezüglich der Art der Ernährung, wie genau die Gehirnfunktion gesteigert werden kann, bleiben noch unbeantwortet. Trotzdem sind wir laut Gomez-Pinilla auf dem besten Weg, die Prinzipien zu entdecken, die in den Aktivitäten von Ernährung und deren Einfluss auf das Gehirn involviert sind (2008, S.12).

5.3. Ausblick und geplanter Einsatz

In diesem Abschnitt werden der Programmablauf und der geplante Einsatz für das Projekt diskutiert.

Vor dem Beginn der Studie wurden per Mail die Lehrpersonen in meinem Team angefragt, ob sie bereit wären, mit ihren Klassen an der geplanten Pilotstudie teilzunehmen. Diese Anfrage ist im Anhang in Kapitel 9.9 nachzulesen.

Wie in Kapitel 4.4.1 «Art der Durchführung», bereits beschrieben, wurden in zwei Unterstufenklassen eine erste und eine zweite Klasse als Probanden festgelegt.

Bevor dieses Projekt startet, wäre es wie in Kapitel 1.7 erwähnt sinnvoll, in einem Protokoll die mitgebrachten Zünis der Kinder zu erfassen, um zu sehen, was im Normalfall in ihren

Znüniboxen zu finden ist. Viele Kinder dieser Schule sind eventuell bereits sensibilisiert auf gesundes Essen, wie dies bereits bei den bisherigen Massnahmen in den Testklassen in Kapitel 4.4.4 erwähnt wurde. Dieses Protokoll befindet sich im Anhang in Kapitel 9.11. Durch die Erfassung dieser von den Schülerinnen und Schülern mitgebrachten Zwischenverpflegungen erhält man einen ersten Einblick über die Ernährungssituation in den Klassen, bezogen auf den Znüni.

Die beiden Unterstufenklassen werden zuerst informiert, dass das Thema «gesunde Ernährung» im nächsten Monat im Rahmen dieser Arbeit als Schwerpunkt festgelegt wird und was die Absicht hinter diesem Projekt ist. Dabei wird den Kindern der grobe Ablauf erklärt mit den Tagen, an welchen sie mit mir einen Znüni vorbereiten und den Konzentrationstest durchführen sowie dem Tag, an welchem sie im Rahmen der Kontrollintervention ebenfalls den gleichen Konzentrationstest bearbeiten.

Als Vorarbeit von den Probanden wird ein Fragebogen von den Kindern ausgefüllt, in dem allgemeine Fragen zu ihrer Ernährung sowie einige Wissensfragen dazu gestellt werden. Das Ziel hierbei ist es herauszufinden, wie sensibilisiert sie bereits auf Ernährung sind, entweder durch die Familie zuhause oder durch die Schule. Wie in Kapitel 1.7 erwähnt, wurde an dieser Schule das Thema «gesunde Ernährung» bereits einmal als Jahresthema behandelt. Da dies bereits zwei Jahre her ist, wäre es interessant zu erfahren, wie viel von diesem Wissen bei den Kindern noch in Erinnerung ist. Dieser Fragebogen befindet sich im Anhang in Kapitel 9.10.

Anschliessend wird als Start in dieses Projekt mit einer Einführungslektion begonnen, in welcher die wichtigsten Elemente einer gesunden Kinderernährung, die in Kapitel 4.3 erarbeitet wurden, kindgerecht aufgezeigt werden. Ausserdem werden die Lebensmittel vorgestellt, die Teil der Intervention sind und im Rahmen des gemeinsam vorbereiteten Znünis an einem bestimmten Tag pro Woche verzehrt werden. Die Absicht hinter dieser Einführungslektion ist es, die Schülerinnen und Schüler auf die Studie einzustimmen, die im zeitlichen Rahmen eines ganzen Monats geplant ist und dass sie wissen, was sie erwartet. Ausserdem wird dadurch das Wissen, welches sie bei dem Jahresthema des Schulhauses erworben haben, aufgefrischt. Durch das Aufzeigen der ausgewählten, leistungsfördernden Lebensmittel erhalten sie einen ersten Einblick, aus was für Zutaten die zubereiteten morgendlichen Zwischenverpflegungen bestehen werden.

Eine Unterrichtsplanung dieser Einführungslektion ist im Anhang in Kapitel 9.12 zu finden. Nach diesen Vorarbeiten kann mit der eigentlichen Studie begonnen werden. Geplant ist eine Testzeit von einem Monat. Beide Klassen bereiten einmal in der Woche mit mir und der Lehrperson ein gesundes Znünibuffet zu, das wir anschliessend im Znünikreis zusammen verzehren. Das Znünibuffet besteht aus Zwischenverpflegungen, die in Kapitel 4.4.2 «ausgewählte Lebensmittel und deren Begründung» in der Liste bei Tabelle 2 aufgeführt

sind. In dieser Tabelle wurden fünf verschiedene Snack-Kombinationen herausgearbeitet, die alle auf den ausgewählten Lebensmitteln mit leistungsfördernden Nährstoffen basieren. Bei dem Zubereiten des wöchentlichen Znünibuffets ist es vorgesehen, dass alle fünf Vorschläge jede Woche zubereitet werden. Somit ist das Znünibuffet an jedem Interventionstag gleich, um einen angemessenen Vergleich zu gewährleisten. Da jeder Vorschlag die wichtigsten Nährstoffe wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren oder Vitamine und Mineralstoffe in Form von Früchten und Gemüse enthält, dürfen die Kinder auswählen, welcher Snack nach ihrem Geschmack ist und diesen als Znüni wählen oder auch alle Snacks geniessen.

Nach der zwanzigminütigen Pause wird während einer Lektion direkt der Konzentrationstest mit der ganzen Klasse durchgeführt. Für eine optimale Konzentration ohne Ablenkung werden in der Pause die Trennwände aufgestellt.

Wie in der Vergleichsintervention in Kapitel 4.5.4 erwähnt, wird jede Klasse zusätzlich einmal pro Woche an einem anderen Tag nach der Pause getestet. An diesem Tag haben sie ihren eigenen Znüni zu sich genommen und nicht wie in der Intervention mit dem Znünibuffet mit den leistungsfördernden Nährstoffen.

Wie in Kapitel 4.5.4 aufgezeigt wurde, wäre auch die Protokollierung bei der Vergleichsintervention vorgesehen. Dadurch wäre ersichtlich, ob die Schülerinnen und Schüler von zuhause aus bereits Zwischenverpflegungen mit leistungsfördernden Nährstoffen mitbekommen haben und folglich wäre ein weniger signifikanter Unterschied beim Vergleichen der Testwerte zu erwarten. Dieser Einblick würde abschliessend in die Diskussion der Ergebnisse einfließen.

Am Ende der Testzeit im Zeitrahmen eines Monats werden die Ergebnisse der Konzentrationstests ausgewertet und miteinander verglichen. Beide Klassen führen wöchentlich zwei Konzentrationstests durch, somit werden insgesamt sechzehn Tests ausgewertet. Die Ergebnisse werden in einer Liste und in einem Diagramm miteinander verglichen und dargestellt. Dadurch wird sichtbar, ob ein Unterschied bezüglich der Konzentrationsfähigkeit beobachtbar ist und ob die Hypothesen bestätigt werden konnten. Als Abschluss dieser Studie würde den beiden Klassen mitgeteilt werden, was die Ergebnisse des Projekts waren und ob es einen Unterschied gab zwischen den beiden Znünivarianten. Geplant ist ausserdem, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der Studie einen Feedbackbogen ausfüllen, indem sie rückmelden, was sie in diesem Monat aus diesem Experiment gelernt haben, was ihnen gefallen hat und was sie in Zukunft im Hinterkopf behalten möchten. Dieser Feedbackbogen befindet sich im Anhang in Kapitel 9.13.

Eine zusammenfassende Darstellung des ganzen Projektablaufes ist im Anhang in Kapitel 9.14 zu finden.

5.4. Empfehlungen

Empfehlungen für zukünftige Studien

Für zukünftige Studien sollte darauf geachtet werden, längerfristige Programme zu entwickeln, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten, nicht nur kurze Studien, welche einzelne Nährstoffe untersuchen wie Nyaradi et al. (2013) betont. Die Hoffnung von dieser zukünftigen Forschung ist die Prävention und Information, um ernährungsbedingte Krankheiten möglichst zu vermeiden und geeignete Voraussetzungen zu schaffen für eine hohe Konzentration während dem Unterricht. Der Fokus von zukünftigen Studien sollte auf der Prävention liegen und Ernährungsumstellungen im Alltag und Faktoren erforschen, welche bei den quantitativen Methoden zu finden sind.

Empfehlungen für die Praxis

Um in einer schulischen Einrichtung eine gelingende Beteiligungskultur an einer gesunden Ernährung zu erschaffen, sind entsprechendes Wissen und eine beteiligungsfördernde Haltung seitens der Lehrpersonen nötig. Um dieses Wissen auszubauen als auch Unsicherheiten abzubauen, bedarf es an Fort- beziehungsweise Weiterbildungen für die Lehrerinnen und Lehrer. Dadurch ist es den Lehrpersonen möglich, die Kinder auf dem Weg zu einer positiven Einstellung gegenüber gesundem Essen zu begleiten und zu stärken. Wie in Kapitel 1.1 erläutert wurde, kommt das Thema Ernährung und Essen im Lehrplan 21 im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft zu sprechen als zentraler Inhalt des Bereiches «Essen im Alltag- gesellschaftliche und kulturelle Dimension» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Demzufolge ist es eine der Aufgaben einer schulischen Einrichtung, die Kinder über Gesundheitsgefahren aufzuklären und die Bedeutung einer gesunden Ernährung zu vermitteln. In Kapitel 1.3 wurden von der PH Zürich Anforderungen genannt, um die Kinder in der Gesundheitsförderung angemessen zu fördern. Dabei werden Standards im Kompetenzstrukturmodell genannt, in welchem beschrieben wird, dass die Lehrperson über Strategien und «Theorien der Gesundheitsförderung» informiert ist (PHZH, 2018, S. 24). Wenn die Lehrpersonen konsequent bemüht sind, an der Gesundheitsförderung der Kinder zu arbeiten, wird sich hoffentlich bald ein Fortschritt bemerkbar machen, mit dem sowohl die Lehrpersonen als auch die Kinder und deren Eltern zufrieden sein können.

Konkret könnte die Vermittlung über gesunde Ernährung in Form eines schulübergreifenden Jahresthemas geschehen, wie dies in Kapitel 1.7 bereits erwähnt wurde.

Eine Idee wäre es, dass eine oder mehrere Lehrpersonen aus dem Team an einer Fort- oder Weiterbildung in der Thematik Ernährung absolvieren würde und das Team in einer Sitzung über die Erkenntnisse informieren würde. Eine weitere Option wäre, dass eine externe Fachperson eingeladen wird und im Rahmen einer schulinternen Fortbildung ernährungsspezifisches Wissen vermitteln würde. In einem Unterrichtsteam wäre es möglich, das Thema klassenübergreifend aufzuarbeiten, sodass alle Lehrpersonen mit ihren Klassen dieses Thema im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft durchnehmen könnten.

Um die Motivation der Kinder gegenüber gesunder Ernährung zu stärken bietet es sich an, dieses Thema möglichst lustvoll aufzubereiten und die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler miteinzubeziehen. In Kapitel 4.3.1 wurde beschrieben, dass das Essen nicht auf gesunde Ernährung reduziert werden sollte, da das Essen ansonsten zum Kampftema wird (vgl. Eugster, 2012, S.57). Bei den Kindern ist nicht die optimale Nährstoffaufnahme Priorität, sondern die Lust und Freude am Essen (ebd.).

Das gemeinsame Zubereiten eines Znünibuffets, das Durchführen eines Pausenkiosks, Gruppenarbeiten und Vorträge zu verschiedenen Bereichen gesunder Ernährung oder zusammen einzukaufen wären als einige motivierende Vorschläge zu nennen.

Im Anhang in Kapitel 9.15 werden von der schweizerischen Gesellschaft für Ernährung Ideen für kreative Zwischenmahlzeiten dargestellt, die sich ebenfalls auf die Motivation der Kinder auswirken kann.

5.5. Limitationen und kritische Anmerkungen

Abschliessend werden noch einige kritische Anmerkungen angebracht, welche sich zum einen auf die Methodik der Herangehensweise beziehen und zum anderen auf die Gebiete, welche noch zu befragen oder weiter erforscht werden wären.

Ein Vorteil dieses Projektes ist der ausführliche Theorieteil dieser Arbeit mit einer Literaturrecherche, welche den Fokus auf die Thematik der leistungsfördernden Nährstoffe legt. Dieser Punkt ist allerdings auch als eine Limitation zu nennen, da es noch wenig Literatur spezifisch zum Zusammenhang von der Kinderernährung und deren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit gibt und dadurch eine ausführliche Recherche erschwert wurde.

Und obwohl die Literatur zu dieser Thematik noch wenig umfangreich ist, erachte ich es als wichtig, vermehrt den Fokus auf den Zusammenhang zwischen der Ernährung und den ernährungsbedingten Krankheitsbildern wie Adipositas als auch Schwierigkeiten mit der mentalen Leistungsfähigkeit zu legen.

Anzumerken bezüglich der Methodik der Studie ist, dass der Umfang kritisch betrachtet werden muss, da die ganze Situation mit der geplanten Studie von vielen Faktoren abhängt, welche nicht kontrollierbar sind. Ein Beispiel dazu wäre das verzehrte Frühstück der Kinder, das auch einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben kann. Einige Kinder frühstücken gar nicht, andere vielleicht fett- und zuckerhaltige Lebensmittel und wiederum andere nehmen eventuell bereits leistungsfördernde Lebensmittel zu sich am Morgen. Dies liegt im Fokus der Familie und ist für die schulische Einheit und diese Studie nicht überprüfbar. Für die Forschung bezogen auf die Literaturrecherche wurden die Daten grösstenteils durch das Analysieren und Lesen von gedruckter Literatur erhoben. Durch eine intensive Auseinandersetzung mit der Literatur entspricht die vorliegende Masterarbeit den Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit. In meinen Augen ist die Literaturrecherche ein geeignetes Vorgehen zur Beantwortung der erarbeiteten Forschungsfragen. Durch das umfangreiche Recherchieren kam die Wissensbasis zustande, um die Pilotstudie angemessen planen zu können.

Das in Kapitel 4.5.1 beschriebene Picot-Modell ist eine gute Grundlage, um die erwarteten Ergebnisse zu dokumentieren. Dieses Hilfsschema, welches häufig verwendet wird bei der Formulierung einer klinischen Fragestellung, welche im Bereich des Gesundheitswesens formuliert wird (vgl. University Library, 2020) ist optimal, da die Forschungsfrage dieser Arbeit ebenfalls in den Bereich des Gesundheitswesens fällt.

Anhand der fünf Schlüsselwörter Population, Intervention, Compare, Outcome und Timeline werden alle wichtigen Elemente aufgezeigt, die Teil dieser Pilotstudie sind.

Für die Überprüfung und Auswertung wurde auf den Konzentrationstest DL-KG zurückgegriffen, der unter Kapitel 4.4.3 beschrieben wurde. Dieses Verfahren war für ein exaktes Arbeiten optimal, da die Durchführungszeit von maximal 45 Minuten sowie der Einsatzbereich im Alter von sieben und neun Jahren den Probanden dieser Pilotstudie ein nicht zu schwieriges, angemessenes Bearbeitungsniveau ermöglicht.

Als weitere Limitationen von diesem Projekt sind ausserdem zu nennen, dass die geplante Studie in kleinem Umfang stattfindet und nicht längerfristig mit einer grösseren Population durchgeführt wird. Es gibt noch zu wenig Studien mit zu wenig Probanden, inkonsistenten Interventionen und eine zu kurze Durchführungszeit, um repräsentative Aussagen über den Zusammenhang zwischen der Ernährung und der mentalen Leistungsfähigkeit zu formulieren. Demnach ist es fraglich, inwiefern die Ergebnisse dieser Studie als repräsentativ angesehen werden können. Es gibt noch viel zu erforschen, bevor effektive Ernährungsprogramme für die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit als auch zur Vorbeugung von ernährungsbedingten Krankheiten eingesetzt werden können.

Eine weitere Frage, die sich gestellt hat im Verlaufe dieser Arbeit, war der Umfang an Informationen, der den Eltern der Schülerinnen und Schüler der Pilotstudie zuteil kommt. Ursprünglich war die Idee, dass vor dem Beginn der Studie die Eltern einen Informationsflyer bekommen, in dem das Ziel und der grobe Ablauf der Studie erklärt wird. Allerdings könnte dadurch das Ergebnis verfälscht werden, wenn die Eltern durch diese Information sensibilisierter sind und den Fokus während der einmonatigen Studie vermehrt auf einen gesunden Znüni legen. Somit hätten die Kinder möglicherweise an den Kontrollinterventionstagen öfters einen Znüni mit leistungsfördernden Lebensmitteln zu sich genommen, als wenn die Eltern nicht informiert worden wären. Dadurch könnte das Ergebnis nach dem Konzentrationstest weniger repräsentativ ausfallen.

Eine ähnliche Überlegung betrifft den Umfang an Informationen, welche den Schülerinnen und Schülern vorgängig der Studie mitgeteilt wurde. Wie in Kapitel 5.3 beschrieben, findet vor der eigentlichen Studie mit den Zwischenmahlzeiten und den Konzentrationstests eine Einführungslektion statt, in welcher die Kinder über gesunde Kinderernährung aufgeklärt werden und erfahren, welche Lebensmittel konzentrationsfördernd sind und demzufolge in den kommenden vier Wochen in dem gemeinsam vorbereiteten Znüni vorkommen. Dies könnte insofern einen Einfluss auf die Ergebnisse haben, indem die Schülerinnen und Schüler zuhause den Eltern von dieser Studie erzählen und die Eltern dadurch, auch ohne Informationsflyer, auf gesunde Ernährung sensibilisiert sind und vermehrt darauf achten.

Eine Thematik, auf die in dieser Arbeit nicht eingegangen wurde, ist die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen der beiden Testklassen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Für zukünftige Studien wäre es von Vorteil, wenn man diese Zusammenarbeit genauer erläutern würde und definieren, welche Rolle die Lehrperson in dieser Studie spielt. Ausserdem könnte vorgängig ein ausführlicherer Informationsaustausch erfolgen, sodass die Lehrpersonen optimal von dieser Studie profitieren und sich ernährungsspezifisches Wissen aneignen können. Es wäre als weitere Idee möglich, während der einmonatigen Testphase zusammen mit den Lehrpersonen das Thema «gesunde Ernährung» auszuweiten und den kompletten Unterricht im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft während dieser Zeit zu planen, sodass die Pilotstudie optimal eingebettet ist in die Thematik der optimalen Kinderernährung. Ergänzend zur Befragung der Kinder nach ihren Essgewohnheiten wäre eine Befragung der Lehrpersonen bezüglich ihrer Einschätzung der mitgebrachten Zünis ebenfalls interessant gewesen.

Eine weitere Einschränkung ist der Faktor, dass die Motivation und der Spass der teilnehmenden Kinder während der Studie nicht in die Hypothesen eingeflossen sind. Eine mögliche Hypothese bezüglich der Freude könnte beispielsweise folgendermassen lauten:

Durch das gemeinsame Zubereiten des Znünis haben die Kinder mehr Spass und können sich dadurch besser konzentrieren. Die Problematik hierbei ist es, dass diese Hypothese nicht überprüfbar ist. Dies ist somit als ein Faktor im Klassenverband zu betrachten, der die Ergebnisse beim Konzentrationstest positiv beeinflussen könnte.

Als Alternative wurde die Frage, ob sie Spass hatten beim Zubereiten der Znünis an den Interventionstagen, in den Feedbackbogen integriert, der wie in Kapitel 5.3 am Ende der Studie von den Schülerinnen und Schülern ausgefüllt wird. Dieser Feedbackbogen ist im Anhang in Kapitel 9.13 zu finden.

Wie in Kapitel 5.4 bei den Empfehlungen für die Praxis erwähnt wurde, denke ich, dass dies ein wichtiger Faktor für den mittelfristigen Erfolg einer gelingenden Gesundheitsförderung ist. Denn dieses Gruppenerlebnis ist bei den Kindern wahrscheinlich grösstenteils mit positiven Gefühlen verbunden und könnte noch mehr Einfluss auf das Erleben einer gesunden Ernährung haben als die gesteigerte Konzentration.

5.6. Zusammenfassung und Fazit

Im Fokus dieser geplanten Pilotstudie steht die Erforschung der Leistungsfähigkeit der Kinder unter Einfluss von leistungsfördernden Lebensmitteln. Es ging darum zu testen, ob Kinder leistungsfähiger sind nach dem Verzehr von Nährstoffen, die sich positiv auf die mentale Leistungsfähigkeit und Konzentration auswirken.

In Kapitel 1.3 wurde die Fragestellung «Wie kann die mentale Leistungsfähigkeit von Kindern durch gezielte Ernährung positiv beeinflusst werden?» formuliert. Auf der Grundlage dieser Fragestellung wurden folgende Hypothesen formuliert:

1. Hypothese:

Lebensmittel mit leistungsfördernden Nährstoffen wirken sich positiv auf die Konzentration aus.

Laut Gomez-Pinilla gibt es noch viele Fragen bezüglich der Art der Ernährung und wie genau damit die Gehirnfunktion verbessert werden kann. Auch wenn dieses Gebiet noch sehr wenig untersucht ist, hat die Literaturrecherche dieser Masterarbeit dennoch ergeben, dass die Leistungsfähigkeit mit gezielter Ernährung gesteigert werden kann.

Somit würde meine Hypothese, dass eine gezielte Ernährung mit Lebensmitteln mit leistungsfördernden Nährstoffen einen positiven Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit haben, bestätigt werden.

2. Hypothese:

Nach dem Verzehr von Zwischenmahlzeiten mit leistungsfördernden Nährstoffen ist die Konzentration höher als nach dem Verzehr von Zwischenmahlzeiten ohne leistungsfördernde Nährstoffe.

Diese zweite Hypothese wurde auf der Grundlage der Theorieforschung formuliert. Die erste Hypothese, dass Lebensmittel mit leistungsfördernden Nährstoffen einen positiven Einfluss auf die Konzentration haben, konnte durch die Literaturrecherche vorläufig bestätigt werden. In dieser zweiten Hypothese würde darauf aufbauend die geplante Pilotstudie durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob die ausgewählten «Brainfood»-Lebensmittel die Konzentration steigern im Vergleich zu den Lebensmitteln ohne leistungsfördernde Nährstoffe. Nach der Auswertung der Ergebnisse dieser Pilotstudie wird sich zeigen, ob diese Hypothese bestätigt werden kann.

Als Empfehlung für zukünftige Studien wäre es nach Nyaradi et al. (2013) sinnvoll, die Studien besser zu kontrollieren und nicht einzelne Nährstoffe zu untersuchen, da diese inkonsistent und nicht beweiskräftig sind.

Eine schlechte Ernährung kann ein Ungleichgewicht und Mangelerscheinungen begünstigen und im Gegenzug kann eine gesunde Ernährung die kognitive Leistungsfähigkeit bei Kindern begünstigen. Demnach sollten sich Gesundheitsinterventionen auf die Förderung von einer ganzheitlichen, ausgewogenen Ernährung konzentrieren und nicht auf isolierte Mikronährstoffe (ebd.). Der Fokus von zukünftigen Studien sollte auf der Prävention und Information liegen, um mögliche ernährungsbedingte Krankheiten zu vermeiden.

Als Empfehlung für die Praxis ist es wichtig, dass in schulischen Einrichtungen eine positive Beteiligungskultur geschaffen wird, um eine gelingende Gesundheitsförderung zu gewährleisten. Dies gelingt vor allem durch entsprechendes Wissen und einer beteiligungsfördernden Haltung seitens der Lehrpersonen. Das entsprechende ernährungsspezifische Wissen könnte in Fort- und Weiterbildungen erlangt werden oder durch eine externe Fachperson.

Um die Motivation der Kinder gegenüber gesunder Ernährung zu stärken bietet es sich an, dieses Thema möglichst lustvoll aufzubereiten und die Lebenswelt der Kinder miteinzubeziehen. Einige motivierende Vorschläge wären beispielsweise das gemeinsame Zubereiten eines Znünibuffets, das Durchführen eines Pausenkiosks, Gruppenarbeiten und Vorträge zu verschiedenen Bereichen gesunder Ernährung oder zusammen einzukaufen.

Als erste Limitation dieser Arbeit ist die begrenzte Auswahl an Literatur zu nennen, da der Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Konzentration noch wenig erforscht ist. Eine weitere Einschränkung liegt im Bereich der Methodik. Der Umfang muss dabei als kritisch betrachtet werden, da die Ergebnisse der Pilotstudie von vielen Faktoren abhängen, welche nicht kontrollierbar sind wie beispielsweise das verzehrte Frühstück der Probanden. Als einen positiven Faktor hingegen bildet das verwendete Picot-Modell eine geeignete Grundlage, um die zu erwarteten Ergebnisse zu dokumentieren. Besonders im Bereich des Gesundheitswesens wird dieses Hilfsschema zur Beantwortung einer klinischen Fragestellung verwendet (vgl. University Library, 2020).

Auch der ausgewählte Konzentrationstest DL-KG ist ein geeignetes Erhebungsinstrument, da dieses Verfahren den Probanden dieser Pilotstudie ein nicht zu schwieriges, angemessenes Bearbeitungsniveau ermöglicht.

Weiterhin ist es fraglich, inwiefern die Ergebnisse dieser Studie als repräsentativ angesehen werden können, da die geplante Studie in kleinem Umfang stattfindet und nicht längerfristig mit einer grösseren Population durchgeführt wird.

Ebenfalls stellte sich die Frage nach dem optimalen Umfang an Informationen, sowohl an die Eltern als auch an die Probanden. Es stellt sich die Überlegung, wie die Eltern und die Schülerinnen und Schüler angemessen über die Absicht und den Ablauf der Studie informiert werden können, ohne ein Verfälschen der Ergebnisse zu gewährleisten.

Als Überlegung für zukünftige Studien wäre es von Vorteil, wenn man die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen der Testklassen genauer erläutern und definieren würde, welche Rolle sie in dieser Studie spielen. Ausserdem könnte vorgängig ein ausführlicherer Informationsaustausch erfolgen, sodass die Lehrpersonen optimal von dieser Studie profitieren und sich ernährungsspezifisches Wissen aneignen können.

Als abschliessende Limitation ist die Motivation der Kinder während der Studie zu nennen, die nicht in die Hypothesen eingeflossen ist, da dieser Faktor nicht überprüfbar ist. Dass die Kinder durch das gemeinsame Zubereiten des Znüni mehr Spass an der Ernährung haben und sich dadurch besser konzentrieren können, wäre als eine mögliche Hypothese zu formulieren. Dies ist somit als Faktor im Klassenverband zu betrachten, der die Ergebnisse beim Konzentrationstest positiv beeinflussen könnte. Denn dieses Gruppenerlebnis ist bei den Kindern wahrscheinlich grösstenteils mit positiven Gefühlen verbunden und könnte somit noch mehr Einfluss auf das Erleben einer gesunden Ernährung haben als die gesteigerte Konzentration.

6. Abbildungsverzeichnis

Titelbild:

<https://blog.fitnyc.edu/admissions/2017/10/16/brain-foods-for-midterm-madness/>

Abbildung 1: Ernährungspyramide des amerikanischen Departements für Agrikultur und Ernährung (Eugster, 2012, S.41)	33
Abbildung 2: gute und schlechte Leistungskurve (vgl. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S.37)	36
Abbildung 3: Die Myelin-Hülle der Neuronen besteht aus Fetten (vgl. Holford und Colson, 2018, S.52).....	40
Abbildung 4: Liste von den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen für die Gesundheit des Gehirns (vgl. Holford und Colson, 2018, S. 77)	40
Abbildung 5: Einfluss der Ernährung auf die kognitiven Funktionen (Gomez-Pinilla, 2008, S. 21)	42
Abbildung 6: Der Zusammenhang zwischen der Ernährung, Darmflora und Gehirnstruktur und -funktion (Tengeler et al., 2018, S. 607).....	44
Abbildung 7: PICOT Modell mit Schlüsselwörtern (Northern Arizona University)	55

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ausgewählte Lebensmittel	49
Tabelle 2: Snack-Beispiele mit » Brainfood«-Wirkstoffen	50

8. Literaturverzeichnis

Beobachter Gesundheit (2016). *Durst*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://www.beobachter.ch/gesundheit/symptom/durst#:~:text=Durst%20ist%20ein%20Signal%20des,dass%20der%20Körper%20Flüssigkeit%20benötigt.>

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Zürich: D- EDK

Bitzer, E., Walter, U., Lingner, H. & Schwartz, F. (2009). *Kindergesundheit stärken. Vorschläge zur Optimierung von Prävention und Versorgung*. Berlin Heidelberg: Springer

Dalla Via, G. (1996). *Power-Nahrung fürs Gehirn: Tips und Rezepte für mehr Konzentration und Kreativität*. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag

EmpirioWissen (2019). *Deduktive und induktive Forschung*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://www.empirio.de/empiriowissen/deduktive-und-induktive-forschung>

Eugster, G. (2012). *Kinderernährung gesund & richtig. Expertenwissen und Tipps für den Essalltag*. (2. Auflage). München: Urban & Fischer

Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule. (2014). Ernährungsbildung zwischen Verhaltenserwartung und Bildungsanspruch. Positionspapier der Beratungsstelle Gesundheitsbildung und Prävention. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/paedagogik/beratungsstellen-und-beratungsangebote/beratungsstelle-gesundheitsbildung-und-praevention/publikationen-gesundheitsbildung>

Gale, C.R., Martyn, C.N., Marriott, L. D., Limond, J., Crozier, S., Inskip, H. M., et al. (2009). *Dietary patterns in infancy and cognitive and neuropsychological function in childhood*. *J. Child Psychological Psychiatry* 50. Unveröffentlichtes Manuskript, S. 816-823.

Gesundheitsförderung Schweiz (2017). *Merkblatt Lebensmittelpyramide*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://gesundheitsfoerderung.ch/grundlagen/publikationen/ernaehrung-und-bewegung.html>

Ghazi, Hf., Isa, Z., Sutan, R., Idris, I. & Maimaiti, N. (2014). *Nutrition and Children's Intelligence Quotient (IQ): Review*. Austin Publishing Group.

Gomez-Pinilla, F. (2008). *Brain foods: the effects of nutrients on brain function*. (Vol. 9) (7): 568-578. Unveröffentlichtes Manuskript. Los Angeles: National Institute of health.

Goriupp, A. (2014). *Ernährungsstrategien zur Gesundheitsförderung von Volksschulkindern. Wissenschaftlicher Hintergrund und Ausarbeitung von ernährungsassoziierten Optimierungsansätzen*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag

Grausgruber, J. (2017). *Ernährung in Verbindung mit Lernausdauer bei Volksschulkindern. Wie eine gesunde Ernährungsweise das effektive Lernen positiv beeinflussen kann*. Beau Bassin: AV Akademikerverlag

Greenwood C., Craig, R. (1987). *Dietary influences on brain function: implications during periods of neuronal maturation*. *Curr Topics Nutrition Dis.* 16: 159- 216

Herzing, M. (2011). *Lernen geht durch den Magen. Wie Ernährung die geistige Leistungsfähigkeit unserer Kinder beeinflusst*. Marburg: Tectum.

Heseker, H. (Hrsg.). (2005). *Gesundheitsfördernde Ernährung in der Schule. Neue Aspekte der Ernährungsbildung*. S. 112 – 125. Frankfurt: Umschau Zeitschriftenverlag.

Holford, P & Colson, D. (2018). *Optimale Gehirnernährung für Kinder. Fit im Kopf, fit in der Schule, fit im Leben*. (4. Auflage). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH

Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2007). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (2. überarbeitete Auflage). Bern: Verlag Hans Huber

Jug, B., Pronegg, E., Vogel, W. (2010). *Brainfood. Konzentrationsförderung über gesunde altersgemässe Ernährung in der Schule – Illusion oder Realität?* Norderstedt: Books on Demand

Kleber, E., Kleber, G. & Hans, O. (1999). *Differentieller Leistungstest- KG (DL-KG)*. (2. Korrigierte Auflage). Göttingen: Hogrefe

Kunz, N. (2018). *Ernährungspädagogik in der (Grund-)Schule. Wie können Kinder und Jugendliche an eine ganzheitliche Ernährung herangeführt werden?* Norderstedt: Science Factory

Manschwetus, U. (2017). *Ratgeber wissenschaftliches Arbeiten* (2. Aufl.). Lüneburg: Thurm

Northern Arizona University. Ask: write a focused clinical question. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter: <https://libraryguides.nau.edu/c.php?g=665927&p=4682772>

Nyaradi, A., Foster, J., Hickling, S., Li, J. & Oddy, W. (2013). *The role of nutrition in children's neurocognitive development, from pregnancy through childhood*. Unveröffentlichtes Manuskript. Volume 7, Article 97. ResearchGate. www.frontiersin.org

Osendarp, S.J. et al. (2007). *Effect of a 12-month micronutrient intervention on learning and memory in well-nourished and marginally nourished school-aged children: 2 parallel, randomized, placebo-controlled studies in Australia and Indonesia*. Am J Clin Nutrition; 86: Pages 1082-1093. PubMed: 17921387

Pädagogische Hochschule Zürich (2018). *Kompetenzstrukturmodell*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/ausbildung/studieren_studieninfos/broschuere_kompetenzstrukturmodell.pdf

Pädagogische Hochschule Zürich. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/planungshilfen-gesundheit-praevention/ernaehrung/ernaehrung_zyklus1/

Reader's Digest (Hrsg.). (2017). *Brainpower. Nahrung fürs Gehirn*. Überarbeitete Neuauflage. Stuttgart, Zürich, Wien: Verlag Das Beste GmbH

Renzenbrink, U. (2004). *Ernährung unserer Kinder. Gesundes Wachstum, Konzentration, soziales Verhalten, Willensbildung*. (2. Auflage). Stuttgart. Verlag Freies Geistesleben.

Pifferi, F. et al. (2005). *Polyunsaturated fatty acid deficiency reduces the expression of both isoforms of the brain glucose transporter GLUT1 in rats*. J Nutrition; 135: Pages 2241-2246. PubMed: 16140905.

Deutscher Sportlehrerverband DSLV (Hrsg.) (2015). *Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lehrhilfen. Thema Ernährung*. (Ausgabe 64) Schorndorf: Hofmann- Verlag GmbH & Co. KG

Steidl, A. (2014). *Iss dich schlau! Clevere Ernährung für Kinder und Teenager*. München: F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH

Suck, J. (2015). *Gesundheitsförderung an Schulen aus ethischer Sicht. Das Leitbild der Gesundheitsgerechtigkeit im Setting Schule.* (Band 4). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH

Tengeler, A., Kozicz, T. & Kiliaan, A. (2018). *Relationship between diet, the gut microbiota, and brain function.* *Nutrition reviews* (Vol. 76) (8): 603- 617. Unveröffentlichtes Manuskript. ResearchGate.

Thöni, G. (2015). *Brainfood für Schülerinnen und Schüler?* Zeitschriftenaufsatz in: *Bewegung und Sport*, S. 55 – 57

University Library. (2020). *What is the PICO Model?* Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter: <https://researchguides.uic.edu/c.php?g=252338&p=3954402>

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Gesundheitsförderung Baselland. Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain. (2012). *Grundlagen und Empfehlungen für die Ernährung von Kindern und Jugendlichen.* (2. Auflage). Basel: RADIX Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention

9. Anhang

9.1. Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Abbildung von den drei unterschiedlichen Fettsäuren und ihrem chemischen Aufbau (Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S. 24)

Gesättigte Fettsäure

z.B. Stearinsäure

Einfach ungesättigte Fettsäure

z.B. Ölsäure

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

z.B. Linolsäure

z.B. Linolensäure

9.2. Tägliche Trinkempfehlung

In nachfolgender Darstellung sind die tägliche Empfehlung für die Wasserzufuhr von Kindern und Jugendlichen dargestellt. Ausserdem beschreibt die schweizerische Gesellschaft für Ernährung geeignete sowie ungeeignete Getränke (Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, 2012, S. 11).

Tägliche Empfehlung für Kinder und Jugendliche

(Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung)

1 Jahr:	0,6 l
2–3 Jahre:	0,7 l
4–6 Jahre:	0,8 l
7–9 Jahre:	0,9 l
10–12 Jahre:	1 l
13–14 Jahre:	1 bis 1½ l
15–18 Jahre:	1 bis 1½ l

Geeignete Getränke

Empfehlenswerte Getränke sind Leitungswasser (enthält auch Mineralstoffe), Mineralwasser mit wenig oder ohne Kohlensäure (stilles Wasser), verdünnte Fruchtsäfte aus Früchten (z.B. Apfelsaft mit Wasser im Verhältnis 1:2 oder 1:1), ungesüsste Kräuter- und Früchtetees. Achten Sie auf den Mineralstoffgehalt: Je kalziumreicher das Wasser, umso besser für die Knochen. Als kalziumreich gelten Mineralwasser mit mindestens 300 mg Kalzium pro Liter.

Nicht geeignete Getränke

Nicht empfehlenswerte Getränke sind Fruchtnektar (25–50% Saft), Fruchtsaftgetränke (6–30% Saft) und Limonaden (bis 0% Saft). Sie enthalten nur geringe Teile Saft, dafür viel zahnschädigende Zitronensäure als geschmacklichen Gegenpol zum zugesetzten Zucker (bis 24 Würfelzucker pro Liter), ausserdem Farb- und Aromastoffe. Auch Koffein hat in der Kinderernährung nichts zu suchen. Deshalb sind Kaffee, schwarzer und grüner Tee (auch fruchtig aromatisierte Sorten) ebenso wie Eistee und koffeinhaltige Limonaden tabu.

9.3. Ernährungs- und Lebensmittelpyramiden

Ernährungspyramide des amerikanischen Departements für Agrikultur und Ernährung (Eugster, 2012, S.41)

Lebensmittelpyramide von der schweizerischen Gesellschaft für Ernährung

<https://gesundheitsfoerderung.ch/grundlagen/publikationen/ernaehrung-und-bewegung.html>

Schweizer Lebensmittelpyramide

Süßes, Salziges & Alkoholisches

In kleinen Mengen.

Öle, Fette & Nüsse

Öl und Nüsse täglich in kleinen Mengen. Butter/Margarine sparsam.

Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier & Tofu

Täglich 3 Portionen Milchprodukte und 1 Portion Fleisch/Fisch/Eier/Tofu ...

Getreideprodukte, Kartoffeln & Hülsenfrüchte

Täglich 3 Portionen. Bei Getreideprodukten Vollkorn bevorzugen.

Gemüse & Früchte

Täglich 5 Portionen in verschiedenen Farben.

Getränke

Täglich 1-2 Liter ungesüsste Getränke. Wasser bevorzugen.

Täglich mindestens 30 Minuten Bewegung und ausreichend Entspannung.

Erklärung der Grundlagen der schweizerischen Lebensmittelpyramide

<https://gesundheitsfoerderung.ch/grundlagen/publikationen/ernaehrung-und-bewegung.html>

Schweizer Lebensmittelpyramide Empfehlungen zum ausgewogenen und genussvollen Essen und Trinken für Erwachsene

Getränke

Täglich 1–2 Liter, bevorzugt in Form von ungesüßten Getränken, z. B. Hahnen-/Mineralwasser oder Früchte-/Kräutertee. Koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, schwarzer und grüner Tee können zur Flüssigkeitszufuhr beitragen.

Gemüse & Früchte

Täglich 5 Portionen in verschiedenen Farben, davon 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Früchte. 1 Portion entspricht 120 g. Pro Tag kann eine Portion durch 2 dl Gemüse-/Fruchtsaft (ohne Zuckerzusatz) ersetzt werden.

Getreideprodukte, Kartoffeln & Hülsenfrüchte

Täglich 3 Portionen. Bei Getreideprodukten Vollkorn bevorzugen. 1 Portion entspricht: ► 75–125 g Brot/Teig oder ► 60–100 g Hülsenfrüchte (Trockengewicht) oder ► 180–300 g Kartoffeln oder ► 45–75 g Knäckebrötchen/Vollkornkracker/Flocken/Mehl/Teigwaren/Reis/Mais/andere Getreidekörner (Trockengewicht).

Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier & Tofu

Täglich 3 Portionen Milch/Milchprodukte. 1 Portion entspricht: ► 2 dl Milch oder ► 150–200 g Joghurt/Quark/Hüttenkäse/andere Milchprodukte oder ► 30 g Halbhart-/Hartkäse oder ► 60 g Weichkäse.

Täglich zusätzlich 1 Portion eines weiteren proteinreichen Lebensmittels (z. B. Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Tofu, Quorn, Seitan, Käse, Quark). Zwischen diesen Proteinquellen abwechseln. 1 Portion entspricht: ► 100–120 g Fleisch/Geflügel/Fisch/Tofu/Seitan/Quorn (Frischgewicht) oder ► 2–3 Eier oder ► 30 g Halbhart-/Hartkäse oder ► 60 g Weichkäse oder ► 150–200 g Quark/Hüttenkäse.

Öle, Fette & Nüsse

Täglich 2–3 Esslöffel (20–30 g) Pflanzenöl, davon mindestens die Hälfte in Form von Rapsöl.

Täglich 1 Portion (20–30 g) ungesalzene Nüsse, Samen oder Kerne. Zusätzlich können **sparsam** Butter, Margarine, Rahm etc. verwendet werden (ca. 1 EL = 10 g pro Tag).

Süßes, Salziges & Alkoholisches

Süßigkeiten, gesüßte Getränke, salzige Knabbereien und alkoholhaltige Getränke **mit Mass** genießen.

9.4. Zünimerkblatt

Znünimerkblatt für eine sinnvolle Zwischenmahlzeit

<https://gesundheitsfoerderung.ch/grundlagen/publikationen/ernaehrung-und-bewegung.html>

Tipps für ausgewogene Znüni und Zvieri

Essen und Trinken sind genussvolle Sinneserlebnisse. Regelmässige und fantasievoll zubereitete Hauptmahlzeiten und angepasste Znüni und Zvieri machen Kinder satt und leistungsfähig. Das Znüniblatt zeigt auf, wie ein ausgewogenes Znüni und Zvieri zusammengestellt werden kann.

Ein ausgewogenes Znüni und Zvieri

- ✓ enthält Wasser oder ungesüssten Kräuter- oder Früchtetee.
- ✓ besteht aus Obst und/oder Gemüse.
- ✓ ist bunt und fantasievoll zusammengestellt.
- ✓ ist zuckerfrei.
- ✓ kann je nach körperlicher Anstrengung und Hungergefühl durch ein Getreide- und/oder Milchprodukt sowie Nüsse ergänzt werden.

Nicht regelmässig – aber ab und zu

- ✓ Fleisch und Fleischprodukte wie Wurstwaren, Schinken, Trockenfleisch – bevorzugen Sie fettarme Varianten.

Nach diesen Lebensmitteln den Mund mit Wasser spülen:

- ✓ Trockenfrüchte
- ✓ Fruchtsaft (ohne Zuckerzusatz)
- ✓ exotische Früchte wie Bananen, Mango, Ananas, Papaya – prüfen und bevorzugen Sie beim Kauf von exotischen Früchten möglichst das Bio- und Fairtrade-Angebot.

Nicht empfehlenswert sind

- ✗ Schokoladen-, Milch- und Getreideriegel.
- ✗ gezuckerte Frühstückscerealien.
- ✗ Biskuits/Guetzli.
- ✗ Süssgetränke wie Eistee, Sirup, Cola, Energydrinks.
- ✗ künstlich gesüsste Getränke (light/zero).
- ✗ gesüsste, aromatisierte Milchgetränke.
- ✗ fettige oder stark gesalzene Produkte wie Salzstangen, Chips, gesalzene Nüsse.

Ideen für ein ausgewogenes Znüni und Zvieri

Getränke

Hahnen-* oder Mineralwasser

Früchte-/Kräuter-tee ohne Zucker

* Hahnenwasser ist in der Schweiz schmackhaft und hygienisch einwandfrei

Tipp
Kombination und Abwechslung lassen fantasievolle und dekorative Zwischenmahlzeiten entstehen, wie Brot mit Hüttenkäse oder Nature-Joghurt mit Beeren.

Früchte

Äpfel
ganzjährig

Birnen
August-April

Trauben
September-November

Kirschen
Juni-August

Feigen
Juni-September

Beeren
Juni-Oktober

Melonen
Juni-Oktober

Pflaumen/
Zwetschgen
August-Oktober

Nektarinen/
Pflirsiche
Juni-August

Mandarinen
November-Februar

Orangen
November-Februar

Kiwis
ganzjährig

Aprikosen
Juni-August

Gemüse

Tomaten
Juni-September

Karotten
ganzjährig

Gurken
April-Oktober

Kohlrabi
März-November

Stangensellerie
Mai-September

Peperoni
Juli-Oktober

Radischen
Mai-September

Fenchel
Mai-November

Getreideprodukte

Vollkornbrot

Ruchbrot

ungesüsste
Flocken

Knäckebrot/
Vollkorncracker

Reiswaffeln

Milchprodukte

Käse

Frisch-/Hüttenkäse

Quark nature

Joghurt nature

Milch

Nüsse

Baumnüsse

Haselnüsse

Mandeln

Cashewnüsse

Verschluckgefahr bei Kleinkindern / gemahlene Nüsse dürfen verwendet werden

02.02017.DE 09.2017

9.5. Glykämischer Index von herkömmlichen Lebensmitteln

Eine Liste mit dem glykämischen Index von herkömmlichen Lebensmitteln (Holford und Colson, 2018, S. 35ff.)

Glykämischer Index von herkömmlichen Lebensmitteln

Bitte beachten Sie, dass diese Liste nur Richtwerte für verarbeitete Produkte liefern kann.

Lebensmittel	Portion (in g)	das entspricht etwa	GI pro Portion
Brot			
Baguette	30	1/9 Stange	15
Brot, glutenfrei, hell	30	1 Scheibe	11
Brot, glutenfrei, mit Ballaststoffen	30	1 dicke Scheibe	9
Croissant	57	1	17
Fladenbrot	30	1 mittelgroßes Stück	15
Knäckebrot (Roggen)	25	2 Scheiben	11
Maistortilla	50	1 Tortilla	12
Pitta-Brot	30	1 Pitta	10
Pumpernickel	30	1 Scheibe	6
Reiswaffeln (Puffreis)	25	3 Waffeln	17
Roggenbrot, hell	30	1 Scheibe	10
Vollkornbrot (Roggen)	20	1 dünne Scheibe	5

Lebensmittel	Portion (in g)	das entspricht etwa	GI pro Portion
Vollkornbrot (Roggen, mit ganzen Körnern)	20	1 Scheibe	5
Vollkornbrot (Weizen)	30	1 dicke Scheibe	9
Weizenbrot, hell	30	1 Scheibe	10
Weizentortilla	30	1 Tortilla	5
Brotaufstriche			
Aprikosenaufstrich (zuckerreduziert)	10	1 Teelöffel	2
Erdnussbutter (zuckerfrei)	16	1 Esslöffel	1
Fruchtmarmelade (mit Zucker)	10	1 Teelöffel	3
Kürbiskernbutter	16	1 Esslöffel	1
Waldbeermarmelade (zuckerfrei)	10	1 Teelöffel	1
Früchte und ihre Produkte			
Ananas, frisch	120	1 mittelgroßes Stück	7
Apfel, frisch	120	1 kleiner	6
Apfel, getrocknet	60	6 Ringe	10
Aprikosen, frisch	120	4	5
Aprikosen, getrocknet	60	6	9
Aprikosen, leicht gezuckert, aus der Dose	120	1 kleine Dose	12
Banane, frisch	120	1 kleine	12
Birne, frisch	120	1 mittelgroße	4
Brombeeren, frisch	120	1 mittelgroße Schale	1
Datteln, getrocknet	60	8	42
Erdbeeren, frisch	120	1 mittelgroße Schale	1
Feigen, getrocknet, weich	60	3	16
Früchte, gemischt, aus der Dose	120	1 kleine Dose	9
Grapefruit, frisch	120	½ mittelgroße	3
Heidelbeeren	120	1 mittelgroße Schale	1
Himbeeren, frisch	120	1 mittelgroße Schale	1
Warzenmelone (Kantalupe), frisch	120	½ kleine	4
Kirschen, frisch	120	1 mittelgroße Schale	3
Kiwi, frisch	120	1	6
Litschis, gezuckert, abgegossen, aus der Dose	120	1 kleine Dose	16
Mango, frisch	120	1 ½ Stück	8
Orange, frisch	120	1 große	5
Papaya, frisch	120	½ kleine	10
Pflirsiche, frisch oder aus der Dose im eigenen Saft	120	1	5

Lebensmittel	Portion (in g)	das entspricht etwa	GI pro Portion
Pflaumen, frisch	120	4	5
Rosinen	60	30	28
Sultaninen	60	30	25
Wassermelone, frisch	120	1 mittelgroßes Stück	4
Weintrauben, frisch	120	16	8
Getränke			
Cola-Getränk	250 ml	¾ Dose (à 0,33l)	16
Orangen-Limonade	250 ml	¾ Dose (à 0,33l)	23
Orangensaft	250 ml	1 Glas	13
Apfelsaft	250 ml	1 Glas	12
Ananas-Saft	250 ml	1 Glas	16
Grapefruit-Saft	250 ml	1 Glas	11
Tomatensaft	250 ml	1 Glas	4
Möhrensaft	250 ml	1 Glas	10
Kuchen und Kekse			
Apfelkuchen	—	1 mittelgroßes Stück	5
Bananenkuchen, zuckerfrei	80	1 mittelgroßes Stück	16
Donut, einfach	47	1 Donut	17
Muffin mit Zucker und Früchten	50–60	1 Muffin	13–20
Nuss-Möhrenkuchen	—	1 mittelgroßes Stück	5
Biskuitkuchen (ohne Füllung oder Belag)	63	1 Stück	17
Milchprodukte und Milchalternativen			
Joghurt, einfach, ohne Zucker	200	1 kleiner Becher	3
Joghurt, fettarm, einfach, ohne Zucker	200	1 kleiner Becher	3
Joghurt, fettarm, mit Früchten, gezuckert	150	1 kleiner Becher	7,5
Soja-Joghurt	200	1 große Schale	7
Soja-Milch	250 ml	1 Glas	7
Snacks, herzhaft			
Brezel (Weizen)	30	15	16
Cashewnüsse, gesalzen	50	2 Handvoll	3
Eier, gekocht	—	2 mittlere	0
Erdnüsse	50	2 Handvoll	1
Hummus	200	ein kleiner Becher	6
Hüttenkäse	120	½ mittlerer Becher	2
Kartoffelchips, gesalzen	30	⅓ Tüte	7

9.6. Ausgewählte leistungsfördernde Nährstoffe

Tabelle von ausgewählten Nährstoffen, welche die kognitive Leistungsfähigkeit beeinflussen (Gomez-Pinilla, 2008, S. 26).

Select nutrients that affect cognitive function

nutrient	effects on cognition and emotion	food sources
Omega-3 fatty acids (for example, docosahexaenoic acid)	Amelioration of cognitive decline in the elderly ¹⁴⁸ ; basis for treatment in patients with mood disorders ⁸⁰ ; improvement of cognition in traumatic brain injury in rodents ⁸¹ ; amelioration of cognitive decay in mouse model of Alzheimer's disease ¹⁴⁹ , ¹⁵⁰	Fish (salmon), flax seeds, krill, chia, kiwi fruit, butternuts, walnuts
Curcumin	Amelioration of cognitive decay in mouse model of Alzheimer's disease ¹²³ ; amelioration of cognitive decay in traumatic brain injury in rodents ⁸⁹	Turmeric (curry spice)
Flavonoids	Cognitive enhancement in combination with exercise in rodents ⁹² ; improvement of cognitive function in the elderly ¹⁵¹	Cocoa, green tea, Ginkgo tree, citrus fruits, wine (higher in red wine), dark chocolate
Saturated fat	Promotion of cognitive decline in adult rodents ⁴ ; aggravation of cognitive impairment after brain trauma in rodents ⁸⁸ ; exacerbation of cognitive decline in aging humans ³	Butter, ghee, suet, lard, coconut oil, cottonseed oil, palm kernel oil, dairy products (cream, cheese), meat
B vitamins	Supplementation with vitamin B6, vitamin B12 or folate has positive effects on memory performance in women of various ages ¹⁵² ; vitamin B12 improves cognitive impairment in rats fed a choline-deficient diet ¹⁵³	Various natural sources. Vitamin B12 is not available from plant products
Vitamin D	Important for preserving cognition in the elderly ¹⁵⁴	Fish liver, fatty fish, mushrooms, fortified products, milk, soy milk, cereal grains
Vitamin E	Amelioration of cognitive impairment after brain trauma in rodents ¹⁰² ; reduces cognitive decay in the elderly ¹¹⁹	Asparagus, avocado, nuts, peanuts, olives, red palm oil, seeds, spinach, vegetable oils, wheatgerm
Choline	Reduction of seizure-induced memory impairment in rodents ¹⁵⁵ ; a review of the literature reveals evidence for a causal relationship between dietary choline and cognition in humans and rats ¹⁵⁶	Egg yolks, soy beef, chicken, veal, turkey liver, lettuce
Combination of vitamins (C, E, carotene)	Antioxidant vitamin intake delays cognitive decline in the elderly ¹⁵⁷	Vitamin C: citrus fruits, several plants and vegetables, calf and beef liver. Vitamin E: see above
Calcium, zinc, selenium	High serum calcium is associated with faster cognitive decline in the elderly ¹⁵⁸ ; reduction of zinc in diet helps to reduce cognitive decay in the elderly ¹⁵⁹ ; lifelong low selenium level associated with lower cognitive function in humans ¹⁶⁰	Calcium: milk, coral. Zinc: oysters, a small amount in beans, nuts, almonds, whole grains, sunflower seeds. Selenium: nuts, cereals, meat, fish, eggs
Copper	Cognitive decline in patients with Alzheimer's disease correlates with low plasma concentrations of copper ¹⁶¹	Oysters, beef/lamb liver, Brazil nuts, blackstrap molasses, cocoa, black pepper
Iron	Iron treatment normalizes cognitive function in young women ¹⁶²	Red meat, fish, poultry, lentils, beans

9.7. Konzentrationstest DL-KG

Testunterlagen des Konzentrationstests Differentieller Leistungstest KG (Kleber und Hans, 1999)

Testheft, Titelseite mit Übungsblatt

Differentieller Leistungstest- KG
Testheft

Name: _____ Vorname: _____ Geb.-Datum: _____
Schule: _____ Testtag: _____
Klasse: _____
Linkshänder: ja / nein _____

(Die folgende Frage bitte erst nach der Bearbeitung ankreuzen).
Möchtest du mal wieder einen ähnlichen Test machen? ja / nein

Bemerkungen:
.....
.....

Übungsblatt:

Vorlagen IA und IIA

Differentieller Leistungstest-KG

Vorlage I/A

© by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen · Nachdruck und jegliche Form der Vervielfältigung verboten · Best.-Nr. 01 049 04

Differentieller Leistungstest-KG

Vorlage II/A

© by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen · Nachdruck und jegliche Form der Vervielfältigung verboten · Best.-Nr. 01 049 04

Vorlagen IB und IIB

Differentieller Leistungstest-KG

Vorlage I/B

© by Hogrefe - Verlag für Psychologie, GmbH & Co. KG, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 01 049 05

Differentieller Leistungstest-KG

Vorlage II/B

© by Hogrefe - Verlag für Psychologie, GmbH & Co. KG, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 01 049 05

Auswertungsblatt

Auswertungsblatt

	PR - Gruppe	Klassi- fication
$(\sum GZJ / 10) GZT$		
$(\frac{\sum F \cdot 100}{\sum GZJ}) F \% T$		
$(\frac{SB_{(GZJ)} \cdot 100}{\sum GZJ}) SB \% / GZ$		

Bemerkungen:

Name:
 Testdatum:
 Geburtsdatum:
 Alter:
 Beruf des Vaters:
 Kindergarten / Vorschule / Schule
 Belastungskennwerte:
 BK_{1(GZ)}: BK_{1(F%)}:
 BK_{2(GZ)}: BK_{2(F%)}:

Differentieller Leistungstest - KG

IA₁

Copyright by Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe - Göttingen · Toronto · Zürich
und Georg Westermann Verlag — Braunschweig, 1975
Best.-Nr. 01 04906

Differentieller Leistungstest - KG

IA₂

Copyright by Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe — Göttingen · Toronto · Zürich
und Georg Westermann Verlag — Braunschweig, 1975
Rest-Nr 01 04906

Differentieller Leistungstest - KG

II A₁

Copyright by Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe - Göttingen · Toronto · Zürich
und Georg Westermann Verlag — Braunschweig, 1975

Differentieller Leistungstest - KG

IIA₂

Copyright by Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe — Göttingen · Toronto · Zürich
und Georg Westermann Verlag — Braunschweig, 1975
Best.-Nr. 01 04906

Differentieller Leistungstest - KG

IB₁

Copyright by Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe - Göttingen · Toronto · Zürich
und Georg Westermann Verlag — Braunschweig, 1975
Best.-Nr. 0104907

Differentieller Leistungstest - KG

IB₂

Copyright by Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe - Göttingen · Toronto · Zürich
und Georg Westermann Verlag — Braunschweig, 1975
Best.-Nr. 01 049 07

Differentieller Leistungstest - KG

IIB₁

Copyright by Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe - Göttingen · Toronto · Zürich
und Georg Westermann Verlag — Braunschweig, 1975
Best.-Nr. 01 049 07

Differentieller Leistungstest - KG

II B₂

Copyright by Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe - Göttingen · Toronto · Zürich
und Georg Westermann Verlag — Braunschweig, 1975
Best.-Nr. 01 04907

Einführung in die Aufgabenstellung durch eine Rahmengeschichte (Kleber und Hans, 1999, S. 28).

3.2.2 Einführung in die Aufgabenstellung

Für alle Verfahren, bei denen die Zeitkomponente bedeutsam ist, im besonderen bei Konzentrationstests u. ä. Tests, ist die Instruktion zur Erzielung einer Höchstmotivation von großer Bedeutung (BARTENWERFER, 1964).

Für die Schüler ab der 2. Klasse und ältere Lernbehinderte (älter als 10 Jahre) reicht als Einführung der Hinweis, daß es für alle Aufgaben in der Schule und überhaupt für alle Arbeiten notwendig ist, daß man aufmerksam und ausdauernd arbeiten kann.

Man kann noch darauf hinweisen, daß es anderen Kindern große Freude gemacht hat. (Bei der Standardisierungsarbeit gaben nach der Durchführung 90—100% der Kinder an, daß es ihnen Spaß gemacht hat und daß sie eine solche Aufgabe gerne wiederholen möchten.

Für die Jüngeren (1. Schuljahr und eventuell 3. bzw. 4. Klasse der Sonderschule für Lernbehinderte) wird zur Erzeugung eines möglichst hohen Motivationsniveaus das gesamte Vorhaben in die Geschichte von einem großen Zauberer eingebettet. Dieser Zauberer zog über Land und verzauberte viele Dinge, die er sah. Um später noch zu wissen, was er alles verzaubert hatte, zauberte er kleine Bilder von allen Dingen, die er sah in ein dickes Buch, die verzauberten Dinge strich er durch, die anderen erhielten einen Punkt. — Jeden Abend, bevor er sein Buch zuklappte, machte er um das letzte Bild einen Kreis (Kringel), so konnte er auch später noch feststellen, wieviele Dinge er an einem Tag verzaubert hatte.

Die Geschichte vom großen Zauberer kann frei erzählt werden, die Buchführung des Zauberers wird gleichzeitig beispielhaft an der Tafel vorgeführt (s. Abb. 14), und ebenso wird der dreigliedrige Reaktionsmodus, der später von den Kindern verlangt wird, bereits einmal vorgeführt (s. Abb. 9).

Abbildung 14: Mögliches Tafelbild bei der Testeinführung

*) Roller oder Fahrrad wird nur bei den älteren, die vier relevante Zeichen bearbeiten, durchgestrichen.

Im Anschluß an die Geschichte kann eine kurze Unterhaltung mit den Kindern geführt werden. Die Kinder kommen zu Wort. Sie können Fragen stellen oder einen Beitrag zu der Geschichte leisten.

Intervallzeichen geben, wenn die meisten Kinder in der Reihenmitte arbeiten (ca. alle 20''):

Nach dem 5. Probe-kringel kann in der Regel die Übung beendet werden. Anhand der 5. Reihe erfolgt eine letzte gemeinsame Kontrolle.

Der Testleiter gibt alle 90 Sekunden das Intervallzeichen: „Kreis (Kringel)“. — Bei den ersten 3 Intervallen darf hinzugefügt werden — „und weiter“ —.

„Kreis (Kringel), und weiter!“

„Dreht jetzt das kleine Heft um. Da haben wir mehrere Seiten. Auf den Seiten macht ihr Punkte oder ihr streicht durch, genau wie ihr es eben gemacht habt. Wenn ich ‚Kreis‘ (Kringel) sage, macht ihr um das Zeichen einen Kreis (Kringel). Ihr sollt dabei aber nicht sprechen oder stören. Wir wollen sehen, wer nachher *am meisten* geschafft hat. Ihr dürft aber *kein Zeichen und keine Reihe auslassen*. Wir fangen gleich mit der ersten Reihe an, wer ein Blatt fertig hat, macht auf dem nächsten weiter. Ihr arbeitet so lange, bis ich halt sage. Achtung, fertig los!“

Instruktion für achtjährige und ältere Schülerinnen und Schüler (Kleber und Hans, 1999, S. 30f.).

3.2.3.2 Instruktion für achtjährige und ältere Schüler

Tafelbild siehe Abbildung 14	„Heute will ich einmal sehen, wie gut sich jeder von euch auf eine Aufgabe konzentrieren kann. Paßt auf! Jeder bekommt gleich Blätter mit verschiedenen Bildern darauf. Zu jedem Bild macht ihr einen Punkt. Es gibt aber 3 (4) Bilder, die bekommen keinen Punkt. Diese Bilder müßt ihr durchstreichen. Das macht ihr so:“
Bearbeitungsbeispiel austeilen	„Wir wollen das Durchstreichen und Punkte-Setzen einmal probieren.“ „Zeigt mit dem Finger, wo auf dem Streifen die Zeichen sind, die einen Strich bekommen! Wer kann mir sagen, welche Bilder einen Strich bekommen?“
Testhefte austeilen, Kontrolle, daß die Übungsseite bei allen Kindern oben liegt.	„Das Durchstreichen und das Punkte-Setzen macht Spaß.“ „Ihr sollt das jetzt auch einmal machen. Aber nur in den zwei obersten Reihen auf dem Blatt. Was seht ihr bei dem ersten Bild? — Was bekommt das erste Bild?“
Die ersten 8 Zeichen gemeinsam bearbeiten, danach:	„Wer die beiden Reihen fertig hat, legt den Stift wieder hin.“
Während der Tätigkeit: Bearbeitungskontrolle, Hinweis bei kreisartiger Punktierung und zu großer Sorgfalt. Nach der Tätigkeit: Verbesserungshinweis an der Tafel (Gegensprechen bei Irrtum, s. Abb. 15)	„Paßt noch einmal gut auf! Wenn ihr gleich weitere Striche oder Punkte macht, wie ihr es eben geübt habt, dann werde ich immer nach 90 Sekunden sagen: ‚Kreis‘ (Kringel). Das Zeichen, bei dem ihr gerade seid, bekommt dann einen Kreis (Kringel).“

Also: Punkte setzen oder Durchstreichen, und wenn ich Kreis (Kringel) sage, machen wir einen Kreis (Kringel), da wo wir gerade sind. Vergesst aber nicht: Das Bild im Kreis (Kringel) muß auch einen Punkt oder einen Strich bekommen! Wir machen nach dem Kreis (Kringel) immer gleich weiter. Wer eine Reihe fertig hat, fängt in der nächsten wieder vorne an. Möchte noch jemand etwas wissen? Also los!“

Intervallzeichen geben, wenn Vpn in der Reihenmitte arbeiten: Nach dem 5. Probe-kringel kann in der Regel die Übungsphase beendet werden. Anhand der 7. Reihe erfolgt eine letzte Kontrolle. Bei Instruktionsschwierigkeiten kann noch weiter geübt werden.

„Kreis (Kringel), und weiter!“

„Dreht nun das kleine Heft um. Auf diesem Blatt und auf dem anderen macht ihr Punkte oder streicht durch, genau wie ihr es eben gemacht habt. Wenn ich ‚Kreis‘ (Kringel) sage, macht ihr um das Zeichen einen Kreis (Kringel). Ihr sollt dabei aber nicht sprechen oder stören. Wir wollen sehen, wer nachher *am meisten* geschafft hat. Ihr dürft aber *kein Zeichen* und keine Reihe auslassen. Wir fangen gleich mit der ersten Reihe an, wer ein Blatt fertig hat, macht auf dem nächsten weiter. Ihr arbeitet so lange, bis ich halt sage. Achtung, fertig los!“

Der Testleiter gibt alle 90 Sekunden das Intervallzeichen: „Kreis (Kringel)“

Bei den ersten 3 Intervallen darf hinzugefügt werden.

„und weiter“

Gesamtbearbeitungszeit: 21 Minuten

Intervalle	Zeit
1.	1,5 Minuten
2.	3,0 Minuten
3.	4,5 Minuten
4.	6,0 Minuten
5.	7,5 Minuten
6.	9,0 Minuten
7.	10,0 Minuten
8.	12,0 Minuten
9.	13,5 Minuten
10.	15,0 Minuten
11.	16,5 Minuten
12.	18,0 Minuten
13.	19,5 Minuten
14.	21,0 Minuten

Besondere Hinweise für den Testleiter sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen für die Testdurchführung (Kleber und Hans, 1999, S. 32f.).

3.2.4 Besondere Hinweise für den Testleiter

Der letzte Teil der Instruktion, nach der Erprobung, sollte in jedem Fall wörtlich gegeben werden (ggf. Tonband einsetzen). Bei der Erprobung auf dem Übungsblatt sollte sichergestellt werden, daß die Schüler die Aufgabenstellung verstanden haben.

In der ersten Klasse ist hin und wieder mit Instruktionsschwierigkeiten zu rechnen. Schüler, die hier mit Verständnisschwierigkeiten auffallen, sollten in einer zweiten Darbietung den DL-KE machen.

Das mangelnde Instruktionsverständnis bei dieser Aufgabenstellung ist eine wichtige Information für die Analyse schwieriger individueller Lernsituationen (s. KLEBER, 1973 e).

Wenn ein Proband während der Testdurchführung den Testleiter anblickt, letzteres geschieht öfter bei den jüngeren Probanden, so sollte der Testleiter dem Probanden ermutigend zunicken.

Bei den testbegleitenden Beobachtungen sollte dieses Verhalten als ein Hinweis auf personenzentrierte Motiviertheit des Probanden festgehalten werden.

Nach Beendigung des Tests sollten die Kinder gelobt, bzw. materiell verstärkt werden, letzteres kann je nach den Wünschen der Kinder durch ein Testheft (es trat bei den jüngeren Kindern sehr häufig der Wunsch auf, das Testmaterial mit nach Hause zu nehmen) oder in anderer Weise erfolgen. Sie sollten mit einigen Bemerkungen über ein in der Schule aktuelles Thema oder auch bei den Jüngeren über den Zauberer, der später auch noch andere Dinge verzaubert, aus der Testsituation entlassen werden.

Es sind vor allem folgende testbegleitende Beobachtungen zu machen (wenn ein Intervallzeichengeber zur Verfügung steht, was wünschenswert ist, kann die Beobachtungstätigkeit des Testleiters ausgedehnt werden, gleiches gilt bei der Verwendung eines Tonbandes):

1. Werden die Intervallzeichen richtig gesetzt? — Geschieht dies bei einem Kind nicht richtig, arbeitet dieses Kind sonst aber entsprechend der Aufgabenstellung mit, so können die Gesamtestwerte ohne Bedenken verwendet werden. Eine Verlaufsanalyse muß dann unterbleiben.

2. Arbeiten die Kinder systematisch und zeilenweise mit? — Wird eine von der Testintention abweichende Systematik verwendet, indem zwei Zeilen immer gleichzeitig bearbeitet werden oder die jeweils 2. Zeile von hinten nach vorne oder ähnliches, so muß ebenfalls eine Verlaufsanalyse unterbleiben.

3. Ist ein Kind Linkshänder, oder erscheint es motorisch gestört? — In diesen Fällen ist die Interpretation der quantitativen Leistungsvariable nicht mehr über die angegebene Norm zu empfehlen.

4. Arbeiten die Schüler ohne Unterbrechung, oder blickt ein Kind öfter von der Arbeit auf? Werden regelrechte Pausen gemacht?

5. Zeigt ein Schüler Unlustreaktionen und will er die Arbeit vorzeitig abbrechen? Besonders im letzten Fall sind mangelnde Anstrengungsbereitschaft und Motivationsprobleme für Minderleistungen mit verantwortlich.

Zeigen testbegleitende Beobachtungen, daß ein Schüler zur Testzeit in ungünstiger Verfassung (schlechter Form) war, so sollte zu einem anderen Zeitpunkt die Parallelform des Tests durchgeführt werden.

Der Testleiter sollte immer einige Filzschreiber bereithalten für den Fall, daß ein Schreiber während der Testdurchführung leer wird.

3.2.5 Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen für die Testdurchführung

1. Die jüngeren Probanden werden durch eine Geschichte in den Text eingeführt. Danach erhalten sie das Textheft. Die Einführungsgeschichte und die erprobende Instruktion können frei gegeben werden. Auf vollständige Erprobung und Erklärung muß dabei geachtet werden. Der letzte Instruktionsteil sollte wörtlich gegeben werden (am besten Tonband verwenden).

2. Nach der Vorübung wird das Testheft umgedreht. Es muß kontrolliert werden, damit alle Probanden die 1. Testheftseite vor sich haben.

3. Zunächst wird auf dem Übungsblatt das Punktieren der Bilder und das Durchstreichen der relevanten Zeichen zwei Reihen lang geübt. Danach wird das Einkreisen eingeführt. Im Abstand von 20 bis 30 Sekunden wird mindestens zweimal das Intervallzeichen gegeben. Es sollte dabei kontrolliert werden, ob die Bearbeitungstechnik verstanden wurde (nötigenfalls Hilfen und weitere Erklärungen).

4. Während des eigentlichen Versuchs wird alle 90 Sekunden, insgesamt über 14 Intervalle, das Intervallzeichen gegeben. — Um Fehler des Testleiters zu vermeiden sollte dann, wenn kein Intervallzeichengeber vorliegt, eine Stoppuhr präpariert werden oder das präparierte Tonband verwendet werden.

5. *Hilfen oder Ermunterungen* („Bald sind wir fertig“ oder „Arbeite weiter“) *sind nicht erlaubt*; hingegen sollte der Testleiter einem Probanden, der seine Arbeit unterbricht und ihn ansieht, ermutigend zunicken.

6. Es ist darauf zu achten, daß ein Kind nicht aus technischen Gründen mit der Arbeit aufhören muß. Es ist zweckmäßig, sich von der Klasse an einem Ende der Diagonale aufzuhalten, um alle Kinder bei der Arbeit beobachten zu können. Falls ein Kind schneller arbeitet und mehr Testbogen gebraucht, ist rechtzeitig ein weiteres Blatt nachzureichen. Gegebenenfalls müssen Filzschreiber ausgetauscht werden. Falls ein Kind am Ende der letzten Zeile des ersten Blattes mit der Arbeit aufhört, sollte der Testleiter das Blatt umwenden.

7. Testbegleitende Beobachtungen können insbesondere bei den jüngeren Probanden wichtige Informationen über das Leistungsverhalten bei konzentrierter Tätigkeit liefern.

9.8. Klassenlisten

Testklasse 1 (erste Klasse)

Nummer	Vorname, Name	Geschlecht	Geburt	Nationalität
1	M. G.	Männlich	15.02.2013	Schweiz
2	L. H.	Männlich	27.09.2012	Schweiz
3	B. S.	Männlich	24.11.2012	Schweiz
4	N. B.	Weiblich	10.12.2012	Eritrea
5	S. F.	Weiblich	25.04.2013	Schweiz
6	R. G.	Weiblich	08.07.2013	Schweiz
7	C. H.	Weiblich	25.06.2012	Schweiz
8	A. I.	Weiblich	25.07.2013	Albanien
9	K. K.	Weiblich	13.07.2013	Schweiz
10	S. S.	Weiblich	09.12.2012	Schweiz
11	F. L.	Weiblich	03.01. 2013	Deutschland
12	M. T.	Weiblich	06.03.2013	Schweiz
13	L. W.	Weiblich	20.04.2013	Schweiz
14	E. C.	Weiblich	24.03.2012	Schweiz

Prozentuelle Verteilung der männlichen und weiblichen Probandinnen und Probanden in Testklasse 1

(1. Klasse)

Testklasse 2 (zweite Klasse)

Nummer	Vorname, Name	Geschlecht	Geburt	Nationalität
1	A.B.	Weiblich	01.09.2011	Deutschland
2	D.B.	Weiblich	27.07.2011	Italien
3	J.G.	Weiblich	07.08.2011	Schweiz
4	L.R.	Weiblich	17.05.2012	Schweiz
5	M.C.	weiblich	02.02.2012	Schweiz
6	N.S.	Weiblich	19.08.2011	Schweiz
7	S.B.	Weiblich	09.03.2011	Indien
8	S.R.	Weiblich	21.06.2012	Schweiz
9	S.V.	Weiblich	06.11.2011	Schweiz
10	E.W.	Weiblich	15.03.2011	Schweiz
11	I.E.	Männlich	28.03.2012	Schweiz
12	L.S.	Männlich	27.01.2012	Schweiz
13	M.M.	Männlich	25.08.2011	Schweiz
14	N.L.	Männlich	13.09.2011	Schweiz
15	T.W.	Männlich	13.01.2012	Schweiz
16	G.W.	Männlich	14.02.2012	Schweiz

Prozentuelle Verteilung der männlichen und weiblichen Probandinnen und Probanden in Testklasse 2

(2. Klasse)

9.9. Anfrage und Information an Lehrpersonen und Schulleiter

Unten aufgeführt ist die verfasste Email zur Information und Anfrage an die Lehrpersonen und den Schulleiter:

Guten Tag!

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Schule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) bin ich auf der Suche nach zwei Lehrpersonen, die sich für meine geplante Pilotstudie zur Verfügung stellen würden. Das Thema meiner Masterarbeit lautet folgendermassen: «Der Einfluss der Ernährung auf die mentale Leistungsfähigkeit».

Da ich in euren beiden Klassen als schulische Heilpädagogin tätig bin und eure Schülerinnen und Schüler dem geplanten Einsatzbereich zwischen sieben und neun Jahren entsprechen, wäre es optimal, wenn ihr euch dazu bereit erklären würdet, an der Pilotstudie teilzunehmen.

Der thematische Inhalt meiner Studie bezieht sich darauf zu untersuchen, ob eine Zwischenverpflegung mit Lebensmitteln mit nährstoffsteigernden Nährstoffen die Konzentration positiv beeinflussen.

Der grobe Ablauf würde folgendermassen aussehen:

- In einem Zeitraum von 4 Wochen würde ich in beiden Klassen an jeweils einem Tag in der Woche mit den Kindern einen Znüni vorbereiten mit ausgewählten Lebensmitteln. Anschliessend wäre nach der Pause ein Konzentrationstest mit einer Dauer von etwa einer Lektion vorgesehen.
- Zur Kontrolle würde der gleiche Konzentrationstest an einem anderen Tag durchgeführt werden, nachdem die Kinder ihren eigenen Znüni gegessen haben.
- Vor der Studie (Pretest) als auch nach dem Projekt (Feedback) würden die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen ausfüllen

Falls ihr zu der Teilnahme bereit wärt, würde ich mich sehr freuen!

Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und sende liebe Grüsse

Herzlichst,
Samira Raymann

9.10. Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler vor dem Beginn der Studie

Wie in Kapitel 5.3 erwähnt, wird dieser Fragebogen vor dem Beginn der Studie von den Kindern ausgefüllt, in welchem ihr Wissen zur gesunden Ernährung abgefragt wird. Das Ziel hierbei ist es herauszufinden, wie sensibilisiert sie bereits auf Ernährung sind, entweder durch die Familie zuhause oder durch die Schule.

Im Artikel «Das Ernährungsverhalten Jugendlicher im Kontext ihrer Lebensstile» (Gerhards und Rössel, 2003, zu finden unter http://www.kinderumweltgesundheit.de/index2/pdf/themen/Ernaehrung/BZGA_ernaehrung_jugendlicher.pdf) werden ab Seite 113 ausführliche Fragen über das Ernährungsverhalten gestellt. Nachfolgend werden einige dieser Fragen ausgewählt und unten aufgeführt:

1. Wir würden gerne wissen, *wie oft* du die unten genannten *Lebensmittel* isst.

Kreuze bitte das zutreffende Kästchen an!

	Wie oft?				
	täglich	mehrmals pro Woche	einmal pro Woche	einmal pro Monat	nie
Wurst oder Schinken	<input type="checkbox"/>				
Fleisch (Schwein, Rind)	<input type="checkbox"/>				
Geflügelfleisch	<input type="checkbox"/>				
Fisch (frisch oder tiefgefroren)	<input type="checkbox"/>				
Eier	<input type="checkbox"/>				
Quark	<input type="checkbox"/>				
Käse	<input type="checkbox"/>				
Joghurt	<input type="checkbox"/>				
Frisches Obst	<input type="checkbox"/>				
Kuchen	<input type="checkbox"/>				
Salat	<input type="checkbox"/>				
Gemüse	<input type="checkbox"/>				
Butter auf dem Brot	<input type="checkbox"/>				
Margarine auf dem Brot	<input type="checkbox"/>				
Salzkartoffeln	<input type="checkbox"/>				
Reis oder Nudeln	<input type="checkbox"/>				
Brötchen oder Weißbrot	<input type="checkbox"/>				
Vollkornbrot	<input type="checkbox"/>				
Marmelade oder Nussnougatcreme	<input type="checkbox"/>				

2. Snacks zwischendurch: *Wie oft* isst du die folgenden Speisen?

Kreuze bitte das zutreffende Kästchen an!

	Wie oft?				
	täglich	mehrmals pro Woche	einmal pro Woche	einmal pro Monat	nie
Pommes frites	<input type="checkbox"/>				
Wurst (Brat-, Bock-, Currywurst)	<input type="checkbox"/>				
Döner Kebap	<input type="checkbox"/>				
Schokolade	<input type="checkbox"/>				
Schokoriegel	<input type="checkbox"/>				
Süße Stücke (Apfeltaschen/Pfannkuchen)	<input type="checkbox"/>				
Pizza	<input type="checkbox"/>				
Chips, salzige Knabbereien	<input type="checkbox"/>				
Hamburger/Big Mac	<input type="checkbox"/>				
Eis (im Sommer)	<input type="checkbox"/>				
Belegte Brote oder Brötchen	<input type="checkbox"/>				

5. Deine Meinung: Was findest du *am Essen wichtig* und was weniger wichtig?

Kreuze bitte das zutreffende Kästchen an!

	sehr wichtig	eher wichtig	teils/teils	eher unwichtig	völlig unwichtig
Essen muss satt machen	<input type="checkbox"/>				
Dass man beim Essen mit der Familie zusammen ist	<input type="checkbox"/>				
Essen muss gesund sein	<input type="checkbox"/>				
Dass man beim Essen mit Freunden zusammen ist	<input type="checkbox"/>				
Dass man sich beim Essen Zeit lässt	<input type="checkbox"/>				
Essen muss preiswert sein	<input type="checkbox"/>				
Das Essen muss schön angerichtet sein	<input type="checkbox"/>				

Bei den nächsten Fragen geht es um verschiedene Informationen zur Ernährung

Frage 11 Haben Sie schon von der Schweizer Lebensmittelpyramide gehört?

Ja

Nein

Frage 12a Haben Sie schon von der «5 am Tag» Kampagne gehört?

Ja

Nein ⇨ Frage 13

Frage 12b Was sagt die Botschaft bzw. das Logo «5 am Tag» aus?

Fünf Mahlzeiten pro Tag essen.....

Fünfmal täglich Vollkornprodukte konsumieren.....

Drei Portionen Gemüse und zwei Portionen

Früchte pro Tag essen.....

Fünf Minuten Bewegung pro Tag.....

Mindestens Fünf Gläser Wasser pro Tag.....

Weiss nicht

17. Dein Wissen über Ernährung:

a) **Was meinst du:** Wie viele Kalorien braucht eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann im Durchschnitt pro Tag?

	Frau	Mann
unter 500 Kalorien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 bis 1000 Kalorien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1000 bis 1500 Kalorien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1500 bis 2000 Kalorien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2000 bis 2500 Kalorien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2500 bis 3000 Kalorien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mehr als 3000 Kalorien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
weiß nicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Angelehnt an diese ausgewählten Fragen wurde selbst ein Fragebogen entwickelt, der für die Probanden der Pilotstudie (eine erste und eine zweite Klasse) angepasst wurde:

Fragebogen zu deiner Ernährung

1. Wie oft isst du die unten genannten Lebensmittel? Mache ein Kreuz in jeder Linie.

	jeden Tag	ab und zu	selten	nie
Fleisch				
Fisch				
Gemüse				
Salat				
Früchte				
Brot				
Kartoffeln				
Milch				
Jogurt				
Käse				
Soft Drinks wie Rivella, Cola				
Süßes wie Schokolade, Gummibärchen				

2. Wie viele Snacks isst du am Tag? Zum Beispiel Znüni, Zvieri oder Dessert?

keine einen zwei drei mehr

Schreibe drei Sachen auf, die du isst, wenn du einen Snack zu dir nimmst.

3. Was findest du am Essen wichtig? Kreuze das zutreffende Kästchen an.

	wichtig	nicht so wichtig	unwichtig
Essen muss satt machen			
Essen muss gesund sein			
Beim Essen muss man mit Freunden oder Familie zusammen sein			
Essen muss lecker aussehen			
Essen muss lecker schmecken			

4. Bei den nächsten Fragen geht es darum, was du schon über die Ernährung weisst.

a) Hast du schon einmal von der Lebensmittelpyramide gehört?

Ja Nein

b) Kennst du die Botschaft «5 am Tag»?

Ja Nein

Wenn du die Botschaft kennst: was bedeutet sie?

Fünfmal essen pro Tag	
Fünfmal täglich Gemüse und Früchte essen	
Fünf Minuten Sport pro Tag	
Mindestens fünf Gläser Wasser pro Tag	

Bild Obstbordüre für den Fragebogen:

<https://www.folien21.de/kuechenrueckwand-folie-obst-fruechte-393.html>

Als weiterführende Idee für eventuelle Studien in der Zukunft gibt es einen interessanten Fragebogen für die Eltern, der im Projekt «Gesund frühstücken und mehr bewegen in Bremer Kitas» zu finden ist. Abrufbar ist dieser Fragebogen unter

https://www.lzg.nrw.de/php/login/dl.php?u=/media/pdf/evalua_tools/ebw_elternfragebogen_011008.pdf

9.11. Protokollblatt

Bevor die Pilotstudie startet, wäre es wie in Kapitel 1.7. erwähnt sinnvoll, in einem Protokoll die mitgebrachten ZNünis der Kinder als eine erste Einschätzung zu erfassen, um zu sehen, was im Normalfall in ihren ZNüni-boxen zu finden ist. Dieses selbst erstellte Ernährungsprotokoll ist ausserdem auch als Hilfsinstrument während den Kontrollinterventionstagen zu verwenden.

Ernährungsprotokoll

Testklasse: _____

Datum: _____ Wochentag: _____

Name des Kindes (Initialien)	Nahrungsmittel (Beschreibung; was und welche Menge? Z.B. 1x Vollkornbrot mit Butter)	Evtl. Getränk (Beschreibung; was und welche Menge? Z.B. ein Actimel oder ein Glas Wasser)	Sind ungesunde (zucker- und/oder fetthaltige) Lebensmittel enthalten? Wenn ja, welche?	Sind leistungsfördernde Lebensmittel enthalten? Wenn ja, welche?

9.12. Unterrichtsplanung für die Einführungslektion

Wie in Kapitel 5.3 beschrieben wurde, wird als Start in die Pilotstudie mit beiden Testklassen eine Einführungslektion durchgeführt, in welcher die wichtigsten Elemente einer gesunden Kinderernährung kindgerecht aufgezeigt werden. Ausserdem werden die Lebensmittel vorgestellt, die Teil der Intervention sind und im Rahmen des gemeinsam vorbereiteten Znünis an einem bestimmten Tag pro Woche verzehrt werden.

Aufbau der Einführungslektion «Gesunde Ernährung»

Stundeninhalt:

- Lieblingsessen der Schülerinnen und Schüler
- Lebensmittel zu Gruppen sortieren
- Ernährungspyramide der schweizerischen Gesundheitsförderung einführen
- Welche Nährstoffe braucht unser Körper?
- Welche Lebensmittel fördern unsere Konzentration in der Schule?

Lernziele:

Die Schülerinnen und Schüler sollen...

- Sich ihres Lieblingsessens bewusst werden
- Lebensmittel aufgrund gleicher Kriterien sortieren und zu Gruppen zusammenfassen
- Sich mit der Lebensmittelpyramide vertraut machen und diese als Grundlage für eine gesunde Ernährung betrachten
- Empfehlungen für eine gesunde Ernährung mit den wichtigen Nährstoffen erfahren
- Lebensmittel kennenlernen, die besonders wichtig sind für die mentale Leistungsfähigkeit

Phase	Inhalt	Sozial-/ Arbeitsform	benötigtes Material
Einstieg	Die Lehrperson zeigt ein Bild von einem Schlaraffenland. Die SuS (Schülerinnen und Schüler) bekommen eine Minute Zeit, sich über ihr eigenes Schlaraffenland Gedanken zu machen und zu überlegen, was ihr Lieblingsessen ist.	Einzelarbeit	Bild von einem Schlaraffenland
Spontanphase	Austausch über die Vorstellungen des eigenen Schlaraffenlandes. Die Lehrperson kommentiert nicht. Anschliessend nennen die Kinder ihr Lieblingsessen, welches die Lehrperson an der Tafel notiert. Diskussion: was fällt auf? Welche Lebensmittel kommen besonders oft vor?	Plenum	Tafel
Erarbeitungsphase	Die Lehrperson legt einen Korb mit verschiedenen Lebensmitteln in die Mitte des Kreises. Frage: Wir würdet ihr diese Lebensmittel sortieren? → einzelne Schüler kommen nach vorne und sortieren die Lebensmittel und begründen, nach welchen Kriterien sie diese sortieren. Anschliessend werden die aufgeschriebenen Lieblingsessen von der Tafel in die Gruppen sortiert. Die Kinder sollen Oberbegriffe für die Gruppen finden, die Lehrperson schreibt sie auf weisse Blätter und legt sie über die Gruppen.	Plenum	Korb, verschiedene Lebensmittel aus allen Gruppen (Gemüse, Obst, Brot, Nudeln, Cola, Bonbons, Wasser, Jogurt, ...) Weisse DIN A4 - Blätter

<p>Sicherungsphase</p>	<p>Die Lehrperson legt eine Folie von einer Ernährungspyramide auf und erklärt diese.</p> <p>Die SuS bekommen ein Arbeitsblatt, auf welchem sie die verschiedenen Segmente/Stufen der Pyramide beschriften und mit einem roten Stift ihre Lieblingslebensmittel in die entsprechende Stufe schreiben</p>	<p>Plenum</p> <p>Einzelarbeit</p>	<p>Folie Ernährungspyramide</p> <p>Arbeitsblatt zur Ernährungspyramide</p>
<p>Erarbeitungsphase</p>	<p>Frage der Lehrperson: Welche Nährstoffe, welche Lebensmittel braucht unser Körper zum Leben? Zusammentragen der Ideen und notieren an der Tafel.</p> <p>Die SuS bekommen ein Merkblatt mit den wichtigsten Lebensmitteln für eine gesunde Kinderernährung</p>	<p>Plenum</p>	<p>Tafel</p> <p>Merkblatt «gesunde Kinderernährung»</p>
<p>Erarbeitungsphase</p>	<p>Die Lehrperson erklärt, dass es auch bestimmte Lebensmittel gibt, die besonders gut helfen, wenn man sich konzentrieren soll. Diese werden dann auch in den Tagen vorkommen, an denen wir gemeinsam einen Znüni vorbereiten. Die Lehrperson legt auf einem Tuch Lebensmittel in die Mitte, welche an den Interventionstagen vorkommen werden.</p> <p>Als abschliessende Diskussion wird darüber gesprochen, welche dieser Nahrungsmittel oft in den Znüniboxen der Kinder zu finden sind und welche weniger.</p>	<p>Plenum</p>	<p>Leistungsfördernde Lebensmittel, Tuch</p> <p>(Früchte, Gemüse, Vollkornbrot, Nüsse, Kerne, Samen, Hüttenkäse, Nussbutter, Haferflocken, ...)</p>

9.13. Feedbackbogen für die Schülerinnen und Schüler nach der Studie

Wie in Kapitel 5.3 erwähnt wurde, ist geplant, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der Studie einen Feedbackbogen ausfüllen. Dieser selbst erstellte Fragebogen ist nachfolgend aufgeführt:

Feedbackbogen

Wir haben nun einen Monat lang das Thema Ernährung gehabt.

Jede Woche haben wir zusammen einen Znüni vorbereitet und gegessen. Anschliessend habt ihr nach der Pause einen Konzentrationstest gemacht.

Ich möchte dir zum Schluss gerne ein paar Fragen stellen, um zu sehen, was dir an diesem Projekt gefallen hat, was du noch weisst vom Inhalt her und was du dir für die Zukunft merken möchtest!

1. Mache bei jedem Satz ein passendes Kreuz.

	Stimmt		
Es hat mir Spass gemacht, zusammen den Znüni vorzubereiten.			
Es hat mir Spass gemacht, den Znüni zusammen zu essen.			
Ich fand den zubereiteten Znüni lecker.			

2. Was hat dir sonst noch gefallen an diesem Projekt?

3. Denkst du, dass du nach dem gemeinsam vorbereiteten und gegessenen Znüni motivierter warst für den Konzentrationstest als nach dem eigenen Znüni an einem anderen Tag?

Ja

Nein

Weiss nicht

4. Schreibe alle Lebensmittel auf, die beim gemeinsam vorbereiteten Znüni vorgekommen sind und an die du dich noch erinnerst!

5. Du hast in diesem Monat neue Sachen über die Ernährung gelernt. Zum Beispiel weisst du jetzt, dass es Lebensmittel gibt, die dir helfen können, dich besser zu konzentrieren. Was möchtest du dir für die Zukunft merken? An was möchtest du dich gerne erinnern?

Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei meinem Projekt!

9.14. Projektplan

In Kapitel 5.3 «Ausblick und geplanter Einsatz» wurde der Ablauf der Pilotstudie beschrieben. Nachfolgend ist eine zusammenfassende Übersicht dargestellt mit den wichtigsten Eckpunkten der geplanten Studie.

Phase	Beschreibung	Zentraler Inhalt und Ziel	Benötigtes Material	Zeitlicher Rahmen
Vor Beginn der Studie	Protokollierung	In einem Protokoll die mitgebrachten Zünis der Kinder erfassen, um einen ersten Einblick über die zünibezogene Ernährungssituation zu erhalten	Ernährungsprotokoll aus Kapitel 9.11	In beiden Klassen an einem Tag während des Zünikreises
Vor Beginn der Studie	Information	Die beiden Klassen werden über den kommenden Monat informiert. Sie wissen, dass das Thema «gesunde Ernährung» ist, was das Ziel dieses Projekts ist und wie der wöchentliche Ablauf aussieht mit den Interventionstagen und den Kontrollinterventionstagen inklusive dem Konzentrationstest.		In beiden Klassen an einem Tag, kann am gleichen Tag wie die Protokollierung erfolgen

<p>Vor Beginn der Studie</p>	<p>Fragebogen</p>	<p>Als Vorarbeit wird von den Kindern ein Fragebogen ausgefüllt, in dem allgemeine Fragen zu ihrer Ernährung sowie einige Wissensfragen gestellt werden. Das Ziel hierbei ist es herauszufinden, wie sensibilisiert sie bereits auf Ernährung sind,</p>	<p>Fragebogen aus Kapitel 9.10</p>	<p>In beiden Klassen an einem Tag, optimalerweise am gleichen Tag wie die Protokollierung und die Information Maximale Zeitdauer für die Information und den Fragebogen: eine Lektion</p>
<p>Vor der Studie</p>	<p>Einführungslektion</p>	<p>Einführungslektion, in welcher die wichtigsten Elemente einer gesunden Kinderernährung aufgezeigt werden. Ausserdem werden die Lebensmittel vorgestellt, die Teil der Intervention sind und im Rahmen des gemeinsam vorbereiteten Znünis an einem bestimmten Tag pro Woche verzehrt werden. Das Hauptziel ist es, die Kinder auf den</p>	<p>Unterrichtsplanung aus Kapitel 9.12</p>	<p>Eine Lektion</p>

		kommenden Monat einzustimmen.		
Während der Studie	Interventionstage und Kontrollinterventionstage	<p>An den Interventionstagen wird ein gemeinsamer Znüni zubereitet und verzehrt und anschliessend ein Konzentrationstest durchgeführt.</p> <p>An den Kontrollinterventionstagen werden nur die mitgebrachten Znünis protokolliert und anschliessend ein Konzentrationstest durchgeführt.</p> <p>Das Ziel ist es herauszufinden, ob sich die leistungsfördernden Lebensmittel positiv auf die Konzentration auswirken.</p>	<p>Ernährungsprotokoll aus Kapitel 9.11</p> <p>Liste mit leistungsfördernden Lebensmitteln und Liste mit Snackideen aus Kapitel 4.4.2</p> <p>Konzentrations-test DL-KG aus Kapitel 9.7</p>	<p>Testzeit von einem Monat.</p> <p>In beiden Klassen pro Woche ein Interventionstag und ein Kontrollinterventionstag.</p> <p>Bei dem Kontrollinterventionstag erfolgt nur die Protokollierung während dem Znünikreis und der Konzentrationstest nach der Pause im zeitlichen Rahmen einer Lektion.</p> <p>Bei den Kontrolltagen erfolgt das gemeinsame Zubereiten des Znünis mit einer ungefähren Zeitdauer von 30 Minuten sowie das anschliessende gemeinsame Verzehren mit einer</p>

				Gesamtdauer von etwa einer Lektion. Es erfolgt ebenfalls der Konzentrationstest nach der Pause.
Nach der Studie	Auswertung	Am Ende der Testzeit im Zeitrahmen eines Monats werden die Ergebnisse der Konzentrationstests ausgewertet und miteinander verglichen. Die Ergebnisse werden in einer Liste und in einem Diagramm miteinander verglichen und dargestellt. Dadurch wird sichtbar, ob ein Unterschied bezüglich der Konzentrationsfähigkeit beobachtbar ist und ob die Hypothesen bestätigt werden konnten.	Auswertungsblatt des Konzentrationstests DL-KG aus Kapitel 9.7	
Nach der Studie	Feedback und Abschluss	Als Abschluss dieser Studie würden den beiden Klassen mitgeteilt werden, was die Ergebnisse des Projekts waren	Feedbackbogen aus Kapitel 9.13	Maximal eine Lektion

		und ob es einen Unterschied gab zwischen den beiden Znünivarianten. Ausserdem füllen sie einen Feedbackbogen aus.		
--	--	---	--	--

9.15. Ideen für kreative Zwischenmahlzeiten

Die schweizerische Gesellschaft hat ein Dokument zusammengestellt, in dem viele kreative Ideen zur Gestaltung von Zwischenmahlzeiten zu finden sind. Abrufbar ist dieses Dokument unter folgendem Link:

http://www.sge-ssn.ch/media/Ideen-kreative-Zwischenmahlzeiten_D_SGE2016.pdf